

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Psychomotoriktherapie 2124

Bachelorarbeit

Betrunken ins Leben gestartet

**Fetale Alkoholspektrumstörung FASD – Gelingensbedingungen,
Herausforderungen und Grenzen in der Psychomotoriktherapie**

Eingereicht von: Rahel Brändle und Sandra Zehnder
Begleitperson: Melanie Nideröst
Datum der Abgabe: 30.04.2024

Abstract

Diese Bachelorarbeit widmet sich der Psychomotoriktherapie als vielversprechendem Ansatz zur Förderung von Kindern mit Fetalen Alkoholspektrumstörungen (FASD). Trotz bereits bestehender Therapieansätze besteht eine deutliche Forschungslücke bezüglich der spezifischen Anwendung der Psychomotoriktherapie bei dieser Zielgruppe.

Durch eine umfassende Literaturanalyse und die Durchführung von vier Experteninterviews generiert und ordnet diese Arbeit Wissen über die Psychomotoriktherapie bei Kindern mit FASD.

Förderschwerpunkte und Interventionen werden identifiziert und mit Gelingensbedingungen, besonderen Herausforderungen und Grenzen in der Psychomotoriktherapie für Kinder mit FASD in Verbindung gebracht. Die Ergebnisse verdeutlichen nicht nur grundlegende Aspekte der Entstehung von FASD, sondern zeigen auch, dass die Psychomotoriktherapie eine effektive Fördermöglichkeit für betroffene Kinder darstellt. Besonders hervorzuheben ist der Nutzen dieser Therapieform für Kinder mit FASD mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten.

In dieser Bachelorarbeit wird der Begriff FASD (Fetale Alkoholspektrumstörung) verwendet. Der Begriff schließt die Verdachtsdiagnose FASD mit ein.

Danksagung

Ein grosser Dank geht an Melanie Nideröst für die anregenden Gespräche und die konstruktive Unterstützung während des Prozesses dieser Arbeit. Ihre Anleitung und stete Verfügbarkeit haben wesentlich zum Gelingen unserer Bachelorarbeit beigetragen.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an unsere Interviewpartner*innen, die uns durch ihre Offenheit interessante und aufschlussreiche Einblicke in die psychomotorische Therapie mit Kindern mit FASD ermöglicht haben.

Vielen Dank an alle, die uns inhaltlich und methodisch beraten haben.

Ein weiterer Dank gebührt unseren Freund*innen und Verwandten, die sich Zeit genommen haben, unsere Arbeit zu korrigieren und zu verfeinern.

Wir möchten uns auch bei allen bedanken, die uns mental, physisch und psychisch durch diese Zeit getragen und begleitet haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	7
2	Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	8
2.1	Fetale Alkoholspektrum-Störung (FASD)	8
2.1.1	Definition.....	8
2.1.2	Epidemiologie.....	8
2.1.3	Risikofaktoren der werdenden Mutter	9
2.1.4	Prävention	10
2.1.5	Pathogenese	10
2.1.6	Diagnostik.....	12
2.1.7	Differenzialdiagnosen	16
2.2	Herausforderungen und Bedürfnisse von Kindern mit FASD.....	17
2.3	Multimodale Behandlung und Therapie der Kinder.....	18
2.4	Psychomotoriktherapie und Kinder mit FASD.....	18
2.4.1	Psychomotorische Grundhaltung	18
2.4.2	Arbeitsfeld Psychomotoriktherapie.....	19
2.4.3	Förderbereiche der Psychomotoriktherapie.....	19
2.4.4	Studienlage zur Wirksamkeit von PMT bei Kindern mit FASD.....	22
3	Forschungsfrage.....	24
4	Forschungsmethodik.....	25
4.1	Forschungsinstrumente	25
4.2	Anlage und Aufbau der Untersuchung	25
4.2.1	Die Stichprobe	25
4.2.2	Datenerhebung.....	27
4.2.3	Datenaufbereitung.....	27
4.2.4	Datenauswertung	27
4.3	Methodenkritik	29
5	Darstellung der Ergebnisse	31
5.1	Allgemeine Eckdaten und Merkmale der Befragten und den Therapiekindern mit FASD	31
5.1.1	Eckdaten der befragten Psychomotoriktherapeut*innen	31
5.1.2	Eckdaten der betroffenen Kinder	32
5.2	1. Hauptkategorie: Förderschwerpunkte.....	32
5.3	2. Hauptkategorie: Interventionen.....	37
5.4	3. Hauptkategorie: Aussagen zu Gelingensbedingungen	40
5.5	4. Hauptkategorie: Aussagen zu besonderen Herausforderungen	42

5.6	5. Hauptkategorie: Aussagen zu Grenzen	45
6	Diskussion der Ergebnisse	48
6.1	Erkenntnisse und Interpretation der Ergebnisse	48
6.1.1	Förderschwerpunkte.....	48
6.1.2	Interventionen.....	50
6.1.3	Gelingensbedingungen	53
6.1.4	Besondere Herausforderungen	53
6.1.5	Grenzen	54
6.2	Beantwortung der Fragestellung.....	54
6.3	Kritische Reflexion der Arbeit	56
6.4	Ausblick.....	57
7	Abbildungsverzeichnis.....	58
8	Tabellenverzeichnis.....	59
9	Literaturverzeichnis.....	60
10	Anhang	63
I.	Tabelle Differenzialdiagnosen.....	63
II.	Qualitativer Interviewleitfaden.....	63
III.	Creative-Coding und Übersicht Kategoriensystem	68
IV.	Begründung des Kategoriensystems	69
V.	Tabelle Kategorien und codierte Segmente.....	71
i.	1. Hauptkategorie: Förderschwerpunkte	71
ii.	2. Hauptkategorie: Interventionen	87
iii.	3. Hauptkategorie: Aussagen zu Gelingensbedingungen.....	107
iv.	4. Hauptkategorie: Aussagen zu besonderen Herausforderungen	116
v.	5. Hauptkategorie: Aussagen zu Grenzen	128
VI.	Selbstständigkeitserklärung	133

Abkürzungen

Abb.	Abbildung
Abschn.	Abschnitt
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung
Anh.	Anhang
ARBD	Alcohol Related Birth Defects- alkoholbedingte angeborene Malformationen
ARND	Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder- alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störungen
ASS	Autismusspektrumstörung
BAG	Bundesamt für Gesundheit
BMI	Body Mass Index
FAS	Fetales Alkoholsyndrom
FASD	Fetal Alcohol Spectrum Disorders- Fetale Alkoholspektrumstörungen
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
ICF	International Classification of Functioning Disability and Health
Kap.	Kapitel
M-ABC	Movement Assesment Battery for Children- standartisierter Motoriktest
pFAS	Partielles Fetales Alkoholsyndrom
PMT	Psychomotoriktherapie
QDA	Qualitative Data Analysis
SHP	Schulische Heilpädagogik
Tab.	Tabelle
Th.	Therapeut*in
vgl.	vergleiche
WHO	World Health Organization
ZNS	Zentrales Nervensystem

Begriffsbezeichnungen

Amnionflüssigkeit	Fruchtwasser
Apoptose	Programmierter Zelltod
Circadianer Rhythmus	Biologischer Rhythmus mit einer Dauer von ca. 24 Stunden
Gesichtsdysmorphie	Abweichung von normalen Anatomien des Gesichtes im Sinne einer angeborenen Fehlbildung
Malformation	Missbildung
Morphogenese	Entwicklung von Organismen, Organen Organellen und ähnlichen Strukturen
Osmolarität-Homöostase	Osmolarität: Bezeichnet die Konzentration aller gelösten Teilchen in einer Lösung. Homöostase: Bezeichnet das Bestreben von Organismen, ein konstantes inneres Milieu aufrechtzuerhalten und damit ihre physiologischen Funktionen zu regulieren.
pathologisch	krankhaft
Perzentilenkurve	Mass für die Streuung einer statistischen Verteilung, die nach Rang oder Grösse der Einzelwerte sortiert ist
Philtrum	Vertikal verlaufende Vertiefung zwischen Oberlippe und Nase
Spezifität	Die Spezifität ist ein Mass dafür, wie hoch der Anteil gesunder Personen ist, die auch ein negatives Testresultat erhalten
teratogen	Fehlbildungen hervorrufend
Trimenon	Schwangerschaftsdrittel
Zellmigration	Aktive Ortsveränderung von Zellen innerhalb eines Organismus unter Energieverbrauch

1 Einleitung

Alkohol ist eine legale Droge, die in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist. Bereits Jugendliche, wie auch viele Erwachsene trinken regelmässig Alkohol. Frauen im schwangeren oder stillenden Zustand verbieten sich die Einnahme von Alkohol nur teilweise. Nahezu jede fünfte schwangere oder stillende Frau gibt in der Schweiz an, einmal oder mehrmals pro Woche Alkohol zu konsumieren (Bundesamt für Gesundheit, 2018). Die Folgen für das Kind sind weitgreifend, irreparabel und für sein gesamtes weiteres Leben prägend (Landgraf, 2017). Die Auffälligkeiten bei dem Kind, dessen Mutter in der Schwangerschaft oder Stillzeit Alkohol konsumierte, werden durch den Begriff Alkoholspektrumstörung (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD) zusammengefasst. Defizite in Kognition und Verhalten bleiben meist lebenslang bestehen. Diese Schwierigkeiten stellen eine Indikation für eine Psychomotoriktherapie (PMT) dar.

Eine Vielzahl von Gründen lenkte unsere Aufmerksamkeit auf Kinder mit FASD in der PMT. So haben wir in unseren Praktika die Erkenntnis gewonnen, dass nur wenige Psychomotoriktherapeut*innen Wissen über Kinder mit FASD haben oder die Diagnose FASD für sie nur ein vager Begriff ist. Kinder mit FASD können, müssen aber keine äusseren Auffälligkeiten zeigen, so dass die Störung oft unentdeckt bleibt. Die Auffälligkeiten im Verhalten des Kindes werden daher häufig einer anderen Störung zugeordnet, was zur Folge hat, dass dem Kind eine Fehldiagnose attestiert und somit sein Langzeit-Outcome beeinflusst wird (Landgraf & Hoff, 2019).

Unsere Suche nach Studien und Fachtexten, welche das Thema Kinder mit FASD in der PMT erforschen beziehungsweise aufgreifen, ergab, dass dies ein weitestgehend unentdecktes Feld ist. Mit unserer Bachelorarbeit möchten wir Interessierte und Berufskolleg*innen für die FASD, eine der häufigsten angeborenen Behinderungsformen (Lüders et al., 2020), sensibilisieren. Des Weiteren ist es unser Ziel aufzuzeigen welche Möglichkeiten und Grenzen in der PMT bestehen, um den betroffenen Kindern eine angepasste Förderung zu bieten.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Die FASD wird im Theorieteil von ihrer Entstehung über die Diagnostik bis hin zu ihren Auswirkungen und den besonderen Herausforderungen für das betroffene Kind ausführlich beleuchtet. Sowohl physische als auch psychische Aspekte dieser Störung werden eingehend erörtert. Verschiedene therapeutische Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder mit FASD werden vorgestellt und im Rahmen der Multimodalität betrachtet. Die PMT, die nach den Rechercheergebnissen der Autorinnen in diesem Zusammenhang in Forschung und Literatur nicht erwähnt wird, wird beschrieben und ihre Arbeitsweise erläutert. Dabei wird aufgezeigt, wie die PMT in das multimodale Therapiefeld integriert werden und welchen wertvollen Beitrag sie für eine umfassende Förderung der betroffenen Kinder leisten kann.

2.1 Fetale Alkoholspektrum-Störung (FASD)

2.1.1 Definition

Während der Schwangerschaft kann der Konsum von Alkohol durch die werdende Mutter schwerwiegende Auswirkungen auf die Entwicklung des ungeborenen Kindes haben. Gemäss Landgraf und Heinen (2013) beschreibt der Begriff FASD, die verschiedenen Schäden, die durch den Alkoholkonsum während der Schwangerschaft beim ungeborenen Kind entstehen können. Diese umfassenden bleibenden körperlichen und geistigen Geburtsdefekte beeinflussen das Leben des Kindes langfristig. Spohr (2016) erweitert die Definition von FASD und legt den Fokus darauf, dass dieser Begriff eine Vielzahl von Syndromausprägungen beschreibt. Diese sind durch körperliche und geistige Auffälligkeiten gekennzeichnet und stehen mit einer pränatalen Alkoholexposition während der Schwangerschaft in Verbindung. Diese Schwierigkeiten können lebenslang anhalten. Landgraf und Hoff (2019) betonen zusätzlich die variierende Schwere der Störungen, abhängig von der Ausprägung des FASD.

2.1.2 Epidemiologie

In diesem Teilkapitel stützen sich die Autorinnen auf die Datenerhebung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) (2018), dessen Studien sich auf den Alkoholkonsum von schwangeren und stillenden Frauen beziehen.

Die vom BAG (2018) erhobenen Daten, beruhen auf den Selbsteinschätzungen von Frauen, die sich ihrer Schwangerschaft bewusst sind. Es wird angenommen, dass die Angaben eher den gesellschaftlich akzeptierten Normen entsprechen, was zu einer möglichen Zurückhaltung bei der Offenlegung der tatsächlichen Konsummengen an Alkohol geführt haben könnte. Zudem ist zu beachten, dass die Stichprobe ausschliesslich Frauen umfasst, die nicht grundsätzlich auf Alkohol

verzichten (BAG, 2018).

Diese Selbstauskünfte liefern wichtige Einblicke in das Trinkverhalten schwangerer oder stillender Frauen in der Schweiz. Unter den Befragten gaben 17.7% der schwangeren oder stillenden Frauen an, mindestens einmal pro Woche Alkohol zu konsumieren. 1,2% der schwangeren oder stillenden Frauen berichteten, dass sie täglich oder fast täglich Alkohol konsumieren, während 82,4% angaben, Alkohol weniger als einmal pro Woche oder überhaupt nicht zu trinken (BAG, 2018).

4,3% der Frauen berichteten, dass sie täglich im Durchschnitt 10 Gramm reinen Alkohol oder mehr konsumieren, was ungefähr einem Standardgetränk mit Alkohol entspricht. Dies bezieht sich auf den Alkoholkonsum während der Schwangerschaft oder der Stillzeit. Eine Mehrheit von 63,1% konsumierte im Durchschnitt weniger als 10 Gramm reinen Alkohol pro Tag, während 32,7% angaben, Alkohol weniger als einmal pro Woche oder überhaupt nicht zu trinken (ebd.).

In den entwickelten Ländern des Westens wird geschätzt, dass etwa 20 von 1000 Neugeborenen von FASD betroffen sind. Davon weisen etwa 2 bis 5 Fälle ein FAS (fetales Alkoholsyndrom) auf, was auf schwerwiegendere Ausprägungen mit spezifischen Krankheitsmerkmalen hinweist.

Im Jahr 2017 verzeichnete die Schweiz etwa 85.000 Lebendgeburten. Dies führt zu einer geschätzten Anzahl von ungefähr 1700 Fällen von FASD und zwischen 170 bis 425 Fällen von FAS pro Jahr.

Aufgrund ihres hohen Alkoholkonsums zählt die Schweiz global zu den Ländern mit einer entsprechend hohen Rate an Menschen mit FASD (ebd.)

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die Autorinnen dem Grossteil der Autorenschaft entsprechen, die sich mit dem Thema FASD beschäftigt, indem sie ausschliesslich auf schwangere Frauen, die Alkohol konsumieren, eingehen.

2.1.3 Risikofaktoren der werdenden Mutter

Es besteht eine erhebliche Unsicherheit darüber, welche Menge an Alkohol während der Schwangerschaft als unbedenklich betrachtet werden kann. Die Antwort auf diese Unsicherheit ist gemäss Landgraf (2017) klar: «In der Schwangerschaft gibt es keinen Zeitpunkt und keine Menge Alkohol, der oder die erwiesenermassen unschädlich ist» (S. 338). So gibt Landgraf (2017) weiter an, dass Alkohol ein direktes Zellgift ist, das die Entwicklung des Fötus beeinträchtigen kann, insbesondere das Gehirn. Daher ist es entscheidend, dass Frauen während der Schwangerschaft auf Alkohol verzichten, um das Risiko für das Kind zu minimieren (ebd.).

Die Risikofaktoren für den Alkoholkonsum in der Schwangerschaft umfassen das Alter der Mutter, ethnische Zugehörigkeit, sozioökonomischen Status, Unterernährung, Stress, geburtshilfliche Komplikationen, das Vorhandensein von Geschwistern mit FASD sowie genetische Hintergründe. Obwohl FASD nach aktuellem Kenntnisstand nicht direkt vererbt wird, können genetische Faktoren eine Rolle spielen, indem sie die Anfälligkeit erhöhen oder aber Schutz vor den Auswirkungen von Alkoholkonsum bieten. Studien zur Epigenetik bei Tieren deuten darauf hin, dass Alkoholkonsum das

Genom und sogar die Spermien von Männern beeinflussen kann. Jedoch sind entsprechende Studien am Menschen noch nicht weit fortgeschritten (Landgraf, 2017).

2.1.4 Prävention

Präventionskampagnen verdeutlichen, dass die Entwicklung von FASD theoretisch hätte vermieden werden können. Diese Kampagnen spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung der Öffentlichkeit über die Risiken des Alkoholkonsums während der Schwangerschaft (Liesegang, 2022). Die Prävention von FASD kann anhand des Präventionsmodells von Caplan (2022) betrachtet werden, das Primärprävention, Sekundärprävention und Tertiärprävention umfasst. Die Primärprävention konzentriert sich auf die Verhinderung des Auftretens von FASD durch Massnahmen, die werdende Mütter zur Alkoholabstinenz während der Schwangerschaft motivieren.

Hierbei spielen Informationskampagnen und Unterstützungsdienste eine zentrale Rolle, um das Bewusstsein für die schädlichen Auswirkungen von Alkoholkonsum während der Schwangerschaft zu schärfen und alternative Verhaltensweisen zu fördern.

Sekundärprävention befasst sich mit der frühzeitigen Diagnose von FASD und der Einleitung angemessener Interventionen. Die Entwicklung und Umsetzung von Diagnoserichtlinien ist dabei von grosser Bedeutung, um eine einheitliche und frühzeitige Erkennung von FASD zu gewährleisten. Zusätzlich zur Diagnosestellung sind Therapie- und Unterstützungsmassnahmen für betroffene Kinder und ihre Familien unerlässlich.

Tertiärprävention zielt darauf ab, mögliche Folgeschäden von FASD zu reduzieren oder zu verhindern. Dies kann durch die Förderung protektiver Faktoren wie einem unterstützenden sozialen Umfeld erreicht werden. Kontinuierliche medizinische Betreuung ist ebenfalls von grosser Bedeutung, um das Risiko von Sekundärerkrankungen im Jugend- und Erwachsenenalter zu minimieren (Moder et al., 2021). Die effektive Implementierung sämtlicher Präventionsmassnahmen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen medizinischem Fachpersonal und politischen Entscheidungsträgern. Eine kontinuierliche Einbindung in spezialisierte Zentren kann ebenfalls dazu beitragen, die Entwicklungsverläufe von Kindern und Jugendlichen, die von FASD betroffen sind, zu unterstützen und die Lebensqualität ihrer Familien zu verbessern (ebd.).

2.1.5 Pathogenese

Während der pränatalen Phase erleben Kinder eine vergleichbare Alkoholexposition wie ihre Mütter, da Alkohol ungehindert die Plazenta passieren kann. Diese Exposition führt zu spezifischen Fehlbildungsmustern, insbesondere im Gehirn und an verschiedenen Organen. Dabei reagiert das Gehirn besonders empfindlich auf Alkoholeinwirkungen (Zobel, 2017).

Alkohol durchdringt mühelos die Plazentaschranke und die Blut-Hirnschranke des Fötus, wodurch der fetale Alkoholspiegel innerhalb von nur zwei Stunden dem mütterlichen Spiegel entspricht. Die

Ausscheidung des Alkohols erfolgt durch Rückfluss über die Plazenta in den mütterlichen Kreislauf und durch Passage in die Amnionflüssigkeit, die eine Reservoirrolle übernimmt. Beide Mechanismen sind wenig effektiv, sodass der Fötus über einen längeren Zeitraum, dem von der Mutter konsumierten Alkohol ausgesetzt bleibt (Maitre et al., 2020). Aufgrund seiner unreifen Leber ist der Organismus des Ungeborenen nur sehr begrenzt in der Lage, den Alkohol selbständig abzubauen (Lüders et al., 2020).

Die Gehirnentwicklung erstreckt sich über die gesamte Schwangerschaft. Strukturelle Schädigungen durch Alkoholexpositionen treten vor allem im ersten Trimenon auf, können jedoch auch im zweiten und dritten Trimenon zu Störungen der neurologischen Entwicklung führen. Die Auswirkungen auf das sich entwickelnde Gehirn sind vielfältig und umfassen die Apoptose von Nervenzellen sowie Störungen der Zellmigration und der Morphogenese des Corpus callosum (Balken). Diese Erkenntnisse betonen die direkte teratogene Wirkung von Alkohol (Maitre et al., 2020).

Pränatale Alkoholexpositionen zeigen eine besondere Auswirkung auf die in Tabelle 1 definierten Hirnregionen.

Tabelle 1. Auswirkung auf verschiedene Hirnregionen

Frontalhirn: Das Frontalhirn steuert die Impulse, die die Urteilsbildung beeinflussen, und ist an der Planung und Steuerung von Handlungen beteiligt. Der präfrontale Cortex erleidet bei intrauteriner Alkoholexposition oftmals den grössten Schaden.
Corpus Callosum: Im Corpus Callosum findet der Informationsaustausch von der linken Hemisphäre mit ihren logischen Regeln zur rechten Hemisphäre statt, wo Impulse und Gefühle dominieren.
Hippocampus: Der Hippocampus spielt eine entscheidende Rolle bei Gedächtnis, Lernen und Emotionen.
Hypothalamus: Als zentrale Schaltstelle des vegetativen Nervensystems reguliert der Hypothalamus verschiedene lebenswichtige Funktionen, darunter Appetit, Körpertemperatur, Schmerzempfinden, Osmolarität-Homöostase, Schlaf und den circadianen Rhythmus.
Cerebellum (Kleinhirn): Dieses Hirnareal kontrolliert nicht nur die Motorik, Koordination und Bewegung, sondern auch Verhalten und Gedächtnis

Quelle: In Anlehnung an Falke und Stein, 2021, S. 12

2.1.6 Diagnostik

Die Unsicherheit vieler Eltern, Pflegeeltern und Adoptiveltern hinsichtlich der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit einer FASD-Diagnose, wie von Feldmann et al. (2020) beschrieben, wird durch die Tatsache verstärkt, dass Alkoholkonsum während der Schwangerschaft ein verschwiegenes Thema ist. Diese Verschwiegenheit tritt sowohl beim Fachpersonal auf, das die Anamnese erhebt, als auch bei den betroffenen Müttern, wie von Spohr (2016) hervorgehoben wird. Diese mangelnde Offenheit beeinträchtigt die Diagnosestellung. Die Eltern können die Diagnose FASD als oberflächliche Etikettierung betrachten, ohne den praktischen Nutzen zu erkennen und ohne angemessene Unterstützung zu erhalten, was zu Stigmatisierung oder stereotypen Vorurteilen führen kann (Feldmann et al., 2020).

Da herkömmliche Erziehungsmethoden und Therapien bei Kindern mit FASD oft nicht wirksam sind, zweifeln die Eltern oder Erziehungsberechtigten häufig an ihren pädagogischen Fähigkeiten und fühlen sich im Umgang mit der Situation überfordert. Sie haben das Gefühl, dass sie in der Erziehung versagen und alles falsch machen. Häufig erfahren sie auch Kritik und Vorwürfe von ihrem sozialen Umfeld, was zusätzlich belastend ist. Die betroffenen Kinder selbst empfinden sich oft als "schlechte" Menschen, weil sie ständig kritisiert und zurechtgewiesen werden und ihr Verhalten als provokativ und böse interpretiert wird. Sowohl für die Erziehungsberechtigten als auch für die betroffenen Kinder selbst wird die Diagnose in der Regel als grosse Erleichterung empfunden (ebd.).

FASD ist der Überbegriff für verschiedene Störungsbilder: das Vollbild des Fetalen Alkoholsyndroms (FAS), das partielle FAS (pFAS), die durch Alkohol bedingte neurologische Entwicklungsstörung (ARND) und die alkoholbedingten Geburtsdefekte (ARBD) (Spohr, 2016). Die nachfolgenden Abschnitte werden eine eingehende Erklärung zu FAS, pFAS und ARND bieten. Die ARBD wird dabei nicht vertieft behandelt, da in aktuellen diagnostischen Ansätzen die Relevanz dieses Begriffs abnimmt. In Deutschland wird die Verwendung dieses Begriffs nicht mehr empfohlen aufgrund fehlender Spezifität der Malformation und ihrem fraglichen Krankheitswert (Michalowski et al., 2016).

Die Diagnose von verschiedenen FASD-Formen erfolgt unter Berücksichtigung der Kriterien und Empfehlungen, die in der S3-Leitlinie festgelegt sind (Moder et al., 2021).

Die S3-Leitlinien bieten praxisorientierte, evidenzbasierte Richtlinien, die auf einer systematischen Auswertung von empirischen Studien durch eine multidisziplinäre Expertengruppe basieren (Lüders et al., 2020). Gemäss den Vorgaben der S3-Leitlinie wird dem/der erfahrenen Diagnostiker*in nahegelegt, dass ein präziser Ablauf für die Diagnostik eingehalten werden soll. Dabei werden Daten aus den nachfolgenden Bereichen untersucht bzw. gesammelt (Liesegang, 2022).

1. Wachstumsauffälligkeiten
2. Gesichtsauffälligkeiten (Augeninnenabstand, Philtrum und Oberlippe)
3. Auffälligkeiten des zentralen Nervensystems (ZNS)
4. Intrauterine Alkoholexposition

Tabelle 2 veranschaulicht die vier für die Diagnostik relevanten Bereiche.

Tabelle 2. Vier für die Diagnostik relevante Bereiche – S3-Leitlinien

1. Wachstum	2. Gesicht	3. ZNS	4. Intrauterine Alkoholexposition
<p>Mind. 1 Defizit \leq 10. Perzentile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geburts-/ Körperlänge • Geburts-/ Körpergewicht • Body Mass Index (BMI) 	<p>3 definierte Anomalien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurze Lidspalten¹ (\leq 3. Perzentile bzw. mind. 2 Standardabweichungen unter der Norm) • Verstrichenes Philtrum (Rang 4 oder 5 auf dem Lip-Philtrum-Guide²) • Schmale Oberlippe (Rang 4 oder 5 auf dem Lip-Philtrum-Guide²) 	<p>Funktionelle Anomalien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IQ < 70 oder signifikante kombinierte Entwicklungsverzögerung bei Kindern \leq 2 Jahren oder • Mind. 3, bzw. 2 (wenn in Kombination mit Epilepsie) der nachfolgend genannten funktionellen ZNS-Anomalien³ <ul style="list-style-type: none"> ○ Sprache ○ Feinmotorik ○ räumlich-visuelle Wahrnehmung ○ räumlich-konstruktive Fähigkeit ○ Lern- oder Merkfähigkeit ○ exekutive Funktionen ○ Rechenfertigkeit ○ Aufmerksamkeit ○ soziale Fertigkeit oder Verhalten <p>Die Leistungen sind mindestens 2 Standardabweichungen unter der Norm und/oder</p> <p>Strukturelle Anomalie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikrozephalie (\leq 10. Perzentile) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigt oder • Nicht bestätigt (im Falle, dass in allen anderen diagnostischen Bereichen Anomalien vorliegen, kann auch ohne die Bestätigung der intrauterinen Alkoholexposition ein FAS bestimmt werden)

Quelle: In Anlehnung an Landgraf und Heinen, 2016, S. 2-16; Moder et al., 2021, S. 748

¹ Die Länge der Lidspalte kann entweder direkt am Kind mit einem Lineal oder durch die Verwendung eines Referenzpunktes gemessen werden, der auf die Stirn aufgebracht wird. Gegebenenfalls kann zur Messung auch ein Computerauswertungsprogramm verwendet werden. Dabei können verschiedene Perzentilenkurven, je nach Alter des Kindes herangezogen werden. Eine Lidspaltenlänge, die unterhalb der 3. Perzentile liegt, wird als pathologisch betrachtet (Landgraf & Hoff, 2019).

² Astley (2014) entwickelte einen bildlichen Leitfaden für die Bewertung von Lippen- und Philtrumveränderungen, um die Bewertung der Oberlippe und des Philtrums durchzuführen. Gemäss dieser Richtlinie werden Messwerte, die auf der Skala vier oder fünf von fünf Punkten erreichen, als ungewöhnlich eingestuft (Landgraf & Hoff, 2019). Abbildung 1 veranschaulicht die Gesichtsdysmorphien und listet neben den kurzen Lidspalten, dem verstrichenen Philtrum und der schmalen Oberlippe noch weitere Merkmale auf (Schlachtberger, 2020).

Abbildung 1. Mögliche Auffälligkeiten im Gesichtsbereich, charakteristisch für das FAS Vollbild.
Quelle: Schlachtberger, 2020, S. 22

³ Die Bewertung der Funktionen des zentralen Nervensystems sollte idealerweise mithilfe standardisierter neuropsychologischer Testverfahren erfolgen.

Die Erfassung der funktionellen Beeinträchtigungen im zentralen Nervensystem bei Kindern und Jugendlichen mit FASD stellt eine erhebliche Herausforderung dar. Dennoch ist sie für den Alltag der Betroffenen und ihrer Familien von grosser Bedeutung. Eine umfassende Bewertung des Verhaltens durch medizinisches und psychologisches Fachpersonal sowie eine neuropsychologische Testung sind in diesem Zusammenhang unerlässlich (Landgraf & Hoff, 2019).

Nach der Erläuterung der diagnostisch relevanten Bereiche gibt Tabelle 3 eine Zusammenfassung der Bereiche für die jeweilige Diagnose aus dem FASD-Spektrum nach der S3-Leitlinie.

Tabelle 3. Zusammenfassung der Bereiche für die jeweilige Diagnose aus dem Spektrum FASD, aufbauend auf die in Tabelle 2 dargestellten vier diagnostisch relevanten Bereiche

Diagnose aus dem FASD-Spektrum	1. Wachstum	2. Gesicht	3. ZNS	4. Intrauterine Alkoholexposition
ARND	unauffällig	unauffällig	Mind. 3 Anomalien: IQ < 70 oder globale Entwicklungsverzögerung bei Kindern ≤ 2 J. und/oder Epilepsie und/oder ein oder mehrere auffällige Leistungsbereiche (wie in Tabelle 1 beschrieben und aufgelistet) und/oder Mikrozephalie	bestätigt
pFAS	unauffällig	Mind. 2 von 3 Anomalien	Mind. 3 Anomalien: IQ < 70 oder globale Entwicklungsverzögerung bei Kindern ≤ 2 J. und/oder Epilepsie und/oder ein oder mehrere auffällige Leistungsbereiche (wie in Tabelle 1 beschrieben und aufgelistet) und/oder Mikrozephalie	wahrscheinlich
FAS	Mind. ein Defizit	Alle drei Anomalien	Entweder IQ < 70 oder globale Entwicklungsverzögerung oder mind. 3, bzw. 2, wenn in Kombination mit Epilepsie, auffällige Leistungsbereiche oder Mikrozephalie	begründeter Verdacht

Quelle: In Anlehnung an Lisegang, 2022, S. 21

Die unter diesem Teilkapitel genannten Anomalien geben nur einen begrenzten Einblick in die Vielfalt der Diagnosestellung. Es ist wichtig, viele Aspekte zu berücksichtigen und sie miteinander zu kombinieren. Da es sich um eine Spektrum-Diagnose handelt, ist die Bandbreite der Auffälligkeiten und ihrer Kombinationen sehr gross, was die Diagnosestellung erschwert. Im folgenden Kapitel der Differenzialdiagnosen wird zudem aufgezeigt, dass die genannten Auffälligkeiten auch einem anderen Störungsbild zugeordnet werden können.

2.1.7 Differenzialdiagnosen

Die Fehldiagnose und Nichterkennung von FASD ist ein weit verbreitetes Problem, das oft zu falschen Schlussfolgerungen und unzureichenden Behandlungsansätzen führt. Häufig werden lediglich Begleiterscheinungen und Entwicklungsprobleme bei Kindern festgestellt, während die eigentliche Diagnose nicht erkannt wird. Die Herausforderung der Diagnosestellung wird zusätzlich durch das teilweise oder vollständige Fehlen von äusseren Merkmalen erschwert. Dies kann zu Verwechslungen mit anderen Störungen wie der Aufmerksamkeitsdefizit -/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder der Autismusspektrumstörung (ASS) führen (Lüders et al., 2020).

Landgraf und Heinen (2016) stellen in ihrem Kurzleitfaden «Pocketguide FASD» neben der Übersicht des Diagnostikprozesses, auch die diversen Differenzialdiagnosen von FASD in einem dreiteiligen Schema dar. In diesem Schema werden die Differenzialdiagnosen, den unter Kapitel 2.1.6 bereits eingeführten relevanten diagnostischen Bereichen 1. Wachstum, 2. Gesicht und 3. ZNS, zugeordnet. Eine Übersicht mit ausgewählten Beispielen kann im Anhang (Kap. I, Tab. 10) eingesehen werden. Ein nützliches Tool zur Einschätzung von sozialen und emotionalen Symptomen ist der diagnostische Fragebogen "Fetal Alcohol Syndrome Questionnaire" (FASQ). Dieser kann als erste Orientierung für versierte Leistungsträger dienen und helfen FASD von anderen Störungen zu unterscheiden. Die Abbildung 2 gewährt den Blick auf einen Ausschnitt des Fragebogens. Der FASQ wurde 2008 von der FAS-Ambulanz der Universität Münster konzipiert. Er besteht aus 38 Fragen, die das Verhalten und die emotionale Beeinträchtigung des Kindes erfassen sollen. Diese Auffälligkeiten werden hauptsächlich von den Erziehungsberechtigten eingeschätzt. Auch Lehrpersonen kann der FASQ eine erste Einschätzung bieten, wenn der Verdacht auf FASD besteht (Lüders et al., 2020).

0 = trifft gar nicht zu 1 = trifft manchmal zu 2 = trifft häufig zu 3 = trifft voll zu

Im Straßenverkehr ist das Kind achtlos	0	1	2	3
Das Kind verliert schnell das Interesse an einer Aktivität	0	1	2	3
Es kann sein Handeln nicht begründen	0	1	2	3
Das Kind kann Risiken nicht abschätzen	0	1	2	3
Das Kind wiederholt mehrfach Dinge, die andere sagen	0	1	2	3
Das Kind kann nicht erklären, warum es etwas gemacht hat	0	1	2	3
Das Kind ist arglos gegenüber anderen, es kann fremde Absichten nicht verstehen	0	1	2	3
Das Kind lügt häufig oder erfindet Ausreden	0	1	2	3
Das Kind versteht die Konsequenzen seines Handelns nicht	0	1	2	3

Abbildung 2. Ausschnitt aus dem FASQ.
Quelle: Lüders et al., 2020, S. 93f.

2.2 Herausforderungen und Bedürfnisse von Kindern mit FASD

Wie im Kapitel 2.1.5 dargelegt, birgt die pränatale Exposition gegenüber Alkohol während der Schwangerschaft das Risiko teratogener Schäden für den sich entwickelnden Fötus, was zu Missbildungen führen kann. Dies kann dauerhafte Beeinträchtigungen wie Minderwuchs, körperliche Anomalien und Schädigungen des zentralen Nervensystems verursachen. Langfristige Auswirkungen können zudem Verhaltensstörungen und intellektuelle Beeinträchtigungen umfassen, die bis zu schweren geistigen Behinderungen führen können (Paditz, 2017).

Obwohl einige körperliche Anomalien im Laufe der Entwicklung nachlassen können, bleiben die kognitiven Beeinträchtigungen in der Regel lebenslang bestehen. Diese Schwierigkeiten können die Fähigkeit der Betroffenen beeinträchtigen, im Jugend- und Erwachsenenalter ein eigenständiges Leben zu führen. Es ist von entscheidender Bedeutung, frühzeitig eine Diagnose zu stellen und ein unterstützendes Umfeld sowie eine gewaltfreie Atmosphäre zu schaffen, um das Risiko sekundärer Komplikationen zu verringern (ebd.).

Kinder mit FASD benötigen aufgrund ihrer alkoholbedingten Hirnschädigung oft intensivere Betreuung im Vergleich zu gesunden Kindern. Mit zunehmendem Alter, besonders im Vorschul- oder Schulalter, werden ihre Verhaltensauffälligkeiten und kognitiven Einschränkungen deutlicher, was vermehrt zu Spannungen innerhalb der Familie führen kann. Oft wachsen Kinder mit FASD in Pflege- oder Adoptivfamilien auf, die möglicherweise stabiler sind als ihre biologischen Familien und besser in der Lage sind, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Allerdings kann es eine beträchtliche Zeit dauern, bis die FASD Diagnose bestätigt wird. Die mit der Komplexität dieser Erkrankung verbundenen Herausforderungen stellen hohe Anforderungen an die Erziehungsberechtigten und können zu häufigen Wechseln in der Betreuungssituation führen. Dies kann sich langfristig negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken (ebd.).

Trotz ihres starken Wunsches nach sozialer Interaktion und Freundschaft haben Kinder mit FASD oft Schwierigkeiten, Bindungen zu Gleichaltrigen aufzubauen. Die Herausforderungen in der sozialen Interaktion, die bereits in der Kindergarten- und Vorschulzeit auftreten, setzen sich oft in der Schulzeit und im familiären Umfeld fort. Dies äussert sich dadurch, dass die Kinder mit FASD ausgeschlossen werden, selten Freunde zum Spielen haben und die Bedürfnisse anderer Kinder nicht angemessen wahrnehmen oder interpretieren können. Als Folge erfahren sie zunehmende Ablehnung oder sogar Mobbing, was für sie schwer zu verstehen oder zu akzeptieren ist (Spohr, 2016).

2.3 Multimodale Behandlung und Therapie der Kinder

Eine umfassende Betreuung, die medizinische, psychologische und pädagogische Aspekte berücksichtigt, ist für das betroffene Kind und seine Betreuungspersonen unerlässlich. Die Hauptziele der Interventionen sind die Förderung notwendiger Alltagsfähigkeiten sowie die Verbesserung der Lebensqualität des betroffenen Kindes und seiner Familie. Es ist wichtig, dass die Inhalte der Förderung in Zusammenarbeit mit dem Kind und seinen Betreuungspersonen festgelegt werden und auf deren Resilienz basieren (Landgraf & Hoff, 2019). FASD ist nicht heilbar. Daher sollten primär protektive Massnahmen zur Vermeidung sekundärer Störungen berücksichtigt werden. Frühzeitige Diagnosen sind entscheidend, um Fehldiagnosen und ungeeignete Therapien zu vermeiden und die Frustration der Familien und Betroffenen zu minimieren. Ein stabiles und unterstützendes Umfeld während der Kindheit ist entscheidend für die bestmögliche Entwicklung der betroffenen Kinder. Aufgrund der Vielfalt der Krankheitsprofile ist es wichtig, dass professionelle und nicht-professionelle Betreuungspersonen bereit sind, die Förderung individuell anzupassen und regelmässig zu überprüfen. Es gibt verschiedene Therapieformen, die für betroffene Kinder in Betracht gezogen werden können, darunter Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, unterstützende medikamentöse Therapie, therapeutisches Reiten, Heilpädagogik, Konzentrationstraining und Selbstwirksamkeitstraining. Familien können von Massnahmen wie Elternberatung und -unterstützung, Beratung zu verschiedenen Erziehungsstilen, Psychotherapie und der Teilnahme an Selbsthilfegruppen profitieren (Lüders et al., 2020).

2.4 Psychomotoriktherapie und Kinder mit FASD

2.4.1 Psychomotorische Grundhaltung

Das Arbeitsprinzip der PMT basiert auf einem humanistischen Menschenbild, was für die professionelle Haltung und die damit verbundenen Handlungen der Psychomotoriker*innen von Bedeutung ist (Kuhlenkamp, 2022). Die psychomotorische Grundhaltung bildet das Fundament für professionelles Handeln im Bereich der PMT. Die professionelle Haltung umfasst das Zusammenspiel verschiedener Ausrichtungen, Standards, Interpretationsmuster und Einstellungen im beruflichen Umfeld, die sich im beruflichen Handeln manifestieren und reflektiert werden können (Krus & Jasmund, 2015). Sie bezieht sich auch auf die grundlegende persönliche Einstellung und Haltung gegenüber sich selbst, anderen Interaktionspartnern und der umgebenden Lebenswelt sowie den spezifischen Bedingungen der jeweiligen Handlungssituation. Eine Haltung wird als professionell betrachtet, wenn implizite persönliche und berufliche Erfahrungen sowie das erworbene Fachwissen durch Reflexion miteinander verbunden werden (Kuhlenkamp, 2022).

2.4.2 Arbeitsfeld Psychomotoriktherapie

Aktuelle Ansätze im Bereich der PMT haben eines gemeinsam: Sie betrachten den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit als komplexes Wesen, bei dem Emotionen, Denkprozesse, Sinneswahrnehmungen, Kommunikation, Bewegung und soziale Interaktionen eng miteinander verknüpft sind. Psychische und körperliche Aspekte stehen dabei miteinander in Wechselwirkung (Kuhlenkamp, 2022).

Die PMT legt dabei besonderen Fokus auf die Bewegung, die als zentraler Bestandteil betrachtet wird. Das Angebot richtet sich an Menschen aller Altersgruppen, die mit motorischen oder emotionalen Herausforderungen, Auffälligkeiten im Verhalten oder Schwierigkeiten in ihren sozialen Beziehungen konfrontiert sind. Dabei werden die Interaktionen zwischen Wahrnehmung, Gefühlen, Bewegungen, Denken und Verhalten untersucht, um zu verstehen, wie sich diese auf physischer Ebene zeigen und die Bewegung beeinflussen. Dabei wird stets die Gesamtperson im Blick behalten und neben den physischen Aspekten auch seelische, soziale und kulturelle Einflüsse berücksichtigt (Psychomotorik Schweiz, 2024).

Ziel der PMT ist die Förderung der motorischen Fähigkeiten, der Selbständigkeit, der sozialen Kompetenz, des Selbstvertrauens und der Fähigkeit zur Selbstregulation. Sie unterstützt Menschen dabei, sich selbst besser zu verstehen und zu entwickeln, indem sie ihre vorhandenen Ressourcen stärkt. Durch die Förderung des Gleichgewichts zwischen Körper und Emotionen trägt sie zum körperlichen, sozialen und emotionalen Wohlbefinden des Menschen bei. Die Anwendung der PMT kann auch präventiv die Lebensqualität verbessern und die individuelle Entwicklung bereits im frühen Kindesalter fördern (Psychomotorik Schweiz, 2024).

2.4.3 Förderbereiche der Psychomotoriktherapie

In der PMT steht die spielerische und freudvolle Bewegung im Mittelpunkt. Die Therapiestunden sollen durch attraktive Bewegungsangebote und eine entspannte, humorvolle Atmosphäre motivierend gestaltet werden. Eine freundliche und vertrauensvolle Umgebung ist dabei entscheidend, um den Kindern das Gefühl zu vermitteln, auch mit ihren Schwächen angenommen und ernst genommen zu werden (Zimmer, 2022).

Ziel der PMT ist es, den Kindern folgende Erfahrungen zu ermöglichen: Selbstwirksamkeit zu erfahren, Erfolge und Misserfolge reflektieren zu können, eigene Wertvorstellungen zu entwickeln und umzusetzen, Verantwortung zu übernehmen sowie alternative Verhaltensweisen kennen zu lernen und in das eigene Handeln zu integrieren (Zimmer, 2022).

Die Anwendung psychomotorischer Ansätze variiert stark je nach Kontext, Zielgruppe und Zielsetzung, was das Feld äusserst vielfältig und komplex macht (Kuhlenkamp, 2022).

Eggert (2008) fasst die Wirksamkeit psychomotorischer Interventionen in drei Hypothesen zusammen. Erstens besagt die triviale Förderhypothese, dass das direkte Üben motorischer

Funktionen die motorische Entwicklung verbessern kann. Zweitens geht die Stabilisierungshypothese davon aus, dass psychomotorische Interventionen die Gesamtpersönlichkeit in Bezug auf motivationale, emotionale und soziale Fähigkeiten stabilisieren können. Drittens formuliert die Transferhypothese die Annahme, dass die Förderung von Bewegung und Wahrnehmung auch zu einer Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten und der schulischen Leistungen führen kann. Die beiden zentralen Konzepte der PMT sind Bewegung und Wahrnehmung. Bewegung dient als Mittel zur Sinnesentwicklung und als Weg zur Erkenntnisgewinnung für das Kind. Aktivitäten wie Schaukeln, Rutschen, Balancieren und Klettern ermöglichen dem Kind grundlegende Konzepte wie Schwung, Gleichgewicht und Schwerkraft zu erlernen und ein Verständnis für die Realität zu entwickeln. Bewegung ist die primäre Form der Kommunikation für Kinder und ermöglicht einen freudvollen Zugang zu ihnen (Fischer, 2009).

In Tabelle 4 werden Förderbereiche der PMT aufgezeigt und beispielhaft spezifische Förderschwerpunkte dazu aufgelistet.

Tabelle 4. Übergeordnete Förderbereiche mit Beispielen von spezifischen Förderschwerpunkten

Übergeordneter Förderbereich	Spezifische Förderschwerpunkte
Motorischer Bereich	
Grobmotorik	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungskoordination • Statisches Gleichgewicht • Dynamisches Gleichgewicht • Kraftdosierung • Allgemeine Geschicklichkeit
Feinmotorik	<ul style="list-style-type: none"> • Visuomotorische Koordination • Feinmotorische Koordination • Hand-Finger Geschicklichkeit • Allgemeine Geschicklichkeit
Bewegungsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Raumorientierung • Körperschema • Angepasste Motorische Aktivität • Lateralität im ganzen Körper
Wahrnehmungsbereich	
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperempfinden • Berührungsempfinden • Taktileres Differenzierungsvermögen
Aufmerksamkeit/ Konzentration	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeitsdauer • Aufgabekonzentriertheit • Fokussierung der Aufmerksamkeit
Kinästhetische Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Bewegungsrichtung • Wahrnehmung der Muskelspannung • Wahrnehmung der Körperstellung

Visuelle Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Formdifferenzierung • Erfassen räumlicher Beziehungen • Raumlage • Figur-Grund-Wahrnehmung
Vestibuläre Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Körperlage im Raum • Allgemeine Gleichgewichtssicherheit • Wahrnehmung von Beschleunigung
Auditive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Auditive Identifikation • Richtungshören • Auditives Gedächtnis • Auditive Gliederung
Sozial-emotionaler Bereich	
Lern- und Arbeitsverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitstempo • Ordnungssinn • Selbständigkeit • Abhängigkeit von Hilfe • Lerninteresse
Sozialverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Rücksichtnahme • Konfliktvermeidung • Teamfähigkeit • Kooperation mit Partner*in und /oder in der Gruppe • Hilfsbereitschaft • Konfliktlösekompetenz • Kontakt zu anderen Kindern und Kontakt zu Erwachsenen • Allgemeine Konfliktfähigkeit • Einsichtiges Verhalten
Emotionale Stabilität	<ul style="list-style-type: none"> • Ausdruck von Emotionen • Umgang mit Neuem • Zutrauen • Angstfreiheit • Frustrationstoleranz • Führbarkeit • Selbstsicherheit • Reaktion auf Misserfolg • Selbstbeherrschung
Grafomotorischer Bereich	
Grafomotorische Grundlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzhaltung • Arm- und Handhaltung • Qualität der Strichführung • Stifthaltung
Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> • Schreibtempo • Schreibfluss

	<ul style="list-style-type: none"> • Leserliches Schriftbild • Interesse am Schreiben • Raumaufteilung auf dem Blatt • Formgetreue Buchstaben
Grundelemente der Buchstaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bogen • Winkel • Schlaufen • Geradlinige, runde oder ovale Formen • Kombinierte Formen

Quelle: In Anlehnung an Ledl, 2003, S. 34-55 und S. 67-99

2.4.4 Studienlage zur Wirksamkeit von PMT bei Kindern mit FASD

Trotz einer sorgfältigen Recherche konnten keine Studien oder Literaturquellen zum Zusammenhang zwischen FASD und PMT gefunden werden, insbesondere nicht aus deutschsprachigen oder schweizerischen Quellen.

Über die Studienlage zu therapeutischen Massnahmen bei Kindern mit FASD im Allgemeinen berichten Landgraf und Hoff (2019) wie folgt:

Studien über die Effektivität von Therapiemassnahmen bei Kindern und Jugendlichen mit FASD sind kaum vorhanden. In Europa sind die bei Kindern mit FASD angewendeten Unterstützungsmassnahmen nicht standardisiert und strukturierte Interventionsprogramme für spezifische Defizite sind selten evaluiert. (Landgraf & Hoff, 2019, S. 61)

Diese Feststellung unterstreicht die bestehende Forschungslücke und die Dringlichkeit einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema.

Die Literaturrecherche der Autorinnen der vorliegenden Arbeit erstreckte sich über den Zeitraum von Anfang August bis Ende Oktober 2023 und erfolgte einmal wöchentlich. Es wurde kein zeitlicher Filter für die Literatursuche verwendet. Verschiedene Datenbanken wurden konsultiert, wobei die Suchbegriffe sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch eingegeben wurden. Die verwendeten Datenbanken und eine Auswahl der Suchbegriffe werden in Tabelle 5 angegeben.

Tabelle 5. Konsultierte Datenbanken und Auswahl an Suchbegriffen

Datenbanken	Suchbegriffe
<ul style="list-style-type: none"> • Swiscovery • EBSCO • Pubmed • Google Scholar 	<ul style="list-style-type: none"> • FASD Psychomotoriktherapie • FASD Psychomotorik • FASD PMT • FASD Kinder • FASD Motologie • FASD Motopädagogik • FASD Therapie • FASD Angebote • FASD Förderung • FAS PMT • FAS Psychomotoriktherapie

	<ul style="list-style-type: none"> • FAS Psychomotorik • FAS Therapie • FAS Motologie • FAS Motopädagogik • Fetale Alkoholspektrumstörung Therapie • Fetales Alkoholsyndrom Psychomotorik • Psychomotorik Alkohol • Motologie Therapie
--	--

Quelle: Eigene Darstellung

Die Ergebnisse der Literaturrecherche zeigen, dass trotz sorgfältiger Bemühungen keine Studien oder Literaturquellen gefunden werden konnten, die sich speziell mit dem Zusammenhang zwischen FASD und PMT befassen. Stattdessen wurden Quellen identifiziert, die entweder das Thema FASD oder die PMT separat behandelten. Einige dieser Arbeiten beleuchteten ein anderes Themenfeld, beispielsweise jenes der sozialen Herausforderungen, mit denen Kinder mit FASD konfrontiert sind. Gasser-Haas und Steiner (2022) argumentieren, dass der Mangel an umfassenden Evidenzstudien kein unüberwindliches Hindernis für ein professionelles, evidenzbasiertes Handeln in der PMT darstellt. Unter Berücksichtigung des von Dollaghan (2008) erstellten E₃bP-Modells der evidenzbasierten Praxis (vgl. Abb. 3), können in der PMT durch das Abstützen auf die interne und soziale Evidenz, auch beim Fehlen von fachspezifischer externer Evidenz, wirksame Förderbereiche und Interventionen angeboten werden (Gasser-Haas & Steiner, 2022).

In Anbetracht dieser Erkenntnisse zielt die vorliegende Arbeit darauf ab, Förderschwerpunkte und Interventionen für Kinder mit FASD in der PMT zu identifizieren und zu analysieren. Durch die geplante qualitative Datenerhebung sollen Erkenntnisse gewonnen werden, die dazu beitragen können, die Behandlungsansätze zu verbessern und die Unterstützung für betroffene Kinder zu optimieren. Gleichzeitig stellt die vorliegende Forschungsarbeit einen ersten Schritt zur Anreicherung der lückenhaften externen Evidenzkomponente dar.

Abbildung 3. Das Modell E₃bP.

Quelle: In Anlehnung an Dollaghan, 2008, S. 133-137

3 Forschungsfrage

Aus der theoretischen Auseinandersetzung ergibt sich folgende Hauptfrage, mit welcher sich die vorliegende Bachelorarbeit befassen wird:

Welche Förderschwerpunkte und Interventionen werden in der PMT für Kinder mit der (Verdachts-) Diagnose FASD umgesetzt?

Folgende Unterfragen spezifizieren die verschiedenen Bereiche, welche die Umsetzung der Förderschwerpunkte und Interventionen direkt und indirekt beeinflussen:

- a) Welche Gelingensbedingungen begünstigen die erfolgreiche Umsetzung?**
- b) Mit welchen besonderen Herausforderungen werden die Therapeut*innen in der Umsetzung konfrontiert?**
- c) Welche Grenzen bestehen bei der Umsetzung?**

Die folgenden praktischen Methoden sollen dazu dienen, Erkenntnisse zu gewinnen, die in der Umsetzungspraxis der PMT Anwendung finden oder an ihre Grenzen stossen können.

4 Forschungsmethodik

Im vorliegenden Kapitel wird der angewandte Forschungsprozess der qualitativen Sozialforschung beschrieben, wobei die einzelnen Schritte erläutert und die Gründe für ihre Auswahl dargelegt werden. Anschliessend wird detailliert beschrieben, wie die gesammelten Daten aufbereitet und analysiert wurden.

4.1 Forschungsinstrumente

Die Wahl der Forschungsmethode erfolgt in Abstimmung mit der Fragestellung, die sich aus dem theoretischen Teil ergeben hat. Leitfadeninterviews (Kruse, 2015) und eine qualitative Inhaltsanalyse mit Computerunterstützung (Kuckartz, 2018) bilden die Grundlage für die empirische Vorgehensweise in dieser Arbeit.

Folgende Forschungsinstrumente werden zur Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung eingesetzt:

- Teilstandardisiertes Leitfadeninterview (mit 4-6 Psychomotoriktherapeut*innen)
- Audio-Aufnahmegerät
- Laptop für die online Besprechungsaufzeichnung der Interviews
- Microsoft-Teams-Software (Microsoft Corporation, 2024) zur automatischen Transkription der Interviews
- Inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse mit Hilfe der qualitativen Daten-Analyse-Software (QDA), MAXQDA (VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024)

4.2 Anlage und Aufbau der Untersuchung

4.2.1 Die Stichprobe

Über 100 Psychomotoriktherapeut*innen wurden per E-Mail kontaktiert, um herauszufinden, ob sie bereits mit Kindern mit FASD gearbeitet haben und, ob sie für ein 60-90-minütiges Interview zur Verfügung stehen würden. Obwohl der Rücklauf insgesamt zufriedenstellend war, meldeten sich nur einzelne Psychomotoriktherapeut*innen, deren Erfahrungen mit Kindern mit FASD nicht zu allzu lange zurücklagen und die davon zu berichten wussten. Da zu Beginn des Prozesses unklar war, ob sich ausreichend viele Therapeut*innen für Interviews finden würden, wurde in Erwägung gezogen, auf Fragebögen umzusteigen.

Das folgende Flussdiagramm (vgl. Abb. 4) illustriert die Vorgehensweise in dieser frühen Phase der Untersuchung.

Abbildung 4. Flussdiagramm zur Übersicht der Erstanfrage.

Quelle: Eigene Darstellung

Die Streuung der Interviewanfragen erfolgte im Monat September 2023. Nach ersten Zusagen gegen Ende desselben Monats, entschieden sich die Autorinnen endgültig für die Methode mittels teilstandardisierter Interviews. Damit war der Rückgriff auf den Fragebogen hinfällig. Aus den wenigen Zusagen für die Durchführung der Interviews wurden vier Therapeut*innen ausgewählt, die sich noch lebhaft an ihre Erfahrungen mit Kindern mit FASD erinnern konnten und ihr Wissen aus der Erinnerung oder aus vorhandenen therapeutischen Unterlagen über diese Kinder schöpfen konnten. Für die Interviewdurchführungen wurden im Monat Oktober 2023, parallel zur Terminvereinbarung mit den teilnehmenden Therapeut*innen, die Vorbereitungen für die qualitative Sozialforschung intensiviert. Der Interviewleitfaden, welcher im Anhang (vgl. Kap. II) dieser Arbeit zu finden ist, wurde erstellt, indem nach einem initialen Brainstorming die Fragen entsprechend der Forschungsfrage differenziert und geordnet wurden. Die Strukturierung des Leitfadens erfolgte gemäss der Methodik von Kruse (2015) und führte zu fünf Hauptthemenbereichen, die Aufrechterhaltungsfragen und konkrete Nachfragen, sowie eine Skalierungsfrage einschlossen. Diese fünf Hauptthemenbereiche umfassten Erfahrungen, Diagnostik, Beziehungsgestaltung, Therapieplanung und Therapiedurchführung. Ihr Zweck war es, den Bogen von den Vorerfahrungen und persönlichen Eckdaten der Stichprobe bis hin zur erfolgreichen oder herausfordernden Therapiedurchführung zu spannen. Im Wesentlichen sollten Aussagen zu Förderschwerpunkten und Interventionen gesammelt werden, um die zentrale Forschungsfrage und ihre Unterfragen zu

beantworten. Dies war entscheidend, um die Relevanz und Wirksamkeit von PMT für Kinder mit FASD zu unterstreichen und die Dringlichkeit weiterer Forschung in diesem Bereich zu verdeutlichen.

4.2.2 Datenerhebung

Die Interviews fanden im November und Dezember 2023 statt. Im Vorfeld wurden die vier Interviewpartner*innen über die voraussichtliche Dauer des Interviews und die Interviewfragen informiert. Zu Beginn jedes Interviews betonten die Autorinnen den vertraulichen Umgang mit den Daten. Für die Verwendung der anonymisierten Daten wurde den Interviewteilnehmenden vorgängig eine Einverständniserklärung zur Unterschrift abgegeben. Die Interviews fanden zweimal online statt, einmal an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) und einmal in einem Psychomotorik Therapieraum der Stadt Zürich. Auf der Seite der Interviewenden wurden die Gespräche jeweils zu zweit geführt, wobei eine Person das Interview leitete, während die andere die Tonaufnahmen und das Besprechungs-Transkript über Microsoft Teams (Microsoft Corporation, 2024) verwaltete und sich Notizen machte. Die Verwendung von zwei Audiogeräten zur Aufnahme diente der zusätzlichen Sicherung der Antworten. Die Rollenverteilung blieb bei allen Interviews gleich, um mögliche Verfälschungen zu minimieren.

4.2.3 Datenaufbereitung

Die Verschriftlichung der gewonnenen Antworten wurde in einem ersten Schritt über das integrierte Transkriptionsprogramm von Microsoft Teams (Microsoft Corporation, 2024) vorgenommen. In einem zweiten Schritt wurde das Transkript unter Hinzunahme der Audiodatei des jeweiligen Interviews überarbeitet. Kuckartz (2018) beschreibt einen für die Aufbereitung des Datenmaterials mehrschrittigen Arbeitsablauf, an welchem sich die Autorinnen orientiert haben. So wurde die Transkription nach dem Überarbeiten und Verbessern anonymisiert und der Text entsprechend festgelegten Regeln formatiert und abgespeichert. Dies war eine ideale Vorbereitung dafür, dass im weiteren Verlauf die Möglichkeiten des gewählten etablierten QDA-Programms «MAXQDA» (VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024) für die Datenanalyse optimal genutzt werden konnten. Die überarbeiteten Transkripte sind im Anhang (Kap. VI) einzusehen.

Unter der Bezeichnung QDA-Software ist seit einiger Zeit ein spezieller Typ von Computerprogrammen verfügbar, der heute nahezu standardmässig für die Analyse qualitativer Daten eingesetzt wird. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört das Feld der computergestützten Analyse qualitativer Daten zu den innovativsten Feldern sozialwissenschaftlicher Methodenentwicklung. (Kuckartz, 2018, S. 163)

4.2.4 Datenauswertung

Nachdem die überarbeiteten Transkripte (vgl. Anh. Kap. VI) erfolgreich in die MAXQDA-Software (VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024) eingespeist wurden, konnte die Datenauswertung mittels Kategorienbildung stattfinden. Gemäss Kuckartz (2018) hängt «die Art und

Weise der Kategorienbildung [...] in starkem Masse von der Forschungsfrage, der Zielsetzung der Forschung und dem Vorwissen ab, das bei den Forschenden über den Gegenstandsbereich der Forschung vorhanden ist» (S. 63). So wurde das Kategoriensystem eng an die Forschungsfrage (vgl. Kap. 3) angelehnt, die aus dem theoretischen Bezugsrahmen hervorging.

Der Begriff Kategorie oder Code wird «im sozialwissenschaftlichen Kontext [...] meist im Sinne von `Klasse´ benutzt, d.h. eine Kategorie ist das Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten» (Kuckartz, 2018, S. 31). In der vorliegenden Studie werden sich die klassifizierten Einheiten in erster Linie auf Aussagen der befragten Personen zu den vorgegebenen Themenbereichen des Interviewleitfadens beziehen (vgl. Anh. Kap. II).

Da die Themenbereiche des Interviewleitfadens nicht wortwörtlich den Hauptmerkmalen der Forschungsfrage entsprechen, bietet Tabelle 6 eine Übersicht über die Verknüpfung der Themenbereiche mit der Forschungsfrage.

Tabelle 6. Verknüpfung Interviewleitfaden und Forschungsfrage

Themenbereiche aus dem Interviewleitfaden	Hauptaspekte der Forschungsfrage
Persönliche Eckdaten der Therapeutin / des Therapeuten und 1. Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • liefern Hintergrundinformationen zur Stichprobe, die für ein umfassendes Verständnis der identifizierten Aspekte der Forschungsfrage relevant sind
2. Diagnostik	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen Stichprobe • Hinführung zur Wahl der Förderschwerpunkte
3. Beziehungsgestaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen Stichprobe • Herausforderungen • Gelingensbedingungen • Grenzen
4. Therapieplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen Stichprobe • Förderschwerpunkte • Gelingensbedingungen • Herausforderungen • Grenzen
5. Therapiedurchführung und Persönliche Bilanz der Therapeutin/ des Therapeuten	<ul style="list-style-type: none"> • Förderschwerpunkte • Interventionen • Gelingensbedingungen • Herausforderungen • Grenzen

Quelle: Eigene Darstellung

Die Themenbereiche wurden darauf ausgerichtet, dass die einzelnen Themenblöcke Daten zu mehreren Aspekten der Forschungsfrage abdecken können. Dadurch konnte ein offenes Gesprächsklima während der Interviewdurchführung gewährleistet werden, das den Befragten Raum

und Zeit für individuelle Aussagen und Ausführungen gab. Der vorrangig qualitativ orientierten Gesprächsführung, wie sie zum Beispiel von Froschauer und Lueger (2020) beschrieben wird, wurde somit Rechnung getragen. Im zweiten Themenbereich des Interviewleitfadens, der Diagnostik (vgl. Anh. Kap. II), wurde eine Skalierungsfrage einbezogen, um den Leidensdruck der Kinder zu erfassen. Ziel war es, daraus Rückschlüsse für die Indikation der PMT zu ziehen.

Die Hauptaspekte der Forschungsfragen, wie sie in Tabelle 6 dargestellt sind, wurden als Leitlinie für die erste Codierung der Textpassagen verwendet und dienten als Grundlage für die Hauptkategorien der Datenanalyse. Im Transkript des ersten Interviews wurden die Hauptkategorien mittels zunächst deduktiver Vorgehensweise den entsprechenden Aussagen der Befragten zugeordnet.

Diese Hauptkategorien dienten dann als Ausgangspunkt, um im nächsten Schritt induktiv Subkategorien aus dem Material zu entwickeln, woraus das Kategoriensystem entstand. Das gesamte Material wurde im Folgenden den bewährten Hauptkategorien zugeordnet und durch Subkategorien ergänzt. Die Autorinnen nutzten also eine Mischform der Kategorienbildung, welche von Kuckartz (2018) wie folgt beschrieben wird: «Es wird mit A-priori-Kategorien [deduktive Vorgehensweise] begonnen und im zweiten Schritt folgt die Bildung von Kategorien bzw. Subkategorien am Material, weshalb man auch von deduktiv-induktiver Kategorienbildung sprechen kann» (S. 95).

Der Analyseprozess durchlief mehrere Phasen und Wiederholungen einzelner Schritte, bis zum Schluss das ausdifferenzierte Kategoriensystem für die Ergebnisdarstellung verwendet werden konnte.

Verschiedene Funktionen von MAXQDA (VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024) erwiesen sich als äusserst nützlich. Dazu gehören die Codeübersicht und deren Anpassung mittels Creative Coding sowie die Zusammenstellung von Kommentaren zu spezifischen Codes. Des Weiteren ermöglichte die Software (ebd.) den Export codierter Textstellen als Excel-Tabellen. Diese Funktionen, wie auch die Visualisierung der Verteilung von Codehäufigkeiten auf die Interviewtranskripte durch den Code-Matrix-Browser, boten einen klaren Überblick über die Ergebnisse und erleichterten deren Präsentation erheblich.

Die Endversion der Creative-Coding-Übersicht über das Kategoriensystem ist im Anhang (vgl. Kap. III) einzusehen. Die detaillierte Begründung für die Auswahl der Haupt- und Subkategorien befindet sich ebenfalls im Anhang (vgl. Kap. IV). Des Weiteren sind die Tabellen, die von MAXQDA (ebd.) für jede Hauptkategorie generiert wurden, einschliesslich der Segmentauszüge aus den Interviews und etwaiger Kommentare der Autorinnen, im Anhang (vgl. Kap. V) verfügbar.

4.3 Methodenkritik

Ein potenzieller Kritikpunkt besteht darin, dass die Stichprobengrösse möglicherweise zu gering ist, um die Ergebnisse angemessen für eine breite Generalisierung und das Ziehen weitreichender

Schlussfolgerungen angemessen zu nutzen. Die Skalierungsfrage des Interviewleitfadens wurde den Teilnehmer*innen gestellt, jedoch gaben diese grösstenteils keine numerischen Einschätzungen ab. Stattdessen wurden die Antworten qualitativ beschreibend gegeben. Die Teilnehmer*innen wiesen darauf hin, dass die Beantwortung dieser Frage situativ und perspektivenabhängig sei. Dies führt dazu, dass die quantitative Auswertung der Skalierungsfrage wenig repräsentativ ist und im Ergebnisteil nicht berücksichtigt wird.

Die Transkription mittels Microsoft Teams (Microsoft Corporation, 2024) erwies sich als ungenau und erforderte eine umfangreiche Überarbeitung. Die Verwendung eines kostenpflichtigen Programms hätte möglicherweise zu einer genaueren Wiedergabe geführt und die Effizienz der Datenaufbereitung verbessert.

Die Inhaltsanalyse mittels Kategorienbildung war sehr zeitaufwändig und erforderte mehrere Durchgänge. Es ist wichtig zu beachten, dass der Codierungsprozess und die daraus resultierenden Erkenntnisse von der subjektiven Einschätzung der Autorinnen geprägt sind, was die Objektivität und Aussagekraft der Ergebnisse einschränken kann. Diese Subjektivität ist jedoch ein wesentliches Merkmal qualitativer Sozialforschung und wird nicht als Nachteil betrachtet (Flick, 2021). Die Objektivität wurde durch die dreifache Kodierung der beiden Autorinnen erhöht.

5 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die aus den Interviews gewonnenen Ergebnisse vorgestellt. Die in der Methodik (vgl. Kap. 4) beschriebenen Hauptkategorien Förderschwerpunkte, Interventionen, Aussagen zu Gelingensbedingungen, Aussagen zu besonderen Herausforderungen und Aussagen zu Grenzen sind in den Teilkapiteln 5.2 bis 5.6 vertreten. Zu Beginn der Teilkapitel wird anhand der Visualisierung des Code-Matrix-Browsers von MAXQDA (VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024) die Verteilung von Codehäufigkeiten der Subkategorien auf die Interviewtranskripte gezeigt. Die Subkategorien werden im Text **fett** hervorgehoben, kurz beschrieben und aussagekräftige Statements der Therapeut*innen dazu gebündelt. Die in Klammern stehenden Nummern verweisen auf die entsprechenden Nummern der Interviews im Anhang (Kap. VI). Die in den Ergebnissen zu den Hauptkategorien eingefügten Zitate, sind in Klammern mit der Abkürzung der Therapiepersion unmittelbar folgend von der Nummer des Interviews, dem Abschnitt und der Seitenzahl des Anhangs (beispielsweise: Th4, Abschn. 32, S. 179) gekennzeichnet.

5.1 Allgemeine Eckdaten und Merkmale der Befragten und den Therapiekindern mit FASD

Dieses Teilkapitel widmet sich den grundlegenden Informationen über die interviewten Psychomotoriktherapeut*innen sowie den Eckdaten der Kinder mit FASD.

5.1.1 Eckdaten der befragten Psychomotoriktherapeut*innen

Befragt wurden insgesamt vier Psychomotoriktherapeut*innen aus der Deutschschweiz. Die Interviews fanden in einem Zeitraum von sechs Wochen statt.

Table 7. Eckdaten der befragten Psychomotoriktherapeut*innen

	Interview 1	Interview 2	Interview 3	Interview 4
Ausbildung	PMT	PMT	Motologie	PMT
Ausbildungsort	Zürich	Genf	Deutschland	Zürich
Anzahl Berufsjahre in der Psychomotoriktherapie	17 Jahre	14 Jahre	8 Jahre	33 Jahre

Quelle: Eigene Darstellung

5.1.2 Eckdaten der betroffenen Kinder

Die Autorinnen haben mit den Interviewpartner*innen über sieben Kinder mit FASD gesprochen (vgl. Tab. 8), wovon sechs Knaben sind und ein Kind ein Mädchen ist. Die Kinder waren zum Zeitpunkt des Therapiebeginns zwischen 5;6 und 12 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der sieben Kinder lag bei 8;1 Jahren.

Tabelle 8. Eckdaten der betroffenen Kinder

		Interview (1)	Interview (2)		Interview (3) Diese Kinder sind Geschwister		Interview (4)	
		Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G
Betreuung	Leibliche Mutter				x	x	x	x
	Pflegeeltern		x					
	Adoptiveltern	x		x				
Diagnose	Ärztlich bestätigt	x (im Verlauf der PMT)	x	x	x	x		
	Verdacht						x	x
Beschulung Beginn PMT	Regelschule				x		x	x
	Sonderschule	x	x	x		x		
Geschlecht	männlich	x	x	x	x		x	x
	weiblich					x		

Quelle: Eigene Darstellung

Alle Kinder besuchten die PMT einmal wöchentlich für 45 Minuten. Die Therapiedauer der Kinder lag zwischen 6 Wochen und 2,5 Jahren. Die kurze Therapiedauer von 6 Wochen ist auf die private Situation der einen Therapeutin zurückzuführen. Die meisten Kinder besuchten die PMT anfangs im Einzelsetting, später im Zweiersetting.

5.2 1. Hauptkategorie: Förderschwerpunkte

Zur Hauptkategorie der Förderschwerpunkte haben sich die Subkategorien **Abklärung** und **Förderschwerpunkte** herauskristallisiert. In der Ergebnisdarstellung wird sich die Subkategorie der Förderschwerpunkte noch in differenzierte Unterbereiche aufteilen, welche in Tabelle 9 dargestellt sind. Abbildung 5 zeigt die Codehäufigkeiten über die Interviews hinweg auf.

Codesystem	Interview 1	Interview 2	Interview 3	Interview 4	SUMME
▼ Förderschwerpunkte					0
Abklärung	4	8	4	4	20
Förderschwerpunkte	10	23	36	7	76
Σ SUMME	14	31	40	11	96

Abbildung 5. Verteilung Codehäufigkeiten der Subkategorien der Förderschwerpunkte auf Interviews.
Quelle: Code-Matrix-Browser MAXQDA, VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024

Insgesamt wurden 20 Aussagen zu den Abklärungen und 76 zu den Förderschwerpunkten codiert. Die meisten Förderschwerpunkte wurden mit einer Anzahl von 36 codierten Textstellen im Interview drei genannt.

Aus den Interviews geht hervor, dass die verschiedenen Therapeut*innen individuell auf die Bedürfnisse von Kindern mit FASD eingehen und ihre Therapie entsprechend anpassen. Die meisten befragten Therapeut*innen erläutern, dass bei den Kindern keine standardisierten **Abklärungs**verfahren durchgeführt wurden, sondern stattdessen eine praxisorientierte Herangehensweise gewählt wurde. Die Bedeutung einer reizarmen Umgebung, der Vermeidung von Überforderung und der Schaffung einer unterstützenden therapeutischen Beziehung wurde hervorgehoben. Die Förderung des Selbstkonzepts, der emotionalen Stabilität, der Konzentration sowie sozialer Kompetenzen wird von allen Interviewten als wesentlich angesehen, ebenso wie die Stärkung der Selbstwirksamkeit der Kinder und die Förderung ihrer motorischen Fähigkeiten durch spielerische Aktivitäten.

Beispiele hierzu finden sich in allen Interviews (vgl. korrespondierende Nummern in Klammern), aus welchen in aufsteigender Reihenfolge die Kernaussagen herausgearbeitet und in den folgenden Absätzen zusammengefasst werden.

Eine Psychomotoriktherapeutin gab an, dass sie keine **Abklärung** durchführen musste, da das Kind mit FASD bereits wöchentlich im Kindergarten war und sie es dort zweimal pro Woche, in ihrer Funktion als Heilpädagogin, sah. Zusätzlich wurden beim Kind mit FASD umfassende Abklärungen vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, dem Entwicklungspädiatrischen Zentrum und dem Schulpsychologischen Dienst durchgeführt (1). In diesem Fall begann die Therapeutin direkt mit der Therapie und formulierte im Laufe der Arbeit **Förderschwerpunkte für das Kind mit FASD**.

Die von der Therapeutin genannten Förderschwerpunkte umfassten Konzentration, Impulskontrolle, Selbstkonzept und Handlungsplanung. Darüber hinaus wurden verschiedene soziale Bereiche wie das Eingehen von Beziehungen, die Perspektivenübernahme und das Sozialverhalten identifiziert. Zusätzlich wurde die Stärkung der Frustrationstoleranz, das Erlernen angemessener Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen sowie die Förderung der Graphomotorik als wesentliche Aspekte der Förderung hervorgehoben (1). Die Therapeutin in Interview zwei betonte die Bedeutung der Förderung der Konzentration, der Frustrationstoleranz, der Handlungsplanung,

der Impulskontrolle sowie der Entwicklung sozialer Kompetenzen. Dabei hob sie hervor, wie wichtig es ist, die Therapie an die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes anzupassen. Des Weiteren wurde berichtet, dass aufgrund einer kurzen Therapiedauer von wenigen Wochen bei einem Kind mit FASD keine **Abklärung** durchgeführt wurde. Bei einem anderen Kind mit FASD, das von derselben Therapeutin betreut wurde, wurde hingegen eine sensomotorische Abklärung durchgeführt. Hieraus ergaben sich die **Förderschwerpunkte** Selbstkonzept, emotionale Stabilität, Lernstrategien und Konzentration. Die Therapeutin betonte dabei die Notwendigkeit, dem Kind eine reizarme Umgebung zu bieten und Überforderung zu vermeiden (2). Im Interview drei wurde berichtet, dass bei einem Kind mit FASD kein standardisiertes **Abklärungsverfahren** durchgeführt wurde. Stattdessen fand ein interdisziplinäres Tischgespräch sowie ein Schulbesuch statt. Bei einem weiteren Kind mit FASD, das ebenfalls von derselben Therapeutin betreut wurde, wurden hingegen ein GRAFOS-Test, ein M-ABC-2-Test und ein RAVEC-Test durchgeführt. Die **Förderschwerpunkte** für die Geschwister wurden in den Bereichen emotionale Stabilität, Vertrauen, Gehaltenwerden, Sicherheitserleben, Umsorgt werden, Selbstwertstärkung, Selbstregulation, Sozialverhalten (wie Teamfähigkeit, Rücksichtnahme, Zusammenhalt) sowie Handlungsplanung identifiziert (3). Die PMT aus Interview drei nannte eine Vielzahl von Ansätzen, darunter die Verwendung von spieltherapeutischen Massnahmen, um die Kinder zu motivieren und ihre Handlungsplanung zu verbessern. Weiterhin wurden Sinneserfahrungen und Entspannungstechniken genannt, um die Wahrnehmungsfähigkeiten der Kinder mit FASD zu verbessern und ihre emotionale Stabilität zu fördern. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass das Erlernen von Strategien zur Bewältigung von alltäglicher Herausforderungen dazu beiträgt, die Selbstwirksamkeit der Kinder zu stärken (3).

«Er hatte nicht die schönste Schrift, aber es war leserlich und dann habe ich für mich priorisiert, dass wir es so stehen lassen können und uns eher diesen gemeinsamen Themen rund um das Thema Emotionalität, Beziehungsgestaltung und Selbstkonzept widmen. Das waren eigentlich so die Hauptthematiken [Ja], die sich abgezeichnet haben im Verlauf des Jahres. Ja, und ich habe wie versucht ihn ein Stück Boden mitzugeben für sich selber. Dass sie für sich selber einstehen, ähm, wissen was sie Wert sind [Mhm]. So für sich einstehen können» (Th3, Abschn. 87, S. 171).

Der Therapeut aus dem vierten Interview setzte die Förderschwerpunkte aufgrund eines eigenen **Abklärungsverfahrens** ein, das er als "Naville ergänzt" (Th4, Abschn. 62, S. 182) bezeichnete. Dieses Verfahren bestand individuell aus der Naville-Abklärung, einem Marburger Wahrnehmungsprofil, Sinneswahrnehmung und Neuromotoriktestung. Dabei konzentrierte er sich auf die Bereiche Körperwahrnehmung (Körperkontakt zulassen, Körpergrenzen wahrnehmen) und Selbstkonzept (Selbstbild, Selbstwirksamkeit) (4). Des Weiteren nannte der Therapeut **Förderschwerpunkte**, die darauf abzielten, den Kindern Möglichkeiten zu bieten, ihr Selbstwertgefühl aufzubauen und mit ihren Einschränkungen umzugehen. Durch spielerische Aktivitäten sollten sie positive Erfahrungen sammeln und ihre motorischen Fähigkeiten weiterentwickeln. Er betonte auch die Bedeutung einer positiven therapeutischen Beziehung sowie die Schaffung eines unterstützenden und

vertrauensvollen Umfelds. Dabei arbeitete er eng mit den Kindern mit FASD und ihrem Umfeld zusammen, um Ressourcen zu identifizieren und die Kinder zu ermutigen, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren (4).

Abschliessend zeigen die Antworten aus den Interviews, dass die Förderschwerpunkte für Kinder mit FASD sehr individuell ausgerichtet werden und auf einer breiten Palette von Ansätzen beruhen. Die Anpassung der Therapie an die Bedürfnisse jedes Kindes sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen und dem sozialen Umfeld sind entscheidend für eine ganzheitliche Förderung.

In der Tabelle 9 möchten die Autorinnen einen Überblick über die Förderschwerpunkte der Kinder mit FASD geben, und veranschaulichen, aus welchen Bereichen diese Schwerpunkte ein- oder mehrmals von den Psychomotoriktherapeut*innen genannt wurden.

Tabelle 9. Förderschwerpunkte der Kinder mit FASD aus den Interviews

		Interview Nr.			
		1	2	3	4
Bereich	Stichworte Förderbereiche	1	2	3	4
Motorischer Bereich		x (allg.)			x (allg.)
Grobmotorik	• Statisches Gleichgewicht				x
	• Dynamisches Gleichgewicht				x
	• Bewegungskoordination				x
Bewegungsplanung	• Raumorientierung	x			
	• Körperschema	x	x		
Wahrnehmungsbereich					
Lern- und Arbeitsverhalten	• Körperempfinden		x		x
	• Berührungsempfinden			x	
	• Taktiles Differenzierungsvermögen		x		
	• Aufmerksamkeitskonzentriertheit	x	x		
	• Umgang mit Neuem			x	
	• Wahrnehmung der Muskelspannung			x	
	• Wahrnehmung der Entspannung		x		
	• Wahrnehmung der Körperstellung		x		
	• Erfassen räumlicher Beziehungen		x		
Auditive Wahrnehmung	• Auditive Identifikation				x

Sozial-emotionaler Bereich					
Lern- und Arbeitsverhalten	• Selbständigkeit			x	
	• Abhängigkeit von Hilfe			x	
	• Handlungsplanung	x		x	
	• Lerninteresse	x		x	
	• Lernstrategien				x
	• Bewältigungsstrategien				x
	• Umgang mit Hilfsmitteln				x
Sozialverhalten	• In Beziehung treten	x			
	• Mimik lesen		x	x	
	• Vertrauen		x	x	
	• Halt/ Sicherheit erleben		x		
	• Rücksichtnahme	x			
	• Konfliktvermeidung		x	x	
	• Teamfähigkeit			x	
	• Kooperation mit Partner*in			x	
	• Kooperation in der Gruppe	x			
	• Impulskontrolle	x	x	x	
	• Einbezug des Umfeldes			x	x
	• Perspektivenübernahme	x			
Emotionale Stabilität			x (allg.)	x (allg.)	
	• Emotionale Befindlichkeit		x		
	• Gefühle verankern		x		
	• Vertrauen			x	
	• Halt erleben			x	
	• Angstfreiheit		x		
	• Umsorgt werden			x	
	• Frustrationstoleranz	x			
	• Führbarkeit			x	
	• Selbstkonzept	x (allg.)	x (allg.)	x	
	• Selbstsicherheit		x	x	x
	• Selbstwirksamkeit	x		x	

Grafomotorischer Bereich					
Grafomotorische Grundlagen		x (allg.)		x (allg.)	

Quelle: Ledl, 2003, S. 34-55 und S. 67-99 (Spalte1-2); eigene Darstellung (Spalte 3-6)

5.3 2. Hauptkategorie: Interventionen

Zur Hauptkategorie der Interventionen haben sich die Subkategorien **Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten, Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit, Effekte und Fortschritte, Hilfsmittel und Umwelтанpassungen, Interventionen grob umschrieben und die konkrete Umsetzung und Beschreibung von Ritualen** herausgebildet.

Abbildung 6 zeigt die Codehäufigkeiten über die Interviews hinweg auf.

Codesystem	Interview 1	Interview 2	Interview 3	Interview 4	SUMME
Interventionen					0
Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten	2	7	2	1	12
Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit	1	4	2	3	10
Effekte und Fortschritte	1	5	13	5	24
Hilfsmittel und Umwelтанpassungen		14		3	17
Interventionen grob umschrieben	6	15	11	3	35
Konkrete Umsetzung und Beschreibung von Ritualen	7	16	8	5	36
SUMME	17	61	36	20	134

Abbildung 6. Verteilung Codehäufigkeiten der Subkategorien der Interventionen auf Interviews.

Quelle: Code-Matrix-Browser MAXQDA, VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024

Insgesamt wurden 134 Aussagen in der Hauptkategorie der Interventionen codiert. Die meisten Interventionen wurden mit einer Anzahl von 13-16 codierten Textstellen in den Interviews zwei und drei genannt. Die Subkategorie **Konkrete Umsetzung und Beschreibung von Ritualen** verzeichnet 36 codierte Textstellen und ist somit die von den Interviewpartner*innen am häufigsten genannte. Zusammenfassend wurde in den verschiedenen Subkategorien von den Therapeut*innen hervorgehoben, dass die erfolgreiche Intervention bei Kindern mit FASD eine umfassende interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Anwendung verschiedener Massnahmen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten sind, erfordert. In den folgenden Abschnitten werden die vielfältigen Interventionen beleuchtet, die die Psychomotoriktherapeut*innen in ihrer Arbeit mit diesen Kindern angewendet haben, um ihre Entwicklung zu fördern und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Beispiele hierzu finden sich in allen Interviews (vgl. korrespondierende Nummern in Klammern), aus welchen in aufsteigender Reihenfolge zu jeder Subkategorie die Kernaussagen herausgearbeitet und in den folgenden Absätzen wiedergegeben werden.

Die Psychomotoriktherapeutin aus dem ersten Interview erkannte **die Chancen der interdisziplinären Zusammenarbeit** durch die Interaktion mit Lehrern, Ergotherapeuten und Heilpädagogen. Gemeinsam sammelten sie Informationen und überlegten, wie sie dem Kind mit

FASD am besten helfen könnten (1). Verschiedene Massnahmen wie Gehörschutz, bewegliche Sitzkissen und individuelle schulische Unterstützung wurden interdisziplinär diskutiert und umgesetzt (2,4). Im dritten Interview wurde der Schwerpunkt der interdisziplinären Zusammenarbeit auf die emotionale Stabilität des Kindes mit FASD gelegt, während die schulischen Angebote individuell gestaltet wurden (3). Ein weiterer Interviewter meinte, dass die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern und anderen Fachleuten entscheidend ist, um ein unterstützendes Umfeld für das Kind zu schaffen und Missverständnisse in Bezug auf seine Bedürfnisse zu klären (4).

Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten von Kindern mit FASD sieht die Psychomotoriktherapeutin des ersten Interviews dann, wenn diese offen für Unterstützung sind (1).

«Ich habe diese Adoptivmutter angerufen. Sie ist offen für alles. Sie war offen für jegliche Abklärungen, was sie gesagt hat, wow, wir leben in einem Land in der Schweiz, da dürfen wir so viele.. von so vielen Dingen profitieren. Und wenn das für das Kind, was Gutes ist.. Sie hat keinen Gesprächstermin ausgelassen, war pünktlich, kommunikativ, offen für Impulse, offen für Veränderungen, die sie vielleicht hätte angehen können oder sollen. Ja, also eine sehr gute Zusammenarbeit» (Th1, Abschn. 68, S. 139).

Eine Therapeutin berichtete von einem positiven Austausch mit den Erziehungsberechtigten eines Kindes mit FASD. In diesem Gespräch wurden Themen wie Entspannungstechniken erörtert, um dem Kind im Alltag mehr Sicherheit zu vermitteln und die Situation zu verbessern (2). Eine andere Therapeutin beschrieb den Erstkontakt mit der Mutter der Kinder am Telefon, währenddessen sie zunächst von den Erfahrungen mit den Kindern berichtete und dies als positiven Einstieg empfand (3).

Im Psychomotorik-Therapieraum wurden verschiedene **Hilfsmittel und Umwelthanpassungen** verwendet, um einen reizarmen Kontext zu schaffen und die Bedürfnisse der Kinder zu unterstützen (2). Dazu gehörten Gehörschutz wie der Pamir, bewegliche Sitzkissen und schwere Kissen zur Körperbeschwerung. Weitere geeignete Materialien umfassten Hängematten, ein Wutbarometer, Social Stories, Bildergeschichten, Schaumstoffmatten und visuelle Unterstützungen. Viele dieser Werkzeuge wurden aus dem Autismusbereich übernommen und erwiesen sich als anwendbar (2). Die Therapeutin im ersten Interview betonte beim Themenbereich **Interventionen für Kinder mit FASD** die Anwendung spieltherapeutischer Massnahmen, um das Kind zum Spielen zu motivieren. Obwohl sie sich nicht mehr an viele konkrete Interventionen erinnern konnte, hob sie hervor, wie wichtig es war, dass das Kind sich viel bewegte und, dass die Aufgaben in kleinen Schritten angegangen wurden. Sie legte grossen Wert darauf, die Ziele für das Kind nicht zu hoch anzusetzen. Ein spezifisches Beispiel, an das sie sich erinnerte, war das Auflegen von Sandsäcken als Teil der Intervention (1). Eine Therapeutin betonte das Element Wasser, das nicht nur Bewegung und Körperwahrnehmung fördert, sondern auch Entspannung für das Kind mit FASD bietet (2). Viel Bodenarbeit, Rollenspiele, Erarbeiten von Safe Place und imaginären Orten und Interventionen über die taktile Wahrnehmung mit Druckempfindungen nannte die dritte Interviewpartnerin (3). Der

Therapeut aus Interview vier erkannte, dass das Kind gerne Lieder sang, was er als Ausdrucksmöglichkeit förderte und mit ihm musikalisch, szenisch arbeitete (4). Die **konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen** zeigt, wie individuell die Betreuung gestaltet wurde. Spiele, Bastelarbeiten und sensorische Erfahrungen wie Sandsäcke und Sandwannen wurden genutzt, um kognitive Fähigkeiten zu fördern (1). Rituale wie das Händewaschen und das Sitzen auf beweglichen Kissen halfen, den Übergang vom Schulsetting in die Therapiektion zu erleichtern. Zeitstrukturen wurden mit dem TimeTimer und visuellen Hilfsmitteln geschaffen, während Entspannungsphasen im Wasser und am Ende der Therapiektion für Ruhe sorgten. Die Arbeit mit Bildergeschichten und Social Stories unterstützte die emotionale Regulation und das Verständnis sozialer Abläufe (2). Im dritten Interview wurden ebenfalls Rituale in Bezug auf Entspannung sowie emotionale Regulation bzw. emotionale Sicherheit thematisiert. Ein exemplarisches Zitat hierzu findet sich wie folgt (3).

«Entspannungseinheiten, wo man über die Kognition, sich verschiedene Orte sucht und dann nachher auch ins Malen kommt. Also..., gibt es dann so: stell dir vor, du bist ein Boot zum Beispiel. Wie würde das Boot aussehen? Wie viele Decke hat das? Das sind so Entspannungseinheiten, wo die Kinder so 10 Minuten in so eine Entspannungseinheit eingeführt werden und sich eigentlich ja, wieder wie so ein innerliches Bild hervorrufen durch die Fragen, die man stellt und nachher das aufs Papier bringen. Und dann mit dem Papier eigentlich auch so ein bisschen wie so Orte haben, zum... Also manchmal sind es Orte, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich sicher, wie sieht es aus, aber auch Momente von, wie sieht es in mir im Inneren aus und wie würde sich das Ausdrücken» (Th3, Abschn. 79, S. 170).

Die Einführung in die Stunde und die Reflexion des Vorherigen halfen, den Übergang zwischen verschiedenen Aktivitäten zu erleichtern und das Kind in den therapeutischen Prozess einzubeziehen (3). In der Schule wurden zusätzliche Anpassungen vorgenommen, wie die Verwendung von Diktations-Apps, um Ideen aufzuschreiben. In der PMT begab sich der Therapeut auch häufig in szenische Spiele, die das Zuhause des Kindes mit FASD simulierten, wodurch das Kind neue Ressourcen generieren konnte (4).

Die **beobachteten Effekte und Fortschritte der Kinder in der Psychomotoriktherapie** waren vielfältig. Einerseits zeigte sich, dass Kinder mit FASD zufriedener und glücklicher waren, nachdem sie sich beim Schwimmen ausgetobt hatten, und bei einem Kind mit FASD wurden auch positive Auswirkungen auf die morgendliche Routine festgestellt (1). Die Therapie bot den Erziehungsberechtigten Sicherheit und gab ihnen Ideen und Tools an die Hand (1).

Weitere Fortschritte sah eine Therapeutin darin, dass die Kinder mit FASD durch die Bewegung und das Spiel während der Therapie ihre Emotionen ausdrücken und sich verbessern konnten, indem sie sensibler im Umgang miteinander wurden und mehr Sicherheit im Umgang mit ihren Gefühlen entwickelten (2). Besonders die beobachtende Rolle in der PMT ermöglichte es einem Kind, von den Erfahrungen seines Geschwisterkindes zu lernen (2). Auch im schulischen Umfeld wurden Verbesserungen bemerkt, insbesondere in Bezug auf das Verhalten gegenüber Lehrpersonen und

Mitschülern (2). Die Förderung der Grafomotorik wurde gemäss einer Psychomotoriktherapeutin erfolgreich umgesetzt, auch haben die Kinder ihre Selbstkompetenz deutlich steigern können (3). Die PMT half einem Kind mit FASD, sein Selbstvertrauen, um ein Vielfaches zu steigern, während ein anderes Kind motiviert wurde, seine Fähigkeiten anzuerkennen und weiter zu verbessern (3). Im vierten Interview wurden die beobachteten Fortschritte eines Kindes mit FASD wie im anschliessenden Zitat beschrieben. Des Weiteren konnte der Therapeut auch die Implementierung der in der Therapie erlernten Fähigkeiten zu Hause beobachten.

«Also schlussendlich sage ich mal, gemessen am Selbstvertrauen von Beginn und Selbstvertrauen am Schluss, ist also beim Fall X mindestens 300% gesteigert» (Th4, Abschn. 128, S. 190).

Die in den Interviews beschriebenen Interventionen zeigen die Bandbreite der Ansätze und Mittel, die zur Unterstützung von Kindern mit FASD eingesetzt werden. Das Spektrum reicht von interdisziplinärer Zusammenarbeit über den Einsatz verschiedener Hilfsmittel und Techniken bis hin zur individuellen Anpassung von Therapien. Die beobachteten Fortschritte und positiven Veränderungen in verschiedenen Bereichen wie Selbstvertrauen, emotionale Stabilität und Verhalten in der Schule unterstreichen die Bedeutung dieser Interventionen für das Wohlergehen dieser Kinder.

5.4 3. Hauptkategorie: Aussagen zu Gelingensbedingungen

Zur Hauptkategorie der Gelingensbedingungen haben sich die Subkategorien **andere Helfersysteme**, **förderliche Umfeldfaktoren**, **persönliche Ressourcen der Kinder**, **Prävention** und **therapeutisches Setting** herausgebildet.

Abbildung 7 zeigt die Codehäufigkeiten über die Interviews hinweg auf.

Codesystem	Interview 1	Interview 2	Interview 3	Interview 4	SUMME
▼ Aussagen zu Gelingensbedingungen					0
● Andere Helfersysteme	2	2	2	1	7
● Förderliche Umfeldfaktoren	7	8	4	1	20
● Persönliche Ressourcen der Kinder	7	4	8	10	29
● Prävention	1	1	1	2	5
● Therapeutisches Setting	1		3	2	6
Σ SUMME	18	15	18	16	67

Abbildung 7. Verteilung Codehäufigkeiten der Subkategorien der Gelingensbedingungen auf Interviews.
Quelle: Code-Matrix-Browser MAXQDA, VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024

Insgesamt wurden 67 Aussagen in der Hauptkategorie der Gelingensbedingungen codiert. Die meisten davon, 29 codierte Textstellen, finden sich in der Subkategorie der **persönlichen Ressourcen der Kinder**. Anzahlmässig folgen den **Ressourcen der Kinder** die codierten Textstellen zu den **förderlichen Umfeldfaktoren**, welche mit einer Summe von 20 codierten Äusserungen vertreten

sind. Die Subkategorie **Prävention** wurde hingegen mit nur 5 codierten Bemerkungen am seltensten von den Interviewpartner*innen genannt.

Resümierend zeigt die Verteilung der Subkategorien, dass die erfolgreiche Unterstützung von Kindern mit FASD nicht nur von gezielten Interventionen, sondern auch von der Nutzung **persönlicher Ressourcen der Kinder** und der Schaffung **förderlicher Umfeldfaktoren** abhängt. Die interviewten Psychomotoriktherapeut*innen haben in den verschiedenen Interviews die Bedeutung dieser Gelingensbedingungen hervorgehoben und Einblicke in die vielfältigen Ansätze zur Förderung der Kinder gegeben. Beispiele dazu sind in den nachfolgenden Absätzen dargestellt.

Die Psychomotoriktherapeut*innen nannten mehrere **andere Helfersysteme**, die beigezogen wurden. Als Beispiel wurden engagierte Adoptiveltern genannt, die sich um eine frühzeitige Möglichkeit für PMT für ihr Kind bemühten (2), bei einem anderen Kind wurde zusätzlich zur PMT die Unterstützung der SHP und der Familienhilfe organisiert (3). Insbesondere im vierten Interview wurde deutlich, dass spezifische Massnahmen in der Schule ergriffen wurden, wie z.B. der Einsatz eines Sehtrainers für ein Kind mit FASD (4).

Als förderliche Umfeldfaktoren für das Kind mit FASD wurden Sport (1) und Disziplin (1,2), wie auch die aussergewöhnliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit und die Offenheit für alle Arten von Unterstützungsmöglichkeiten und Veränderungen, genannt (2).

«Die Adoptiveltern, ja eben wie ich jetzt gerade gesagt habe, ich fand das eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit und auch sehr konstruktiv sehr offen. Ja, aber auch ehrlich. Das war, glaube ich, sehr wichtig» (Th2, Abschn. 94, S. 154).

Das Aufstellen von klaren Strukturen und Regeln, die dem Kind Stabilität bieten, wird in zwei Interviews erwähnt (2,3). Diese Stabilität kann neben der familiären Unterstützung auch durch eine positive Integration in der Schule erreicht werden. Eine förderliche soziale Entwicklung wurde durch das Schliessen von Freundschaften und das Wohlfühlen im Klassengefüge für das Kind mit FASD angegeben (3). Ein weiterer förderlicher Umweltfaktor ist das Engagement der Schule für die individuellen Bedürfnisse des Kindes, wodurch dieses zusätzliche Unterstützung erhält (4).

Die befragten Psychomotoriktherapeut*innen nannten durchgängig **persönliche Ressourcen der Kinder mit FASD**, die während der PMT erkennbar waren. Dazu gehörten eine positive Einstellung sowie das Empfinden von Reue, das sich in der Fähigkeit, sich zu entschuldigen, zeigte (1). Eine weitere Ressource war die Sozialkompetenz, die es dem Kind ermöglichte, Verantwortung für sein Geschwister zu übernehmen und das Kind dadurch eine grosse Anpassungsfähigkeit aufwies (3). Ein anderer Interviewpartner erwähnte das leidenschaftliche Ausüben von Sportarten, was dem Kind half, überschüssige Energie abzubauen. Auch kognitive Ressourcen wurden genannt, darunter schnelles Lernen und kreative Fähigkeiten wie das Erfinden von Geschichten und das frühe Erlernen des 10-Finger-Schreibsystems. Diese breite Palette von Ressourcen unterstützt das Kind mit FASD in

seinem täglichen Leben und ermöglicht es ihm, sich trotz der Herausforderungen, positiv zu entwickeln (4).

Als Vorteil des therapeutischen Settings erwähnte eine Psychomotoriktherapeutin, dass das Kind mit FASD sowohl individuelle als auch die Gruppenzeit schätzte (1). In einem anderen Interview wurde betont, wie wichtig es für die Bindung war, dass die regelmässigen Therapiesitzungen für das Kind zu einem festen Ritual wurden (3). Ein Therapeut wurde vom Kind mit FASD als Unterstützung und Vertrauensperson empfunden, während bei einem anderen Kind eine starke Bindung zum Therapeuten entstand, wobei dieser möglicherweise sogar als eine Art Ersatzvaterfigur wahrgenommen wurde (4). Die regelmässigen Treffen mit dem Therapeuten konnten dem Kind helfen, Vertrauen aufzubauen und die Therapie besser zu akzeptieren (4).

Im Bereich der **Prävention zum Thema Kinder mit FASD** gaben alle Befragten an, keine Erfahrung als Psychomotorikfachperson zu haben. Eine der Psychomotoriktherapeut*innen meinte dazu, dass sie heute sensibler für das Thema Kinder mit FASD sei als früher und diese Thematik wahrscheinlich auch anders einbeziehe oder im Auge behalte (2). Eine andere PMT gab an, dass sie in der Funktion als SHP bei einem Kind mit FASD Präventionsarbeit geleistet habe (1).

Die Aussagen der Psychomotoriktherapeut*innen verdeutlichen die Relevanz von unterstützenden Helfersystemen, klaren Strukturen und persönlichen Ressourcen für Kinder mit FASD. Die Zusammenarbeit mit engagierten Eltern, Schulen und anderen Fachleuten sowie die Schaffung stabiler Umfeldfaktoren tragen massgeblich zum Erfolg der Interventionen bei. Zudem spielen die positiven Erfahrungen im therapeutischen Setting und die Nutzung individueller Stärken eine entscheidende Rolle für die Entwicklung dieser Kinder.

5.5 4. Hauptkategorie: Aussagen zu besonderen Herausforderungen

Zur Hauptkategorie der besonderen Herausforderungen haben sich die Subkategorien **das Wichtigste in der Berufsausübung mit Kindern mit FASD, Herausforderungen für Adoptiv- oder Pflegeeltern, Herausforderungen für den/die Psychomotoriktherapeut*in, Herausforderungen für die Kinder und Umgang mit dem Tabuthema «Alkoholkonsum in der Schwangerschaft»** herausgebildet.

Abbildung 8 veranschaulicht die Codehäufigkeiten über die Interviews hinweg.

Codesystem	Interview 1	Interview 2	Interview 3	Interview 4	SUMME
• Aussagen zu besonderen Herausforderungen					0
• Das Wichtigste in der Berufsausübung mit Kindern mit FASD	1	1	1	3	6
• Herausforderungen für Adoptiv- oder Pflegeeltern		3			3
• Herausforderungen für den/die Psychomotoriktherapeut*in			5	3	8
• Herausforderungen für die Kinder	10	12	16	5	43
• Umgang mit dem Tabuthema "Alkoholkonsum in der Schwangerschaft"	2			6	8
Σ SUMME	13	16	22	17	68

Abbildung 8. Verteilung Codehäufigkeiten der Subkategorien der Herausforderungen auf Interviews.
Quelle: Code-Matrix-Browser MAXQDA, VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024

In der Summe wurden in der Hauptkategorie der besonderen Herausforderungen 68 Aussagen codiert. Ein deutliches Mehr an Codevergaben ist mit der Anzahl 43 bei der Summe zu den besonderen **Herausforderungen für die Kinder** zu finden. Die **Herausforderungen für Adoptiv- oder Pflegeeltern** wurden am wenigsten und nur in einem Interview genannt (2).

Im Ganzen veranschaulicht die Abbildung 8, dass die Betreuung von Kindern mit FASD eine Vielzahl besonderer Herausforderungen mit sich bringt, die hauptsächlich die Kinder selbst, aber auch ihre Familien und Bezugspersonen vor herausfordernde Situationen stellen. Die folgenden Aussagen aus den Interviews mit den Psychomotoriktherapeut*innen beleuchten diese Herausforderungen und geben Einblicke in die komplexen Dynamiken, mit denen sie konfrontiert sind.

Die **besonderen Herausforderungen für Adoptiv- und Pflegeeltern** werden in der Ergebnisdarstellung nicht ausführlich behandelt, da bis auf die Interviewpartnerin aus dem zweiten Interview, keine aussagekräftigen Antworten gegeben wurden.

Jedoch wurden einige Aspekte genannt, die auf **besonderen Herausforderungen für Kinder mit FASD** hinweisen. Im ersten Interview wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Geheimhaltung der Herkunft des Adoptivkindes eine Belastung darstellen kann. Zudem werden die komplexe Familiensituation und die unklaren Zukunftsperspektiven des Kindes erwähnt, da es voraussichtlich keine reguläre Lehre absolvieren kann. Das Kind kämpft mit Konzentrationsschwierigkeiten und der Regulation seiner Emotionen (1). In Interview drei werden Geschwisterkinder mit FASD vorgestellt, deren Lebensumstände von familiärer Instabilität und Vernachlässigung geprägt sind. Die alkoholranke Mutter trägt zu einem instabilen Zuhause bei, was zusätzliche Herausforderungen für die Kinder bedeutet. Sie sind emotional belastet und müssen sich gegenseitig unterstützen. Die Schulzeit des einen Kindes ist von Mobbing und Konflikten geprägt, was dessen psychische Gesundheit weiter beeinträchtigt (3).

«Sie hatten wenig Vertrauen in ihre Mutter und sie konnten sich auf fast nichts verlassen. Sie waren sehr auf sich allein gestellt und haben sich dabei gegenseitig ein Stück weit Halt gegeben und haben füreinander gesorgt. Also man könnte ja denken, die grosse Schwester sorgt für den kleinen Bruder, aber der kleine Bruder hat doch sehr viel für seine Schwester gesorgt. Weil er natürlich schon auch mitbekommen hat, dass sie kognitiv an einem anderen Stand war und da zum Teil seine rationale Sichtweise braucht, um Dinge einzuordnen, oder seine Unterstützung brauchte» (Th3, Abschn. 64, S. 166).

In Interview vier spricht der Psychomotoriktherapeut von den hohen Anforderungen, denen diese Kinder im Kindergarten ausgesetzt sind und die ihre Entwicklung zusätzlich erschweren. Die Interviews liefern konkrete Einblicke in die **besonderen Herausforderungen für die Psychomotoriktherapeut*innen** bei der Betreuung von Kindern mit FASD. Zum Beispiel betont die erste Interviewpartnerin die Notwendigkeit, realistische Erwartungen zu haben und die Ziele für diese Kinder in kleinen Schritten zu setzen (1). Als **besondere Herausforderung für die Psychomotoriktherapeutin** des dritten Interviews wird die kognitive Einschränkung eines Mädchens

mit einem IQ von etwa 70 beschrieben, was die therapeutische Interaktion anspruchsvoll macht. Ebenso gestaltet sich die Elternarbeit schwierig, da die Mutter ausweichend ist und keine direkte Kommunikation mit der Therapeutin wünscht. In der Gruppentherapie zeigt das Mädchen grenzüberschreitendes Verhalten, das eine klare Abgrenzung durch die Therapieperson erfordert. Die familiäre Situation der Kinder mit FASD ist trotz therapeutischer Bemühungen unverändert, da die Mutter weiterhin Alkoholprobleme hat. Die Kinder sind durch das unberechenbare Verhalten der Mutter belastet, was die Handlungsfähigkeit der Therapeutin einschränkt. Dieselbe Interviewpartnerin betont die Bedeutung emotionaler Stabilität und eines positiven Selbstkonzepts, die den Kindern helfen, ihre Einschränkungen zu akzeptieren und ihre Stärken zu erkennen (3). Die Schwierigkeit, mit dem **Thema Alkoholkonsum während der Schwangerschaft** umzugehen, ist eine weitere Subkategorie in diesem Teilkapitel und stellt gleichzeitig eine **besondere Herausforderung für die Therapeut*innen** dar. Dies bedeutet, dass sich die beiden Subkategorien überschneiden und an dieser Stelle zusammenhängend genannt werden. Der Therapeut aus dem vierten Interview spricht diesbezüglich von der Tabuisierung des Themas, die eine adäquate Unterstützung der betroffenen Kinder erschwere. Darüber hinaus beschreibt der Therapeut die Schwierigkeiten im Umgang mit Nähe und Distanz in der Therapie, insbesondere im Hinblick auf die Geschlechterdynamik. Er berichtet von einer Situation, in der ihm die Mutter eines Kindes mit FASD in einer Therapiesitzung zu nahe kam und er sie in ihrer Annäherungsgeste stoppen musste (4).

Das Wichtigste in der Berufsausübung mit Kindern mit FASD ist gemäss der ersten Interviewpartnerin, keine zu hohen Erwartungen an diese Kinder zu stellen (1). Struktur, Reizarmut und visuelle Unterstützung werden von der zweiten Interviewpartnerin als entscheidende Elemente angesehen, um Ziele in kleinen Schritten zu erreichen (2). Die emotionale Stabilität und das Selbstkonzept der Kinder spielen eine zentrale Rolle, wobei die dritte Therapeutin darauf hinweist, dass jedes Kind trotz seiner Einschränkungen über individuelle Ressourcen und Stärken verfügt (3). Ein wichtiger Aspekt ist laut des vierten Interviewpartners, dass die Kinder Unterstützung bei der Entwicklung von Strategien und zur Überwindung von Barrieren erhalten (4).

Die Psychomotoriktherapeut*innen reflektieren den **herausfordernden Umgang mit dem Tabuthema "Alkoholkonsum"** während der Schwangerschaft und dessen Auswirkungen auf die Kinder. Zwei therapeutische Fachpersonen erwähnen die Schwierigkeit, Eltern auf dieses Thema anzusprechen, da es heikel und oft von Scham und Sensibilität geprägt sei (1,4).

«Wenn die Mutter ans Elterngespräch kommt, am Morgen um 09:00 Uhr und nach Alkohol riecht, und zwar streng, und dann behauptet der Mann trinke. Dann war das also, dann war es auch für meine Wahrnehmung klar, was da los ist» (Th4, Abschn. 30, S. 179).

Trotz der offensichtlichen Anzeichen von Alkoholkonsum bei einigen Eltern sei es schwierig, darüber zu sprechen und Unterstützung anzubieten oder zu vermitteln. Die Therapeutin aus dem ersten

Interview betont jedoch, wie wichtig es sei, dieses Thema anzusprechen, da sie der Meinung ist, dass viele Kinder in ihrem näheren Umfeld mit Alkoholismus konfrontiert sind. Diese Problematik aber wird jedoch in der Therapie oft nicht thematisiert (1).

Die Interviews verdeutlichen die Vielfalt und Schwere der besonderen Herausforderungen, denen Kinder mit FASD und ihre Familien gegenüberstehen. Von der Bewältigung der familiären Instabilität bis hin zur Tabuisierung des Alkoholkonsums während der Schwangerschaft zeigen die Aussagen der Therapeut*innen die komplexen sozialen und emotionalen Belastungen, mit denen die Kinder und ihre Bezugspersonen konfrontiert sind. Trotz dieser Herausforderungen betonen die Psychomotoriktherapeut*innen die Bedeutung von realistischen Erwartungen, Struktur und emotionaler Unterstützung für die positive Entwicklung dieser Kinder.

5.6 5. Hauptkategorie: Aussagen zu Grenzen

Zur Hauptkategorie der Grenzen haben sich die Subkategorien **Grenzen im Schulsystem, in der Zusammenarbeit mit den Pflegeeltern, in der Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern** und **in der direkten therapeutischen Arbeit** ergeben.

Abbildung 9 veranschaulicht die Codehäufigkeiten zu den genannten Subkategorien über die Interviews hinweg.

Abbildung 9. Verteilung Codehäufigkeiten der Subkategorien der Grenzen auf Interviews.

Quelle: Code-Matrix-Browser MAXQDA, VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024

Gesamthaft haben sich in der Hauptkategorie der Grenzen 23 Codevergaben aufsummiert. In allen vier Interviews wurden Aussagen zu den **Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit** gemacht, was der Anzahl von insgesamt 12 codierten Segmenten entspricht. Am wenigsten Codevergaben zählen, mit einer Anzahl von je zwei, die Subkategorien **Grenzen im Schulsystem** und **Grenzen in der Zusammenarbeit mit den Pflegeeltern**, wobei letzteres ausschliesslich in Interview zwei genannt wurde. Vergleicht man hierzu die Tabelle 8 zu den Eckdaten der betroffenen Kinder (vgl. Kap. 5.1.2), wird klar, dass nur bei der Therapeutin aus Interview zwei ein Kind aus einer Pflegefamilie die PMT besuchte und aufgrund dessen auch nur sie eine Aussage dazu machen konnte.

In den folgenden Absätzen werden Kernaussagen aus den Interviews zu den Subkategorien herausgearbeitet und mit Beispielen beschrieben.

Grenzen im Schulsystem zeigten sich durch Schwierigkeiten im sozio-emotionalen Bereich wie auch

durch körperliche Beeinträchtigungen, welche die Teilhabe im Schulalltag einschränken. Beispiele hierzu finden sich in Interview drei, in welchem berichtet wird, dass die Situation trotz Bemühungen schwierig blieb. Die Schulung, die dieses Kind mit FASD erhalten hat, erwies sich als kontraproduktiv für seine Entwicklung (3). Ein Kind, von dem im vierten Interview berichtet wurde, hatte deutliche Begrenzungen in seinen visuellen Fähigkeiten, was die Aufgaben im schulischen Kontext komplexer machte. Gemäss dem Therapeuten könnten aufgrund dessen die Anforderungen im Kindergarten zu hoch gewesen sein. Alles in allem wäre eine alternative Umgebung womöglich besser geeignet gewesen, um den Anforderungen des genannten Kindes gerecht zu werden (4).

Als **Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit mit dem Kind mit FASD** nannte die Psychomotoriktherapeutin im ersten Interview, dass das Kind nicht gerne berührt wurde und auch nicht gerne direkt mit Materialien wie Sandsäcken in Berührung kam. Der direkte Blickkontakt und Berührungen waren bei diesem Kind schwierig, wie sie weiter meint (1). Die Therapeutin im zweiten Interview beschrieb, dass das eine von FASD betroffene Kind in ihren Augen typische Anzeichen einer Bindungsstörung zeigte und dass dies besonders viel Geduld und Beständigkeit seitens der Erziehenden erfordere. Sie beschrieb auch die Grenzen der Umsetzung einer strukturierten Therapiestunde mit vielen verschiedenen Interventionen, wie das folgende Zitat zeigt (2).

«Und ich glaube, schon auch im Schwimmen, ich musste da schon meine Ziele ein bisschen anpassen, weil ich... ich hatte ganz viele Ideen am Anfang, was ich machen könnte. Aber ich wusste ja schon, ich muss einfach mal schauen, was ich umsetzen kann oder nicht und ich habe dann schon gemerkt, dass ich nicht sehr viel strukturierte Sachen machen konnte, sondern dass das sehr basic ..., einfach Körperwahrnehmung» (Th2, Abschn. 122, S. 157).

Eine rein kognitiv-verbale Verständigung, wurde von der dritten Interviewpartnerin als unzureichend empfunden (3). Im vierten Interview wurden Einschränkungen in den motorischen Fähigkeiten des Kindes mit FASD genannt, welche sich als Herausforderung darstellten. Die Schwierigkeiten zeigten sich beim Gleichgewicht, der Koordination und der räumlichen Wahrnehmung des Kindes. Dies führte dazu, dass bestimmte Aktivitäten und Bewegungen vom Kind nicht ausgeführt werden konnten, was wiederum die lustvolle Bestätigung des Kindes beeinträchtigte (4).

Eine Psychomotoriktherapeutin bekundete, dass die Mutter der Kinder mit FASD nicht bereit war für ein Erstgespräch nach den PMT Abklärungen ihrer beiden Kinder. Der leibliche Vater der Kinder war unbekannt. Dadurch ergaben sich **Grenzen in der Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern**. Sie empfand die Zusammenarbeit mit der Mutter der Kinder als kompliziert, da sie sehr ausweichend war und wenig Interesse zeigte. Obwohl sie die Therapieformulare unterschrieben habe, zeigte sie wenig Engagement und Interesse an der Therapie ihrer Kinder oder an der Teilnahme von Therapiesprächen und gab nur begrenzte Informationen preis. Ein grosses Thema war für die dritte Interviewpartnerin auch, dass sich an der Familiensituation in dem Sinne nichts geändert hat, da die Mutter der beiden Kinder nach wie vor getrunken hat (3).

Bezüglich der **Grenzen in der Zusammenarbeit mit den Pflegeeltern** hat die Therapeutin aus dem zweiten Interview ihre Erkenntnisse mitgeteilt. Sie empfand es als sehr schwierig, da das Heim, in dem das Kind mit FASD lebte, darauf bestand, so wenig Kontakt wie möglich zuzulassen. Daher hatte die Therapeutin keinen direkten Kontakt zu den Pflegeeltern. Die Therapeutin beschrieb das Kind mit FASD als typisch bindungsgestört und betonte sein starkes Bedürfnis nach verlässlicher Beziehung, die jedoch, wie beschrieben, immer wieder unterbrochen wurde (2).

Die Interviewergebnisse zum Thema zeigen, dass Psychomotoriktherapeut*innen bei der Arbeit mit Kindern mit FASD auf verschiedene Grenzen stossen. Diese umfassen in der direkten therapeutischen Arbeit zum Beispiel Berührungängste, Probleme mit Blickkontakt und motorische Einschränkungen. Die Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern gestaltet sich oft schwierig aufgrund von Desinteresse und mangelnder Kooperation. Auch die Zusammenarbeit mit Pflegeeltern kann durch institutionelle Einschränkungen beeinträchtigt sein. Aspekte im schulischen Kontext sind ebenfalls relevant, wobei Grenzen im sozio-emotionalen Bereich und körperliche Beeinträchtigungen die Teilhabe am Schulalltag beeinflussen können.

6 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse im Detail betrachtet und ihr Bezug zu den theoretischen Konzepten aus Kapitel 2 dargestellt. Das methodische Vorgehen wurde bereits in Kapitel 4.3 kritisch beleuchtet und kann dort nachgelesen werden. Die Hauptfragestellung sowie die damit verbundenen und richtungsweisenden Teilfragen werden beantwortet. Der Titel der Arbeit wird in seiner Wahl begründet und kritisch hinterfragt. Abschliessend werden aus den Erkenntnissen praktische Implikationen für die Anwendung der PMT abgeleitet.

6.1 Erkenntnisse und Interpretation der Ergebnisse

In diesem Teilkapitel werden die Förderschwerpunkte und Interventionen beschrieben, welche von den Interviewteilnehmenden genannt und umgesetzt wurden. Sie werden mit den aktuellen theoretischen Darlegungen von Behandlungsansätzen, die in der Literatur genannt werden, verglichen und mit einer Interpretation ihrer Wirksamkeit abgerundet. Bei der Darstellung der Ergebnisse (vgl. Kap. 5) wurden die Subkategorien durch **Fett**druck im Text hervorgehoben. Dies wird in der Diskussion der Ergebnisse zu den Förderschwerpunkten und Interventionen (vgl. Kap. 6.1.1 & 6.1.2) so beibehalten. Im Anschluss werden die Erkenntnisse zu Gelingensbedingungen, Herausforderungen und Grenzen aus Kapitel 5, mit der Therapiedurchführung, welche auf die Förderschwerpunkte und Interventionen aufbaut, verknüpft und anhand des theoretischen Bezugsrahmens interpretiert. Diese Erkenntnisse werden zusammenfassend diskutiert (vgl. Kap. 6.1.3-6.1.5), wobei die Subkategorien nicht explizit aufgeführt und nicht fett hervorgehoben werden.

6.1.1 Förderschwerpunkte

Kuhlenkamp (2022) beschreibt, dass in der PMT der Mensch als Ganzes betrachtet wird. Das bedeutet, dass viele verschiedene Faktoren wie Emotionen, Denkprozesse, Sinneswahrnehmungen, Kommunikation, Bewegung und soziale Interaktionen, die sich gegenseitig beeinflussen, berücksichtigt werden müssen (vgl. Kap. 2.4.3). In der Auflistung der Förderschwerpunkte aus entwicklungsorientierter Sicht (vgl. Kap. 2.4.3, Tab. 4) werden die von Kuhlenkamp (2022) beschriebenen Faktoren ebenfalls berücksichtigt.

Wie von den Autorinnen erwartet, hat die Auswertung der Interviewdaten zum Thema "**Abklärung** von Kindern mit FASD" bereits erste Hinweise auf **Förderschwerpunkte** gegeben, die in die Analyse eingeflossen sind. Die Auswertung der gewonnenen Daten zur ersten Hauptkategorie (vgl. Kap. 5.2) kann insgesamt aufzeigen, wie viele, der in der PMT identifizierten Förderschwerpunkte (vgl. Kap. 2.4.3) mit den in der Theorie dargestellten Merkmalen bzw. Auffälligkeiten (vgl. Kap. 2.1.6) von Kindern mit FASD in Verbindung gebracht werden können (vgl. Abb. 10).

Abbildung 10. Verknüpfung Theorie und Forschungsergebnisse zu den Förderschwerpunkten.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Landgraf und Heinen, 2016, S. 2-16; Ledl, 2003, S. 34-55 und S. 67-99

Abbildung 10 zeigt ein Beziehungsgeflecht, das die Relevanz der PMT für die Behandlung von Kindern mit FASD verdeutlicht. Die blau eingefärbten Kacheln repräsentieren die Auffälligkeiten oder Anomalien, von denen Kinder mit FASD in verschiedenen Ausprägungen betroffen sein können. Grün dargestellt sind die Förderbereiche sowie die Förderschwerpunkte für Kinder mit FASD, die aus den Interviews resultieren und von zwei bis vier der Psychomotoriktherapeut*innen genannt wurden. Die gelben Kacheln visualisieren die Förderbereiche und Förderschwerpunkte, die von ein bis zwei der interviewten Therapeut*innen genannt wurden. Bei der Darstellung ist zu beachten, dass die Verbindungslinien, die die Zusammenhänge darstellen, noch ergänzt werden könnten. Beispielsweise kann eine Mikrozephalie sekundär zu einer Vielzahl von Beeinträchtigungen führen, die wiederum in unterschiedlichen Förderschwerpunkten behandelt werden könnten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde in der Visualisierung (Abb. 10) auf die Vollständigkeit der Verknüpfungen verzichtet. Auffällig ist, dass bei den Förderbereichen emotionale Stabilität, Sozialverhalten, Lern- und Arbeitsverhalten und taktil-kinästhetische Wahrnehmung am häufigsten Förderschwerpunkte genannt wurden. Diese Erkenntnis zeigt auf, dass in diesen Förderbereichen ein grosses Potential in der Anwendungspraxis der PMT liegt und eine Empfehlung für deren Wirksamkeit gegeben ist.

6.1.2 Interventionen

Gemäss der Theorie von Lüders et al. (2020) stehen verschiedene Therapieformen für Kinder mit FASD zur Verfügung (vgl. Kap. 2.3). Es wird jedoch von den Autorinnen bemängelt, dass weder die Psychomotoriktherapie noch die in Deutschland gebräuchlichen Begriffe wie Motologie oder Motopädagogik für die Förderung von Kindern mit FASD erwähnt werden. Unter den genannten Behandlungsansätzen sind Elemente wie Selbstwirksamkeitstraining, Konzentrationstraining und allgemeine Heilpädagogik zu finden (ebd.). Die PMT wird dabei nicht genannt, obwohl zum Beispiel das Selbstwirksamkeitstraining, beziehungsweise Interventionen, die Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen, gemäss Zimmer (2022) als zentrales Element der PMT gelten.

Die Ergebnisse zur Hauptkategorie Interventionen (vgl. Kap. 5.3) verdeutlichen, dass die von Psychomotoriktherapeut*innen angewendeten Ansätze und Strategien zur Unterstützung von Kindern mit FASD äusserst vielfältig sind. Diese Vielfalt spiegelt die Komplexität des Störungsbildes und die individuellen Bedürfnisse der betroffenen Kinder wider. Dies zeigt, dass die Psychomotoriktherapie einen berechtigten Stellenwert in der multimodalen Behandlung von Kindern mit FASD einnimmt. Im Folgenden werden die zentralen und wirksamen **Interventionen** sowie **Hilfsmittel und Umwelthanpassungen im Therapieraum** in Form einer Auflistung dargestellt (vgl. Abb. 11) und anschliessend diskutiert. Diese wurden von den interviewten Therapeut*innen beschrieben und haben sich in ihrer Praxis bewährt. Die Auflistung soll den Leser*innen und interessierten Psychomotoriktherapeut*innen einen schnellen Überblick über bewährte und praxistaugliche Interventionen für die Arbeit mit Kindern mit FASD geben. Gleichzeitig werden die durch die

Therapeut*innen **beobachteten Effekte** aufgezeigt. Somit wird deren fachliche Expertise, sprich interne Evidenz deutlich (vgl. Kap. 2.4.4).

Abbildung 11. Interventionen und beobachtete Effekte für die Arbeit mit Kindern mit FASD.
Quelle: Eigene Darstellung

Die Darstellung (vgl. Abb. 11) veranschaulicht die Ergebnisse der Studie zu dieser Hauptkategorie und erhebt keinen Anspruch auf allgemeine Vollständigkeit. Die Interventionen widerspiegeln die Spezialisierungen und die persönliche Arbeitsweise der verschiedenen Therapeut*innen.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Auffälligkeiten der Kinder stark variieren können, was mit der Bandbreite des FASD-Spektrums (vgl. Kap. 2.1.6) erklärt werden kann.

Die Therapiestunden wurden von den Interviewten eher zusammenfassend mit Blick auf die Förderbereiche beschrieben. Dies könnte daran liegen, dass die Fälle der Therapiekinder schon länger zurückliegen oder keine ausführlichen Dokumentationen mehr darüber bestehen.

Alle Interviewteilnehmenden beschrieben **die Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit**, als entscheidend in der Unterstützung von Kindern mit FASD.

Neben den direkten Interventionen mit dem Kind in der PMT spielt der Informationsaustausch eine entscheidende Rolle. Dieser fördere nach Aussage der Befragten das kollektive Lernen und helfe, Missverständnisse zu vermeiden. Durch den Austausch kann zum Beispiel herausgefunden werden, welche Formen der Unterstützung dem Kind mit FASD am besten helfen, wie seine emotionale Stabilität gefördert werden kann und welche Ressourcen und Personen am besten geeignet sind, um die individuellen Bedürfnisse bestmöglich zu unterstützen.

Drei von vier Therapeut*innen äusserten sich zu **Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten**. Die Ergebnisse zeigen, dass zwei Therapeutinnen von positiven und offenen Gesprächen mit den Adoptiveltern berichten konnten, welche wegweisend dafür waren, dass über die Zusammenarbeit und den Austausch ein Transfer von der Therapie in den Alltag der Kinder gewährleistet werden konnte. Diese Erkenntnisse können durch die theoretische Grundlage von Landgraf und Hoff (2019) aus Kapitel 2.3 gestützt werden. In den Ergebnissen der Interviews stach dieser positive Kontakt zu den Adoptiveltern hervor, was darauf hinweist, dass die Betreuung durch Adoptiveltern, eine konstante und stabile Familiensituation für die Kinder schaffen kann, die sich indirekt positiv auf die Therapie des Kindes auswirkt.

Die Autorinnen möchten anmerken, dass im Theorieteil (vgl. Kap. 2.4.3) auf die Förderbereiche aus entwicklungsorientierter Sicht nach Ledl (2003) eingegangen wurde, welcher ein aufschlussreiches und übersichtliches Ordnungsschema vorschlägt. Die Umfeldarbeit, die gemäss den Erkenntnissen der vorliegenden Forschungsarbeit einen grossen Stellenwert in der ganzheitlichen Förderplanung einnimmt, wird im Ordnungsschema von Ledl (2003) nicht in gleicher Gewichtung wie die anderen Förderbereiche behandelt. In der kritischen Reflexion (Kap. 6.3) der vorliegenden Arbeit werden die Autorinnen auf diese Lücke im Theorieteil eingehen und einen Vorschlag für deren Schliessung machen.

6.1.3 Gelingensbedingungen

Lüders (2020) beschreibt ein stabiles und unterstützendes Umfeld während der Kindheit, als entscheidend für die bestmögliche Entwicklung der von FASD betroffenen Kinder (vgl. Kap. 2.3). Die Stärkung der persönlichen Ressourcen der Kinder ist, gemäss dem Verband Psychomotorik Schweiz (2024), ein essenzieller Bestandteil des psychomotorischen Berufsauftrages (vgl. Kap. 2.4.2). Die Ergebnisse zur Hauptkategorie Gelingensbedingungen haben gezeigt, welche Bedingungen aus dem Umfeld und den persönlichen Ressourcen der Kinder zu einer erfolgreichen Umsetzung der Förderschwerpunkte und Interventionen beigetragen haben und können in Kapitel 5.5 nachgelesen werden. Hervorzuheben sind das Engagement der Adoptiveltern, die klaren Strukturen, die Beziehungsstabilität und die Ressourcenorientierung, die gemäss den befragten psychomotorischen Fachpersonen, in den Interviews deutlich werden und als äusserst bedeutsam einzustufen sind. Bezüglich der Präventionsarbeit lassen sich aus den Antworten der Befragten keine signifikanten Ergebnisse ableiten. Dies deutet wiederum darauf hin, dass sich die PMT in diesem Bereich noch weiterentwickeln und mit ihrem breiten Angebot an Förderschwerpunkten (vgl. Kap. 2.4.6) einen wertvollen Beitrag in der Sekundär- und Tertiärprävention leisten kann (vgl. Kap. 2.1.4, Caplan, 2022; Moder et al., 2021).

6.1.4 Besondere Herausforderungen

Wie in Kapitel 2.2 aufgeführt benötigen Kinder mit FASD oft intensivere Betreuung und ihre Verhaltensauffälligkeiten können zu Spannungen in ihrem Umfeld führen (Paditz 2017). Besondere Herausforderungen ergeben sich auch für die Kinder selbst. Diese können, gemäss den Ergebnissen aus Kapitel 5.5, mit der Geheimhaltung der Herkunft des Kindes, unklaren Zukunftsaussichten, familiärer Instabilität sowie Mobbing zusammenhängen. Wie Spohr (2016) festgestellt hat, können Kinder mit FASD, aufgrund ihrer erschwerten sozialen Interaktion, Ablehnung oder sogar Mobbing erfahren, was die Erkenntnis aus der vorliegenden Studie bestätigt. Die Arbeit mit diesen Kindern erfordert von den Therapeut*innen ein hohes Mass an Geduld, Flexibilität und Sensibilität. Therapeutische Interaktionen können anspruchsvoll sein, insbesondere wenn Kinder kognitive Einschränkungen haben, was primär im Interview drei erwähnt wurde, oder die Elternarbeit schwierig ist, was in mehreren Interviews zur Sprache kam. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass es wichtig ist, realistische Erwartungen zu haben und den Kindern dabei zu helfen, eine positive Selbstwahrnehmung zu entwickeln. Aus der Interviewanalyse kann auch die Erkenntnis gewonnen werden, dass die Dringlichkeit einer angemessenen Unterstützung für betroffene Kinder besteht. Das psychomotorische Fachpersonal ist besonders darin gefordert, eine hohe Sensibilität zu zeigen, wenn es um das Thema Alkoholkonsum in der Schwangerschaft geht. Die Aussagen der Therapeutin aus dem ersten Interview unterstreicht die Wichtigkeit der Thematisierung des Alkoholkonsums,

während der Therapeut aus dem vierten Interview dies als äusserst heikel empfindet. In der Theorie kann bei Spohr (2016) nachgelesen werden, dass Alkoholkonsum in der Schwangerschaft noch immer ein gesellschaftliches Tabuthema darstellt (vgl. Kap. 2.1.6).

Die Interviews verdeutlichen, dass die Betreuung von Kindern mit FASD eine komplexe und herausfordernde Aufgabe darstellt, die ein umfassendes Verständnis ihrer Bedürfnisse erfordert. Zusätzlich ist es von grosser Bedeutung, eine förderliche Umgebung im familiären ebenso wie im schulischen und therapeutischen Kontext zu gewährleisten.

6.1.5 Grenzen

Die psychomotorische Anwendungspraxis kann ein äusserst vielfältiges Feld an Förderbereichen abdecken (vgl. Kap. 2.4.3). Die Aussagen der Therapeut*innen aus den Interviews weisen durchgehend auf einen starken Ressourcenblick hin. Dennoch zeigen die Ergebnisse Grenzen im Schulsystem, in der direkten therapeutischen Arbeit und in der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten auf (vgl. Kap. 5.6). In der direkten therapeutischen Arbeit zeigen sich Grenzen, wenn Kinder mit FASD Schwierigkeiten mit Berührungen, Blickkontakt oder kognitiv-verbaler Kommunikation zeigen, was eine Anpassung der Interventionen erfordert. Der Verband Psychomotorik Schweiz (2024) schreibt, dass in der PMT neben den physischen und seelischen Aspekten auch soziale und kulturelle Einflüsse berücksichtigt werden, um den Menschen als Ganzes im Blick zu behalten (vgl. Kap. 2.4.2). Dieser Berücksichtigung steht eine erschwerte Umsetzung gegenüber, wenn die Kooperation der Bezugs- und Betreuungspersonen an ihre Grenzen stösst. Dies ist nach den Ergebnissen der Interviews dann der Fall, wenn die leiblichen Eltern nicht erreichbar sind oder persönliche Probleme wie zum Beispiel Alkoholabhängigkeit bestehen. Von einer Interviewpartnerin wird die Zusammenarbeit mit den Pflegeeltern als eingeschränkt beschrieben. Die Interpretation liegt nahe, dass dies die Wirksamkeit der Therapie, hauptsächlich im Sinne der sozialen Evidenz (vgl. Kap. 2.4.4) beeinträchtigen und die Herausforderung für die Psychomotoriktherapeut*innen erhöhen kann. Landgraf und Hoff (2019) betonen die Bedeutung der Förderung in Zusammenarbeit mit dem Kind und den Betreuungspersonen (vgl. Kap. 2.3). Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass diese wichtige Zusammenarbeit zwischen den Therapeut*innen und den Betreuungspersonen von Kindern mit FASD begrenzt ist.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

An dieser Stelle wird die im dritten Kapitel gestellte Hauptfrage dieser Forschungsarbeit zusammen mit ihren Unterfragen erneut aufgegriffen und beantwortet.

Welche Förderschwerpunkte und Interventionen werden in der PMT für Kinder mit der (Verdachts-) Diagnose FASD umgesetzt?

In der PMT werden für Kinder mit FASD verschiedene Förderschwerpunkte wie taktil-kinästhetische Wahrnehmung, Lern- und Arbeitsverhalten, Sozialverhalten und emotionale Stabilität adressiert. Interventionen wie die Anwendung spieltherapeutischer Massnahmen, das Auflegen von Sandsäckchen, Entspannungs- und Spielphasen im Wasser, Musik, das Erarbeiten eines Safe Places und imaginären Orten, Bewegungsangebote und Bastelarbeiten kommen zum Einsatz. Darüber hinaus gilt die Umfeldarbeit als wichtiger Bestandteil, bei Anpassungen im Lebensumfeld des Kindes, um seine Entwicklung positiv zu beeinflussen. Dies beinhaltet u.a. eine enge Zusammenarbeit zwischen Psychomotoriktherapeut*innen und Bezugspersonen, um ein förderliches Umfeld zu schaffen.

a) Welche Gelingensbedingungen begünstigen die erfolgreiche Umsetzung?

Für eine erfolgreiche Umsetzung der Förderschwerpunkte und Interventionen bei Kindern mit FASD ist eine enge Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten von grosser Bedeutung. Ebenso wichtig ist die Bereitschaft zur Unterstützung und Veränderung seitens aller Beteiligten sowie die Schaffung eines unterstützenden und vertrauensvollen Umfelds. Klare Strukturen und Regeln bieten den Kindern Stabilität und sind daher entscheidend. Zudem ist eine schrittweise Anpassung der Ziele und eine einfühlsame sowie geduldige Herangehensweise erforderlich, um den spezifischen Anforderungen der Kinder gerecht zu werden. Realistische Erwartungen, klare Strukturen, Beziehungsstabilität und die Identifikation individueller Ressourcen begünstigen die therapeutische Anwendung von Förderschwerpunkten und Interventionen bei Kindern mit FASD in der PMT.

b) Mit welchen besonderen Herausforderungen werden die Therapeut*innen in der Umsetzung konfrontiert?

Die Herausforderungen für Kinder mit FASD sind vielfältig und umfassen komplexe familiäre Situationen, Schwierigkeiten im schulischen Kontext, wie Konzentrationsprobleme und emotionale Instabilität, sowie unklare Zukunftsperspektiven. Sie müssen oft mit Herausforderungen wie Vernachlässigung und Mobbing umgehen, was ihre psychische Gesundheit beeinträchtigen kann. Für die Therapeut*innen stellen die Interaktion mit den Eltern, die Anpassung der therapeutischen Methoden an die individuellen Bedürfnisse der Kinder sowie die Bewältigung des Tabuthemas Alkoholkonsum während und nach der Schwangerschaft besondere Herausforderungen dar. Sie müssen realistische Erwartungen setzen, Ziele in kleinen Schritten erreichen und gleichzeitig eine Struktur schaffen, die den Kindern hilft, ihre Stärken zu erkennen und zu entwickeln.

c) Welche Grenzen bestehen bei der Umsetzung?

Die Umsetzung von Fördermassnahmen und Interventionen für Kinder mit FASD stösst auf Grenzen sowohl im schulischen Kontext, in der direkten therapeutischen Arbeit mit dem Kind wie auch in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten. Komplexe familiäre Situationen und ein begrenzter Kontakt zu den leiblichen oder Pflegeeltern hemmen die Umfeldarbeit und den effizienten Therapieverlauf.

6.3 Kritische Reflexion der Arbeit

Zu Beginn der Forschungsarbeit wurde eine umfassende Literaturrecherche zum Thema Kinder mit FASD in der PMT durchgeführt, welche die begrenzte Verfügbarkeit von Quellen auf dem Schweizer Markt aufzeigte. Aus diesem Grund wurde hauptsächlich auf deutsche Quellen zurückgegriffen. Die sorgfältige Auswahl und Durchführung der Interviews mit Psychomotoriktherapeut*innen ermöglichte wichtige und wertvolle Einblicke in Förderschwerpunkte und Interventionen in der PMT bei Kindern mit FASD. Trotz dieser Stärken bleibt die begrenzte Stichprobengrösse eine Schwäche, die die Repräsentativität und Generalisierbarkeit der Ergebnisse beeinträchtigen kann. Kritisch zu betrachten ist daher, dass die Erfahrungen und Einschätzungen von nur vier Interviewpartner*innen vorliegen. Es ist davon auszugehen, dass eine umfangreichere Studie noch mehr und breiter abgestützte Förderschwerpunkte und Interventionen identifizieren würde.

Der Titel "Betrunken ins Leben gestartet" wurde gewählt, um die gravierenden Folgen des Alkoholkonsums während der Schwangerschaft für das ungeborene Kind deutlich zu machen. Die Frage nach dem Beginn des Lebens im Mutterleib wird in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen diskutiert, eine eingehende Untersuchung würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Festzuhalten ist jedoch, dass bereits geringe Mengen Alkohol eine toxische Wirkung im Organismus des Fötus entfalten und seinen Start ins Leben nachhaltig beeinflussen können (vgl. Kap. 2.1.3, Landgraf, 2017).

Zu kritisieren ist auch die subjektive Auswertung und Interpretation der Daten, da hier Verzerrungen der Autorinnen, die die Interviews durchgeführt und ausgewertet haben, vorliegen können.

Wie in Kapitel 6.1.2 beschrieben, möchten die Autorinnen anmerken, dass in der theoretischen Auseinandersetzung mit den Förderschwerpunkten nach Ledl (2003) die Hinzunahme des Bereiches der Umfeldarbeit fehlt. Diese Ergänzung wäre durch die zusätzliche Auseinandersetzung mit dem bio-psycho-sozialen Modell, das der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der World Health Organisation (WHO) (2005) zugrunde liegt, zu gewährleisten gewesen. Dies hätte die zur Umfeldarbeit gewonnenen Erkenntnisse besser untermalen und theoretisch abstützen können.

Für zukünftige Forschungen wird empfohlen, eine grössere Stichprobe zu nutzen und die eigene Positionalität als Forscher*innen ausführlicher in die Reflexion einzubeziehen. Trotz dieser Einschränkungen bietet die Studie wichtige und wertvolle Einblicke in die PMT bei Kindern mit FASD und kann als Ausgangspunkt für weitere Forschung dienen.

6.4 Ausblick

Die vorliegende Studie verdeutlicht die bedeutende Rolle, die die PMT bei der Unterstützung der Entwicklung von Kindern mit FASD spielen kann. Darüber hinaus kristallisiert sich in den Ergebnissen die Herausforderung heraus, mit der psychomotorische Fachpersonen konfrontiert sind, wenn es um das schambehaftete Thema des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft und der möglichen fortbestehenden Alkoholabhängigkeit der Eltern geht. Die Einrichtung spezialisierter Anlaufstellen könnte dabei helfen, Beratung und Unterstützung zu diesem sensiblen Thema anzubieten. Eine mögliche Weiterführung der vorliegenden Forschungsarbeit könnte die Untersuchung solcher Anlaufstellen und ihre Vernetzung mit der psychomotorischen Arbeit beinhalten.

Darüber hinaus wäre es sinnvoll, zukünftige Forschungsarbeiten darauf auszurichten, wie psychomotorische Interventionen in Präventionsprogramme integriert werden könnten und zu untersuchen welche Wirksamkeit bei deren Durchführung evaluiert werden kann. Dies könnte nicht nur dazu beitragen, das Risiko von FASD bei Kindern zu reduzieren, sondern auch Eltern und Betreuungspersonen bei der Implementierung geeigneter Fördermassnahmen für Kinder mit FASD zu unterstützen. Zudem ist eine verstärkte Aufklärung im Schulsystem über die Bedürfnisse und Besonderheiten von Kindern mit FASD erforderlich. Dies könnte beispielsweise durch Rundtischgespräche oder Schulungen erfolgen, die unter anderem das Bewusstsein für die Bedeutung eines stabilen und unterstützenden Umfelds für diese Kinder schärfen.

Ein weiterer Forschungsbereich könnte sich öffnen, wenn alkoholabhängige schwangere Frauen, psychomotorische Therapie für sich selbst in Anspruch nehmen könnten. Dadurch könnte die Körperwahrnehmung dieser Frauen gestärkt und das Bewusstsein für das werdende Leben in ihnen gefördert werden.

Es kann von entscheidender Bedeutung sein, die PMT in die multimodale Behandlung von Kindern mit FASD zu integrieren, um eine ganzheitliche Versorgung sicherzustellen. Eine enge Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Therapieansätzen sind hierfür entscheidend.

Für weitere Erkenntnisse könnten zukünftige Studien die Entwicklung spezifischer Therapieprotokolle, die Evaluation von Langzeiteffekten bestimmter Interventionsmassnahmen und die Untersuchung von Unterschieden in den Förderschwerpunkten und Interventionen bei Kindern mit FASD umfassen. Dies könnte das Verständnis für die Wirksamkeit und Anwendung psychomotorischer Therapie vertiefen und die Lebensqualität und Entwicklungschancen von Kindern mit FASD nachhaltig verbessern.

7 Abbildungsverzeichnis

Titelbild.	Illustration von Judith Huber, 2024	
Abbildung 1.	Mögliche Auffälligkeiten im Gesichtsbereich, charakteristisch für das FAS Vollbild. Quelle: Schlachtberger, 2020, S. 22.....	14
Abbildung 2.	Ausschnitt aus dem FASQ. Quelle: Lüders et al., 2020, S. 93f.....	16
Abbildung 3.	Das Modell E ₃ bP. Quelle: In Anlehnung an Dollaghan, 2008, S. 133-137	23
Abbildung 4.	Flussdiagramm zur Übersicht der Erstanfrage. Quelle: Eigene Darstellung	26
Abbildung 5.	Verteilung Codehäufigkeiten der Subkategorien der Förderschwerpunkte auf Interviews. Quelle: Code-Matrix-Browser MAXQDA, VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024	33
Abbildung 6.	Verteilung Codehäufigkeiten der Subkategorien der Interventionen auf Interview. Quelle: Code-Matrix-Browser MAXQDA, VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024	37
Abbildung 7.	Verteilung Codehäufigkeiten der Subkategorien der Gelingensbedingungen auf Interviews. Quelle: Code-Matrix-Browser MAXQDA, VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024	40
Abbildung 8.	Verteilung Codehäufigkeiten der Subkategorien der Herausforderungen auf Interviews. Quelle: Code-Matrix-Browser MAXQDA, VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024	42
Abbildung 9.	Verteilung Codehäufigkeiten der Subkategorien der Grenzen auf Interviews. Quelle: Code-Matrix-Browser MAXQDA, VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, 2024	45
Abbildung 10.	Verknüpfung Theorie und Forschungsergebnisse zu den Förderschwerpunkten. Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Landgraf und Heinen, 2016, S. 2-16; Ledl, 2003, S. 34-55 und S. 67-99.....	49
Abbildung 11.	Interventionen und beobachtete Effekte für die Arbeit mit Kindern mit FASD. Quelle: Eigene Darstellung.....	51

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Auswirkung auf verschiedene Hirnregionen	11
Tabelle 2. Vier für die Diagnostik relevante Bereiche – S3-Leitlinien	13
Tabelle 3. Zusammenfassung der Bereiche für die jeweilige Diagnose aus dem Spektrum FASD, aufbauend auf die in Tabelle 2 dargestellten vier diagnostisch relevanten Bereiche.....	15
Tabelle 4. Übergeordnete Förderbereiche mit Beispielen von spezifischen Förderschwerpunkten ..	20
Tabelle 5. Konsultierte Datenbanken und Auswahl an Suchbegriffen.....	22
Tabelle 6. Verknüpfung Interviewleitfaden und Forschungsfrage.....	28
Tabelle 7. Eckdaten der befragten Psychomotoriktherapeut*innen.....	31
Tabelle 8. Eckdaten der betroffenen Kinder.....	32
Tabelle 9. Förderschwerpunkte der Kinder mit FASD aus den Interviews.....	35
Tabelle 10. Übersicht Differenzialdiagnosen mit ausgewählten Beispielen	63

9 Literaturverzeichnis

- Astley, S. (2014). *Lip-Philtrum Guides*. Verfügbar unter:
<https://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/lip-philtrum-guides.htm>
- Bundesamt für Gesundheit. (2018). *Alkoholkonsum während der Schwangerschaft in der Schweiz* [Faktenblatt]. Verfügbar unter:
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/faktenblaetter/faktenblaetter-alkohol/faktenblatt-alkohol-schwangerschaft.pdf.download.pdf/180816_Faktenblatt_Alkoholkonsum
- Caplan, G. (2022). *Das Triadische Präventionsmodell nach Gerald Caplan. Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention anhand von Beispielen* (1. Aufl.). GRIN.
- Dollaghan, C. A. (2008). *The handbook for evidence-based practice in communication disorders*. Paul H. Brookes Publ. Co.
- Eggert, D. (2008). *Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (7., verbesserte Aufl.). Borgmann.
- Falke, S. & Stein, S. (2021). *Ein (Pflege-)Kind mit FASD - und glücklich! Zusammenleben mit Kindern und Jugendlichen mit Fetalem Alkoholsyndrom: Leitfaden für Betroffene, Angehörige und Fachleute: ein pädagogisch-therapeutischer Wegweiser* (3., geringfügig überarbeitete Aufl.). Schulz-Kirchner.
- Feldmann, R., Kampe, M. & Graf, E. (2020). *Kindern mit FASD ein Zuhause geben. Ein Ratgeber* (1., neue Aufl.). Reinhardt.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik mit 11 Tabellen* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Reinhardt.
- Flick, U. (2021). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung* (10. Aufl., Originalausgabe). Rowohlt's Enzyklopädie.
- Caplan, G. (2022). *Das Triadische Präventionsmodell nach Gerald Caplan. Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention anhand von Beispielen* (1. Auflage). GRIN Verlag.
- Froschauer, U. & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview: Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). facultas.
- Gasser-Haas, O. & Steiner, J. (2022). Forum Psychomotorik: Evidenzbasierte Praxis (EbP) in der Psychomotoriktherapie ist möglich - auch wenn Studien weitgehend fehlen. *motorik*, 45(4), 164–169. <https://doi.org/10.2378/mot2022.art31>
- Krus, A. & Jasmund, C. (Hrsg.). (2015). *Psychomotorik in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern* (1. Aufl.). Kohlhammer.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: Ein integrativer Ansatz* (2., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Beltz Juventa.
- Kuhlenkamp, S. (2022). *Lehrbuch Psychomotorik* (2., überarbeitete Aufl.). UT.

- Landgraf, M. (2017). Fetale Alkoholspektrumstörung—Diagnose und frühe Förderung. *Die Hebamme*, 30, 336–345. Verfügbar unter: <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0042-108418.pdf>
- Landgraf, M. & Heinen, F. (2013). *Fetales Alkoholsyndrom: S3-Leitlinie zur Diagnostik* (1. Aufl.). Kohlhammer.
- Landgraf, M. & Heinen, F. (2016). *Pocket Guide FASD. Think Kids. Don't Drink. Stop FASD*. Herausgegeben von Bundesministerium für Gesundheit und Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Verfügbar unter: <https://cdn.lmu-klinikum.de/2f02ba732a6a3f56/982e7af31274/FASPocketcard-geschuetzt.pdf>
- Landgraf, M. & Hoff, T. (2019). *Fetale Alkoholspektrumstörungen. Diagnostik, Therapie, Prävention* (1. Aufl.). Kohlhammer.
- Ledl, V. (2003). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen*. Jugend und Volk.
- Liesegang, J. (2022). *Fetale Alkoholspektrumstörung (FASD) bei Kindern und Jugendlichen: Praxisbuch zur Teilhabe-Ermöglichung: mit E-Book inside und Arbeitsmaterial* (1. Aufl.). Beltz.
- Lüders, L., Feldmann, R. & Jungbauer, J. (2020). *Kinder mit FASD in der Schule* (1. Aufl.). Beltz.
- Maitre, G., Fischer Fumeaux, C. J. & Truttmann, A. (2020, 13. Januar). Fetales Alkoholsyndrom. *Pädiatrie Schweiz*. Verfügbar unter: <https://www.paediatricschweiz.ch/fetales-alkoholsyndrom/>
- Michalowski, G., Lepke, K. & FASD Deutschland e.V. (Hrsg.). (2016). *FASD - eine Herausforderung! 17. FASD-Fachtagung in Osnabrück. 25.-26.09.2015* (1. Aufl.). Schulz-Kirchner.
- Microsoft Corporation. (2024). *Microsoft-Teams. Aufzeichnung und Transkription* (Version 2024) [Software].
- Moder, J., Ordenewitz, L., Schlüter, J., Weinmann, T., Altbäumer, P., Jung, J., ...Landgraf, M. (2021). Fetale Alkoholspektrumstörungen – Diagnose, Prognose und Prävention. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 64(6), 747–754. <https://doi.org/10.1007/s00103-021-03329-6>
- Paditz, E. (2017). Prävention alkoholbedingter Fruchtschäden (FASD). In S. Kerzel & E. Paditz (Hrsg.), *Brücken bauen - Kinderschlafmedizin verbindet. Aktuelle Kinderschlafmedizin 2017* (S.84-104). kleanthes.
- Psychomotorik Schweiz. (2024). *Was ist Psychomotorik*. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik>
- Schlachtberger, A. (2020). *FASD und Schule. Eine Handreichung zum Umgang mit Schülern mit Fetaler Alkoholspektrumstörung* (3., geringfügig überarbeitete Aufl.). Schulz-Kirchner.
- Spohr, H.-L. (2016). *Das Fetale Alkoholsyndrom. Im Kindes- und Erwachsenenalter* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). De Gruyter.
- VERBI – Software. Consult. Sozialforschung. GmbH. (2024). *MAXQDA* (Version 2024) [Software].

- World Health Organisation. (2005). *ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, Stand Oktober 2005*. DIMDI. Verfügbar unter:
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Kodiersysteme/klassifikationen/icf/icfbp2005_zip.html?nn=841246&cms_dlConfirm=true&cms_calledFromDoc=841246
- Zimmer, R. (2022). *Handbuch Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (2., durchgesehene Aufl. der überarbeiteten Neuausgabe 2022). Herder.
- Zobel, M. (2017). *Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Entwicklungsrisiken und Chancen* (3., neu ausgestattete Aufl.). Hogrefe.

10 Anhang

I. Tabelle Differenzialdiagnosen

Tabelle 10. Übersicht Differenzialdiagnosen mit ausgewählten Beispielen

1. Wachstum	2. Gesicht	3. ZNS
Pränatal Stoffwechselerkrankungen	Toxische Effekte in der Schwangerschaft Antikonvulsiva	Funktionelle Auffälligkeiten Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen
Postnatal Genetische Syndrome (z.B. Trisomie 21)	Genetisch Bedingte Erkrankungen Noonan-Syndrom	Mikrozephalie Postnatale Mangelernährung

Quelle: In Anlehnung an Landgraf und Heinen, 2016

II. Qualitativer Interviewleitfaden

Vorbereitungen:

- Raum, Zeit, Ort und ungefähre Zeitspanne vereinbaren
- Über teilnehmende Personen informieren
- Kleines Dankeschön für die Interviewpartnerin
- Audiogerät / Ersatzbatterien
- Laptop
- Verlängerungskabel
- Einverständniserklärung
- Schreibutensilien
- Getränk bereitstellen, Mineralwasser, Kunststoffbecher

Ablauf:

- Sich kurz vorstellen (Namen, Studiengang und Studienjahr)
- Bei Teilnehmenden für Teilnahme bedanken
- Ungefähren **Zeitraumen** und vorgesehene Frageblöcke kommunizieren
- Hinweis auf Anonymität der Daten und auf **Aufzeichnung** des Gesprächs geben
- **Einverständnis** einholen, schriftlich (für Audioaufnahme)
- Forschungsstudie kurz erläutern, ohne zu detailliert Auskunft zu geben, Ziel der Forschung kurz erläutern
- Offene Fragen klären
- Informieren wer von den Autorinnen durch das Interview führen wird und wer sich mit der Aufmerksamkeit auf den reibungslosen Ablauf der technischen Belange richten wird
- Pause, wenn gewünscht gerne einfordern
- Informieren, dass ab «jetzt» auf Hochdeutsch gewechselt wird, zu Gunsten der automatischen Transkription

Persönliche Eckdaten der Therapeutin / des Therapeuten

Leitfrage:
Dürfen wir Sie fragen, wie viele Jahre Sie schon als Psychomotoriktherapeutin arbeiten/ gearbeitet haben?

Inhaltliche Aspekte / Subthemen	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildung • Abschluss • Erfahrung in Jahren 	<ul style="list-style-type: none"> • In welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? • Wie alt waren Sie beim Abschluss? • Wo haben Sie die Ausbildung absolviert? • In welchem Pensum haben Sie gearbeitet? 	<ul style="list-style-type: none"> • In welcher Institution? • Gab es Unterbrüche?

1. Themenbereich:
Erfahrungen

Leitfrage:
Wie kam es zu Ihren „Erfahrungen“ im Bereich PMT und FASD?

Inhaltliche Aspekte / Subthemen	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen	
<ul style="list-style-type: none"> • Vorgeschichte • Eckdaten • Wissen aus Literatur/Theorie 	<ul style="list-style-type: none"> • Erzählen Sie uns doch bitte, wann und wie Sie mit dem Begriff FASD zum ersten Mal in Kontakt gekommen sind. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ja, in welcher Form? 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie Erfahrungen im psychomotorischen Präventivbereich in Bezug auf Kinder mit FASD? 		<ul style="list-style-type: none"> • Wie lange und in welcher Frequenz kamen die Kinder/das Kind zu Ihnen in die Psychomotorik-Therapie?
	<ul style="list-style-type: none"> • Können Sie uns von Erfahrungen mit mehr als einem Kind mit FASD berichten oder werden Sie uns von einem Kind erzählen können? 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebt es bei seinen leiblichen Eltern? • Ist es bei einer Pflegefamilie zu Hause? • Hat es Kontakt zu den leiblichen Eltern? • Oder lebt es in einer anderen Institution? 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie sieht die Betreuungssituation des Kindes aus? 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Schulform besucht das Kind? 	<ul style="list-style-type: none"> • In welchem Alter waren die Kinder bei Therapiebeginn? 	

2. Themenbereich:
Diagnostik

Leitfrage:
Wie sind Sie, für das Kind mit FASD zu diagnostischen Annahmen und/oder Erkenntnissen gekommen?

Inhaltliche Aspekte / Subthemen	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen	
<ul style="list-style-type: none"> Einschätzungen Beobachtungen Abklärung 	<ul style="list-style-type: none"> Was waren die Anmeldegründe beim Kind mit FASD für die Psychomotorik-Therapie? 	<ul style="list-style-type: none"> Könnten Sie uns rekonstruieren, wie die Diagnose zustande gekommen ist? Bzw. durch wen wurde die Diagnose gestellt? Welche Verhaltensweisen und/oder äusseren Merkmale liessen den Verdacht auf FASD wecken? 	
	<ul style="list-style-type: none"> War die (Verdachts-) Diagnose FASD bereits vor Therapiebeginn bekannt oder kam diese erst während der Therapie aus? 		<ul style="list-style-type: none"> Was waren die Schwerpunkte des Abklärungsergebnisses?
	<ul style="list-style-type: none"> Welche Abklärungsverfahren haben Sie mit dem Kind durchgeführt? 	<ul style="list-style-type: none"> Wie schätzen Sie auf einer Skala von eins bis zehn den Leidensdruck von diesem Kind /den Kindern mit FASD ein, die zu Ihnen in die Psychomotorik-Therapie kamen/ kommen? 	
	<ul style="list-style-type: none"> Welche Verhaltensauffälligkeiten kommen Ihnen primär in den Sinn, wenn Sie an das Kind denken? 		<ul style="list-style-type: none"> <i>Bei mehreren Kindern:</i> Welche Gemeinsamkeiten gab es in Ihren Auffälligkeiten? Welche Unterschiede? <i>Bei Erfahrungen mit nur einem Kind:</i> Können Sie uns den Fall kurz schildern? Woran können Sie sich noch erinnern?

3. Themenbereich:
Beziehungsgestaltung

Leitfrage:
Wie schätzen Sie die Bindungs- und Beziehungsfähigkeit des Kindes mit FASD ein?

Inhaltliche Aspekte / Subthemen	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> Bezugspersonen Erziehungsberechtigte Beziehungsaufbau Bindung 	<ul style="list-style-type: none"> Wie schätzen Sie die Beziehung des Kindes mit FASD zu den Erziehungsberechtigten ein? 	
	<ul style="list-style-type: none"> Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten? 	
	<ul style="list-style-type: none"> Wie beurteilst du den Beziehungsaufbau / die Beziehung des Kindes mit FASD zu Ihnen als Therapeut*in? 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Wie sieht es mit der Bindungsentwicklung des Kindes aus? 	<ul style="list-style-type: none"> • Gab es Anzeichen für eine Bindungsproblematik? • Wie haben Sie die Bindungsthematik in die Therapie miteinbezogen? Welche Interventionen haben Sie zu diesem Thema gewählt?
	<ul style="list-style-type: none"> • Können Sie uns in wenigen Stichworten beschreiben, wie Sie das Kind erlebt haben, als Sie diesem zum ersten Mal begegnet sind? 	

4. Themenbereich:
Therapieplanung

Leitfrage:
Wie gestaltet/e sich die Therapieplanung für das Kind mit FASD?

Inhaltliche Aspekte / Subthemen	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenbedingungen • Förderschwerpunkte • Therapieziele • Möglichkeiten • Grenzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie sahen die Rahmenbedingungen für die Therapiestunden aus? 	<ul style="list-style-type: none"> • Setting (Einzel, Gruppe)
	<ul style="list-style-type: none"> • Auf welche Förderschwerpunkte sind Sie eingegangen? 	
	<ul style="list-style-type: none"> • In welchen Bereichen konnte das Kind mit FASD Fortschritte erzielen? 	
	<ul style="list-style-type: none"> • In welchen Bereichen konnten Sie keine Fortschritte beobachten oder stagnierten sie? 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie für die einzelnen Förderschwerpunkte Therapieziele formuliert? 	<ul style="list-style-type: none"> • In welchen Bereichen konnten die Therapieziele des Kindes im Verlaufe der Therapie erreicht werden?
	<ul style="list-style-type: none"> • Gab es Anpassungen /Priorisierungen der Therapieziele während der Therapiedauer? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was waren die Gründe für Anpassungen/Priorisierungen? • Woran haben Sie erkannt, dass über einen gewissen Weg (Förderung/Intervention) diese Ziele nicht mehr erreicht werden konnten?

5. Themenbereich:
Therapiedurchführung

Leitfrage:
Welche Interventionen haben Sie beim Kind mit FASD angewendet?

Inhaltliche Aspekte / Subthemen	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Interventionen • Möglichkeiten • Grenzen • Herausforderungen 	<p>Sie haben uns erzählt, dass das Kind in den folgenden ... Bereichen Fortschritte erzielen konnte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche Interventionen haben Sie dabei angewandt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Können Sie uns die Interventionen genauer beschreiben? • Über welchen Zeitraum haben Sie die Interventionen angewandt? • Welche spezifischen Methoden /Programme konnten Sie allenfalls einsetzen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Gab es angewandte Interventionen, die keinen Therapieerfolg brachten? 	<ul style="list-style-type: none"> • Lag es Ihrer Einschätzung nach an den persönlichen Grenzen des Kindes oder an einer Nichtpassung der Interventionen? • Bei Nichtpassung: Wie konnten die Interventionen angepasst werden?
	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie Rituale in der Therapie mit dem Kind angewandt? - Wenn ja welche? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie haben sich die Rituale Ihrer Meinung nach auf das Kind ausgewirkt?

Persönliche Bilanz der Therapeutin / des Therapeuten

Leitfrage:
Wenn Sie eine neue Berufskollegin hätten, der Sie erzählen sollen, worauf Sie bei Ihrer Arbeit mit Kindern mit FASD vor allem achten sollte, was würden Sie ihr da zusammenfassend mitgeben?

Inhaltliche Aspekte / Subthemen	Aufrechterhaltungsfrage	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Offene Fragen 	<p>„Jetzt haben wir viel besprochen, gibt es von Ihnen noch etwas, das bisher im Interview noch nicht zur Sprache gekommen ist, was Ihnen aber wichtig ist?“ (Kruse, 2015, S. 223).</p>	

Schluss:

- Ausblick
 - Wir werden mehrere Interviews durchführen und die Daten in unsere Arbeit einfließen lassen.
 - Die Arbeit wird im Frühsommer fertiggestellt.
 - Wenn Sie Interesse an der Arbeit haben, können Sie uns dies gerne mitteilen, dann werden wir sie Ihnen zusenden.
- Geschenk überreichen
- Bedankung und Verabschiedung

III. Creative-Coding und Übersicht Kategoriensystem

Hauptkategorie	Subkategorien
Förderschwerpunkte	<ul style="list-style-type: none"> Abklärung Förderschwerpunkte
Interventionen	<ul style="list-style-type: none"> Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten Effekte und Fortschritte Hilfsmittel und Umwelthanpassung Interventionen grob umschrieben Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen
Aussagen zu Gelingensbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> Andere Helfersysteme Förderliche Umfeldfaktoren Persönliche Ressourcen der Kinder Therapeutisches Setting Prävention
Aussagen zu besonderen Herausforderungen	<ul style="list-style-type: none"> Herausforderungen für Adoptiv- und Pflegeeltern Herausforderungen für die Kinder Herausforderungen für die/den Psychomotoriktherapeut*in das Wichtigste in der Berufsausübung mit Kindern mit FASD Umgang mit dem Tabuthema „Alkoholkonsum in der Schwangerschaft“

Aussagen zu Grenzen

- Grenzen im Schulsystem
- Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit
- Grenzen in der Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern
- Grenzen in der Zusammenarbeit mit Pflegeeltern

IV. Begründung des Kategoriensystems

Die Hauptkategorie **Förderschwerpunkte** zielt darauf ab, wie und zu welchen Annahmen die Befragten bezüglich der Therapiedurchführung gekommen sind. In Kapitel 2.1.6 sind mögliche Anomalien bei Kindern mit FASD beschrieben (Landgraf & Heinen, 2016; Moder et al., 2021), die zu einem grossen Teil mit den Förderschwerpunkten aus Kapitel 2.4.3 übereinstimmen. Die Antworten der Befragten werden in der Diskussion (vgl. Kap. 6) auf Gemeinsamkeiten geprüft. Subkategorien zu dieser Hauptkategorie zu bilden, stellte sich als schwierig heraus, da die Aussagen der Befragten wenig spezifisch waren und viel Interpretationsspielraum liessen. Aus diesem Grund entschieden sich die Autorinnen lediglich die Subkategorie **Abklärung** zu bilden, welche zu den Förderschwerpunkten hinführen sollte. Alle anderen Aussagen zu dieser Hauptkategorie wurden als **Förderschwerpunkte** codiert.

Die Hauptkategorie **Interventionen** sollte Aussagen zu möglichst vielen und spezifischen Interventionsmöglichkeiten sammeln. Wie in der Theorie bei Lüders et al. (2020) nachgelesen werden kann, können verschiedene Therapieformen für die betroffenen Kinder in Betracht gezogen werden (vgl. Kap. 2.3). Die PMT wird nicht explizit erwähnt, jedoch z.B. ein Selbstwirksamkeitstraining. Gemäss Zimmer (2022) ist das Erleben von Selbstwirksamkeit ein Kernelement der PMT. Die Aussagen der Therapeut*innen sollen eine Sammlung an erfolgreich eingesetzten Interventionen hervorbringen. Die dazu induktiv gebildeten Subkategorien **interdisziplinäre Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten, Effekte und Fortschritte, Hilfsmittel und Umweltpassung, Interventionen grob umschrieben**, sowie deren **konkrete Umsetzung**, machen die Interventionsmöglichkeiten überschaubar und beziehen auch die wichtige Umfeldarbeit, wie sie z.B. von Paditz (2017) beschrieben wird, mit ein (vgl. Kap. 2.2). Die Hauptkategorie **Aussagen zu Gelingenbedingungen** gibt Auskunft darüber, welche guten Voraussetzungen die Umsetzung der Förderschwerpunkte und Interventionen zusätzlich beeinflussen können. Lüders et al. (2020) beschreiben ein stabiles und unterstützendes Umfeld während der Kindheit, als entscheidend für die bestmögliche Entwicklung der betroffenen Kinder (vgl. Kap. 2.3). Die Subkategorien **andere Helfersysteme, förderliche Umfeldfaktoren, persönliche Ressourcen der Kinder, therapeutisches Setting** und **Prävention** haben sich zu dieser Hauptkategorie herauskristallisiert. Die Hauptkategorie **Aussagen zu besonderen Herausforderungen** wird dadurch begründet, dass das seltene Erkennen der Entwicklungsauffälligkeit FASD, deren Komplexität und

auch die Verbindung mit dem Tabuthema des vorgeburtlichen Alkoholkonsums, zwangsmässig besondere Herausforderungen für die Bezugspersonen mit sich bringen (vgl. Kap. 2.2). Für die Ausdifferenzierung der Subkategorien wurden Textpassagen zu **besonderen Herausforderungen für Adoptiv- und Pflegeeltern, für die Kinder mit FASD selbst** und **für die/den Psychomotoriktherapeut*in** codiert. Dabei gilt es zu beachten, dass die persönlichen Herausforderungen der Erziehungsberechtigten, wie auch der Kinder mit FASD indirekt Einfluss auf die Arbeit der Psychomotoriktherapeut*in haben können. Zudem wurden wertvolle Tipps zur Meisterung der Herausforderungen unter der Subkategorie **das Wichtigste in der Berufsausübung mit Kindern mit FASD** zusammengefasst. Die Subkategorie **Umgang mit dem Tabuthema «Alkoholkonsum in der Schwangerschaft»**, generiert sich aus den Aussagen aus zweien Interviews, wo eines der Kinder von den Adoptiveltern und zwei andere von den leiblichen Eltern betreut werden. Die Hauptkategorie **Aussagen zu Grenzen** basiert darauf, dass die psychomotorische Anwendungspraxis zwar ein äusserst vielfältiges und komplexes Feld abdecken kann (vgl. Kap. 2.4.3), jedoch die Grenzen nicht ausser Acht gelassen werden sollten. Die Aussagen der Therapeut*innen weisen durchgehend auf einen starken Ressourcenblick in ihrer Arbeit hin. Dennoch möchten die Autorinnen mit dieser Hauptkategorie auch Grenzen in der Umsetzung von Förderschwerpunkten und Interventionen herausfiltern und diese in den Ergebnissen vorstellen. Die Subkategorien **Grenzen im Schulsystem, der direkten therapeutischen Arbeit, der Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern und der Zusammenarbeit mit Pflegeeltern** bilden die ausdifferenzierte Ebene zur Hauptkategorie.

V. Tabelle Kategorien und codierte Segmente

i. 1. Hauptkategorie: Förderschwerpunkte

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Abklärung	27	27	dann war klar nach den Abklärungen, das Psychomotorik nötig und empfohlen würde. Und dann hab ich auch keine Abklärung mehr gemacht, sondern ist automatisch bei mir in der Psychomotorik eingetreten	
●	Interview 1	Abklärung	39	39	keine Abklärung machen müssen, weil ich hatte ja das Kind wöchentlich im Kindergarten. 2 Mal pro Woche habe ich das Kind im Kindergarten gesehen	
●	Interview 1	Abklärung	41	41	B: Es wurde vom KJPD abgeklärt, vom Entwicklungspädiatrischen Zentrum vom Schulpsychologischen Dienst. Also es war eine umfassende Abklärung. und in dem Fall hab ich keine Abklärung machen müssen, sondern halt einfach mit der Therapie begonnen und hat dann im Lauf der Arbeit meine Förderziele formuliert.	
●	Interview 1	Abklärung	89	89	Ich kann das ja auch nicht begründen irgendwie anhand von einer Abklärung, und das war so ein Gefühl, das ich ihm mitgeben wollte	Es wurde keine Abklärung gemacht
●	Interview 2	Abklärung	30	30	Und der andere ist C. Mit ihm habe ich hier als Selbstständige gearbeitet und eben nur, als C habe ich nur abgeklärt und B habe ich so ein bisschen abgeklärt und dann ein kleines Projekt gemacht, aber das war, gerade bevor ich geboren habe und da das waren vielleicht 6 mal, wo ich mit ihm gearbeitet habe,	
●	Interview 2	Abklärung	44	44	B: Ah und noch kurz, äh, C die sind zu mir gekommen, weil sie beim ZEKA auf der Warteliste standen. Schon ewig. Und man ihnen gesagt hat, es geht noch so lange, bis sie einen Platz haben und dann hat die Adoptivmutter gesagt, wir können nicht so lange warten.	

● Interview 2 Abklärung	49	50	<p>War da noch eine Anmeldung nötig, dann für die Psychomotoriktherapie oder durftest du die Kinder selber bestimmen, welche zu dir in die Abklärung kommen? Also durftest du das übernehmen oder war da noch ein Zwischenschritt nötig, von einem Pädiater oder einem SPD oder...?</p> <p>B: Nein also im Heim läuft es so, dass ich mit den Lehrern zusammenarbeiten und wir besprechen, also sie können sagen, wenn Sie finden wow, dieses Kind oder dieser Jugendliche möchte ich, das wäre gut, wenn er in Psychomotorik käme, oder ich kann sagen hey, ich glaube, das wäre gut, wenn ich nehmen würde, also das ist einfach so im... das ist halt weniger strikt als jetzt so an einer Regelschule [Ja, Mhm]. Sondern da kann man, ich glaube bei ihm, da war das auch nicht offiziell eine Therapie, sondern das ging dann über ein Projekt und [Ja], ja</p>
● Interview 2 Abklärung	61	61	<p>Mit ihm konnte ich auch gar, ich konnte keine Abklärung mit ihm durchführen. Er war, er ist als irgendein Tier, ich weiss nicht mal welches Tier, ist der reingekommen, weil er wie diese Distanz wahrscheinlich brauchte,</p>
● Interview 2 Abklärung	65	66	<p>weiss du noch, was du für ein Abklärungsverfahren gemacht hast?</p> <p>B: Keines. Ich hatte irgendein Tier bei mir. Nein nein, das war also das war wirklich, ich hab ihn ein oder zweimal gesehen und es ging nur darum in Kontakt zu treten, primär. Einfach Beziehung aufbauen. Ich wusste, ich bin nachher auch weg und ich wusste, das gibt jetzt ein klein</p>

● Interview 2 Abklärung	67	67	Und bei C hab ich schon ein bisschen konkreter Sachen gemacht. Ähm, aber sehr viele sensomotorische Sachen [Mhm]. Ich weiss, das kennt man hier nicht so, aber ich habe noch ein CAS in sensomotorischen Abklärungen gemacht in Lausanne. Da geht es wirklich darum zu schauen, so wie, wie funktioniert die Wahrnehmung? Wie werden die taktilen Reize integriert? Wie funktioniert das Sehen? Das periphere Sehen. Sich, das Fokussieren? Wie kann er Töne einordnen, lokalisieren? Wie spürt er seinen Körper, das heisst, wie ist der auch repräsentiert im Kopf? Hat er ein mentales Bild vom Körper? Oder geht das alles eben über direkte Reize? [Mhm]. Ahm, das war sehr... Ja, das war so, wie sagt man, so... [Basic?] so basic, ja genau, ich hab einfach hauptsächlich geschaut wie funktioniert dieses Kind [Ja], und was für... zum Beispiel auch, wie positioniert er sich? Was braucht er für Abstützpunkte? Im Film sieht man das immer sehr schön. Er war dann immer mit dem Rücken am Boden, hat sich immer mit dem Rücken überall die die Stützen gesucht. Ähm... Raum-, Zeitwahrnehmung hab ich ganz klar angeschaut. Ja und so grundsätzlich was hat er für eigene Strategien, um sich zu regulieren [Mhm]. Und sein..., also um alle Reize zu verarbeiten und damit irgendwie weiterzukommen? [Mhm]. Genau das war bei C. Ihn habe ich zweimal gesehen und dann ein langes Gespräch mit den Eltern gehabt. Mit der Ergotherapeutin hab ich auch gesprochen und es ging dann wirklich darum zu... all diese Informationen zusammenzuführen und zu schauen ok was kann man jetzt alles machen.
● Interview 2 Abklärung	135	135	Ähm, bei C in der Abklärung hab ich..., ich weiss, ich hab das zweite Mal, ganz klar am gleichen Ort, die Abklärung begonnen, mit der gleichen Aktivität
● Interview 2 Abklärung	135	135	eine sensomotorische Aufgabe, so Stäbchen ergreifen zum Schauen, wie die Koordinationen aussehen
● Interview 3 Abklärung	53	53	Grafomotorik, da habe ich ganz klassisch den in M-ABC gemacht damals und dann noch den RAVEC für die Fein- und Grafomotorische Erhebung qualitativ und war bei D auch im Unterrichtsbesuch. Im Deutschunterricht, wo sie einzelne Buchstaben eingeführt haben, da war ich mit drin
● Interview 3 Abklärung	53	53	Genau und bei der grossen Schwester bei der E, gab es ein langes Gespräch an einem Runden Tisch, wo ich eingeladen worden bin,
● Interview 3 Abklärung	53	53	Das heisst, da hatte ich schon Päckchen an Informationen über sie und dann war sie bei mir in der Stunde und mit ihr habe ich keine standardisierte, motorische Abklärung gemacht, weil es thematisch gar kein Thema war, sondern hat mir in der ersten Stunde eher versucht, in ein bisschen ins Spiel zu kommen, was sehr schwierig war, aufgrund des jugendlichen Alters schon die Spielfertigkeit weiss ich schon noch sehr zurückhaltend. Und wir haben dann eher so ein bisschen Angebote gemacht zum Thema Körperwahrnehmung [Mhm], Körperbild gelegt und da merkte man schon, dass sie da so gewisse Themen mitbringt

●	Interview 3	Abklärung	53	53	ich hatte sie eine Lektion bei mir zum Thema Körperwahrnehmung und Beziehungsaufbau und war dann auch nochmals im Unterrichtsbesuch im Turnen, weil das ein grosses Thema war. Sie war das einzigste Mädchen in der Klasse, ähm mit 7 sehr auffälligen Jungs zusammen, wo sie sich sehr behaupten musste [Mhm]. Und dann gab es noch ein Einzelgespräch mit mir und der Heilpädagogin der Klasse [
●	Interview 4	Abklärung	48	49	Weisst du auch noch, was die Anmeldegründe waren für diese Kinder für die PMT? B: Hmm, also ja nicht mehr haargenau so. Natürlich sind Bewegungsauffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten.	
●	Interview 4	Abklärung	50	51	I: Ja. Und das von der Kindergartenlehrperson her oder von einem anderen? B: Ja ja	"Zuweisung"
●	Interview 4	Abklärung	58	58	Aber bei einem etwas offeneren Testverfahren, wo man auch mitberücksichtigt, wie die Umgebung reagiert, das Kind darauf reagiert, wenn etwas nicht geht. Diese Randbeobachtungen erachte ich als auch unglaublich wichtig.	
●	Interview 4	Abklärung	62	62	: Also das war im Wesentlichen... Habe ich so ein ähm, ich sage dem Fächer Form. Der Hauptfächer ist die Naville Abklärung [Mhm] und dann habe ich so Spezialfächer, die natürlich im Verlaufe der Berufspraxis dazukommen. Das ist so dieser Neuromotorik Part und dann ist es so eine Wahrnehmungs...Ähm Marburger Wahrnehmungsprofil. Also je nachdem, wenn ich bei Kindern sehe, uups, da fällt mir jetzt ein bisschen auf, dann öffne ich dort so den Fächer. 2 bis 3 haben dasselbe im Sehen dasselbe mit Hören, also Sinnes Wahrnehmungen und Differenzierung [Mhm]. Ich würde sagen Naville ergänzt.	
Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Förderschwerpunkte	33	33	Frustrationstoleranz, also hier steht Frustrationstoleranz, in Kontakt kommen, sich adäquat in Situationen... und dann die ganze Grafomotorik, spieltherapeutische Massnahmen, damit er überhaupt ins Spiel kommt und eine Chronologie. Also das sind so die die ich mit ihm gearbeitet habe	

●	Interview 1	Förderschwerpunkte	57	57	Also ich glaub da konnte er turnen, sich bewegen [ja], viele positive Erlebnisse mitnehmen. Ähm, in einem kleinen Rahmen an der Konzentration arbeiten, an der Handlungsplanung, am organisierten Arbeiten mit mir	Hier beschreibt C. sowohl Förderschwerpunkte, als auch Interventionsmöglichkeiten In einem weiteren Schritt können die verschiedenen Förderschwerpunkte noch in Subcodes eingeteilt werden wie z.B. - Konzentration (Allgemeines Lernen) - Handlungsplanung (? , gehört das auch ins allg. Lernen?) - Selbstwirksamkeit, Selbstwert (PMT-Terminologie: Selbstkonzept, ICF-Terminologie: personbezogene Faktoren; ...Selbstwahrnehmung?)
●	Interview 1	Förderschwerpunkte	74	74	Impulskontrolle, Konzentration war halt ein grosses Thema von der Schule, da war sicher viel der Sozialbereich, also in die Beziehung kommen und was war Absicht. Wie entschuldige ich mich, warum muss ich mich überhaupt entschuldigen, wenn ich etwas nicht absichtlich mache	Verschiedene Förderschwerpunkte werden genannt: - Impulskontrolle - Konzentration in der Schule - Sozialbereich; wie in Beziehung treten, Perspektiven und Absichten anderer einschätzen (Umgang mit Mitmenschen), wie und wofür muss ich mich entschuldigen
●	Interview 1	Förderschwerpunkte	77	78	Sind das die Handlungsplanung, Konzentration, Impulsivität B: Impulskontrolle, sozialen Bereiche	- G4
●	Interview 1	Förderschwerpunkte	80	80	Das waren sicher die Hauptschwerpunkte also ja, und dann das ganze Spiel. Also ich arbeite oft über das Spiel, also mit Kuscheltieren, Bauen mit Vorbesprechen, das Spiel spielen, abschliessen. Wie würde es weitergehen?	Ist in diesem Zusammenhang die "Spielfähigkeit" auch ein Förderschwerpunkt? oder ist es hier eher ein Mittel, um die Handlungsplanung anzugehen?
●	Interview 1	Förderschwerpunkte	80	80	Solche Dinge habe ich oft gemacht, dass er einfach selber versuchte in Gedankengänge zu kommen	Handlungsplanung
●	Interview 1	Förderschwerpunkte	85	85	Fragen stellen, fällt mir jetzt noch ein. Er hatte Mühe Frage zu stellen, weil er gar nicht wusste, "ah ich komm gar nicht draus", "ah, ich könnte ja mal fragen", das Fragen stellen lernen ja	Welcher Förderschwerpunkt wäre das allg. umschrieben? - Allgemeines Lernen? oder Umgang mit Menschen? (Situationsorientierte Perspektive: ICF) - Sozialverhalten? (Entwicklungsorientierte Perspektive, eher PMT-spezifisch)
●	Interview 1	Förderschwerpunkte	89	89	viele sensorische Erfahrungen	

●	Interview 1	Förderschwerpunkte	93	93	Therapiesituationen ermöglicht, wo er zeigen kann wo er gut ist und mit einem super Gefühl nach Hause gehen kann	Selbstwert
●	Interview 1	Förderschwerpunkte	99	99	Er braucht ja, A besonders brauchte ganz viel Struktur	Selbststrukturierung
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	20	20	Die Struktur, die ganz, ganz rigide sein musste, so das Visuelle, das man immer überall unterstützen musste, dass die Information ankam. Ähm. Ja, die Körperwahrnehmung [Mhm], die sehr schwierig war, das Taktile war schwierig, ja so...	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	22	22	im sozio-emotionalen Bereich	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	58	58	das Sich-immer-Bewegen, das sich überhaupt nicht spüren, das soziale. Die sozialen Schwierigkeiten, die sehr auffällig waren.	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	59	59	erschwerten Impulskontrolle zeige er eben auch vermehrt Schwierigkeiten im Sozialverhalten [Mhm]. Und gerät in Konflikte [Mhm], mit seinen Gspändli. [Mhm]. Genau das war, ja bei beiden war der soziale Aspekt ziemlich wichtig [Mhm] für die Psychomotorik-Anmeldung	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	61	61	diese Körperwahrnehmung und das lückenhafte Körperschema ist mir sehr aufgefallen. So ein ganz kleinkindliches Körperschema	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	62	62	Körperwahrnehmung, die Körperhülle	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	62	62	Ja genau und es ging ganz fest um die Grenzen zwischen Innen und Aussen, zu spüren was bin ich? Was ist der andere? so das, was gehört mir? So was, ganz die kleinkindliche psychische Entwicklung ein bisschen anzukurbeln.	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	108	108	Ja und da ging es sehr stark darum doch... ähm eine Struktur zu haben.	

●	Interview 2	Förderschwerpunkte	110	110	C, da hat es halt keine Therapie gegeben. [Mhm]. Aber... also ich weiss einfach, ich hab da den Fokus..., ähm... auf die Contenance (franz. Haltung, Gelassenheit) gelegt	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	110	110	Wahrnehmung eben, diese ganze räumliche Struktur	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	110	110	Zeitwahrnehmung	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	110	110	Stimulation hat von seinem Körper-Bild, dass das immer ein bisschen aktiviert bleibt	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	111	111	grosses Thema war die Entspannung	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	113	113	An- und Entspannung	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	113	113	Emotionsregulation	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	113	113	einfach diese sozialen Abläufe	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	114	114	Gefühle im Körper verankern	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	119	119	seinen Morgen ziemlich ruhig fertig machen konnte	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	124	124	die Körperhülle und für die Körperwahrnehmung.	
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	133	133	Ähm, ganz wichtig. Weil ich denke, gerade bei diesen Kindern ist ja die... Ja ganz, ganz wichtig, weil ich habe bei beiden gesehen, dass die Voraussehbarkeit unglaublich wichtig ist	<p>Rituale und Struktur sehr wichtig, weil Sicherheit und Halt durch/und Vorhersagbarkeit unglaublich wichtig für diese Kinder Übergänge klar strukturieren und vorbereiten</p> <p>Förderschwerpunkt konkret: - Selbsteinschätzung, emotionale Befindlichkeit, Selbstkonzept (ICF, personbezogene Faktoren) - emotionale Stabilität; Selbstsicherheit, Umgang mit Neuem (entwicklungsorientierte Perspektive)</p>

●	Interview 2	Förderschwerpunkte	135	135	Um diesen Übergang zu begleiten	Übergänge erleichtern (Struktur, emotionale Stabilität nach EP/Erleben des Kindes nach SP) EP = Entwicklungsorientierte Perspektive (PMT-spezifisch) SP = Situationsorientierte Perspektive (ICF)
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	143	143	B: Ja, ich glaube eben Struktur. [Mhm]. Das Wichtigste finde ich Struktur und nachher finde ich ist so, die Reizarmut sehr wichtig, dass man das gut dosiert und sich bewusst ist, dass es schnell zu viel ist. [Mhm]. Und das visuelle unterstützen. [Mhm]. Ja, ich glaub das wären so die 3 Punkte immer immer alles visualisieren, nicht nur über das Ohr oder die Vorstellung.	- Struktur: Emotionale Stabilität, Vorhersagbarkeit, Erleben des Kindes - Reizarmut: Energieaufwand minimieren, Konzentration, Überforderung vermeiden, für sich selber sorgen - Visuelle Unterstützung: Lernstrategien, fördernde Umwelteinflüsse
●	Interview 2	Förderschwerpunkte	146	146	das Mimiken lesen, das ganze soziale, das ganze strukturelle, visuelle	
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	24	24	Thema Fein und- Grafomotorik	
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	24	24	der Bruder im Zweiersetting kam mit dem Schwerpunkt auf die Fein- und Grafomotorik. Dann kristallisierte sich heraus, dass wir Grafomotorisch sehr gute Fortschritte gemacht haben.	
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	26	26	dass viele sozio und emotionale Themen auch zum Vorschein kamen in diesem Zweiersetting [Mhm] mit dem Schwerpunkt auf der Grafomotorik. Und ähnliche Themenbereiche die auf auch seine Schwester mit reinbrachte in die Therapie	zuerst Grafomotorik dann kamen sozio und emotionale Themen zum Vorschein
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	62	62	Thema Beziehungsarbeit und das Thema Vertrauen, gehalten werden, Sicherheit haben, einen sicheren Ort haben	

●	Interview 3	Förderschwerpunkte	62	62	Da können wir uns hier gegenseitig Halt geben [Ja, ja]. Genau also ja, dieses sich stärken, sich einander stützen, vertrauen können aber auch für sich selber Sorgen, für sich selber einstehen, viel Verantwortung übernehmen für sich selber. Das sind so gemeinsame Themen, die sie dabei hatten.	
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	69	69	Ihr gleichzeitiges Gefühl zu geben, ich habe dich gerne, du bist gut so wie du bist. Ich habe dich gerne hier und dann aber auch wieder zu sagen und jetzt einfach die Zeit auch fertig und wir sehen uns in der nächsten Stunde	Selbstwert Stärken Therapeutische Haltung/Beziehung: Wertschätzung, Empathie, Kongruenz
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	71	71	Also ich bin mir sicher, dass sie mich sehr gern hatte und gerne gekommen ist. Wenn wir uns auf dem Pausenhof begegnet sind, dann ist sie auch immer zu mir gerannt und hat mich gedrückt und gesagt: "Hallo Frau L. wann darf ich wieder kommen?" Also man hat gemerkt, ich war eine wichtige Bezugsperson für sie	Beziehung stärken Verlässlich sein
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	77	77	Wir haben viel mit dem Thema Safe Place gearbeitet, sich in Ort bauen, wo man sich zurückziehen kann, es sich gemütlich machen, sich gut gehen lassen	Förderschwerpunkt - Emotionale Stabilität (EP): Selbstsicherheit, Angstfreiheit
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	77	77	Ist sie für mich da, auch wenn ich trotzig bin. Das war ein grosses Thema für sie. Also sie hat viel innerhalb von Rollenspiel Grenzen getestet [Ja] und geschaut wie gehe ich damit um, was mache ich damit. Und bin ich nachher trotzdem wieder für sie da. Das war ein grosses Thema bei ihr.	Emotionale Stabilität: Sicherheit erleben Umsorgt werden

●	Interview 3	Förderschwerpunkte	77	77	Und was wir dann auch viel gemacht haben, so auch mit Blick auf die Bindungsthematik ist, wir haben viele Angebote gemacht, wo es darum ging, ähm..., Dass es Angebote sind, die wir nur zusammen schaffen konnten. Also dieses Thema zusammenhalten. Also nicht irgendwie gegeneinander, sondern miteinander [Mhm] und auch auf dieses Thema getragen werden, gehalten werden geführt werden, vertrauen. So, das sind so Themen, die in den Angeboten so mitgeschwungen sind.	Emotionale Stabilität: Vertrauen, gehalten werden Sozialverhalten: Teamfähigkeit, Rücksichtnahme, Zusammenhalt
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	79	79	D gefragt: " magst du mitmachen, magst du das probieren?" So und dann konnten wir ihn in der zweiten oder in der dritten Runde oder manchmal auch erst in der nächsten Lektion wie mitreinholen. Bis er dann gesagt hat doch	Sozialverhalten: Kontaktfähigkeit Vertrauen Kooperation
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	79	79	Entspannungsreisen	Entspannung (Körperwahrnehmung; Kinästhetische Wahrnehmung, Muskelentspannung. Aber nicht losgelöst von emotionaler Entspannung, zur Ruhe kommen, loslassen, getragen sein, Sicherheit)

●	Interview 3	Förderschwerpunkte	79	79	Entspannungseinheiten wo man ähm, über die Kognition, sich verschiedene Orte sucht und dann nachher auch ins Malen kommt. Also..., gibt es dann so: stell dir vor, du bist ein Boot zum Beispiel [Mhm]. Wie würde das Boot aussehen? Wie viele Decke hat das? Das sind so Entspannungseinheiten, wo die Kinder so 10 Minuten in so eine Entspannungseinheit eingeführt werden und sich eigentlich ja, wieder wie so ein innerliches Bild hervorrufen durch die Fragen, die man stellt und nachher das aufs Papier bringen. Und dann mit dem Papier eigentlich auch so ein bisschen wie so Orte haben, zum... Also manchmal sind es Orte wo fühle ich mich wohl [Mhm], wo fühle ich mich sicher, wie sieht es aus, aber auch Momente von, wie sieht es in mir im Inneren aus und wie würde sich das Ausdrücken	Entspannungseinheiten über Kognition: - Handlungsplanung - Selbstregulation - Emotionale Stabilität - Selbstwirksamkeit
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	79	79	Ich versuchte dann dieses Bindungsthema aufzubauen, indem sie ein Stück weit Sicherheit bei sich finden können [Mhm] und für sich sichere Orte finden können, um zu sehen, okay, was macht das. Was macht das mit mir und was brauche ich um gut mit mir zu sein [Mhm] und so, imaginäre Orte angefangen zu schaffen	Selbstsicherheit Selbstwirksamkeit Für sich selbst sorgen
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	81	81	Thema Entspannung und sich das vorstellen, Phantasiereisen [Mhm]. Und dann konnten wir wirklich in komplexere Inhalte einsteigen eigentlich über sich selber was vorstellen, sich selber überlegen,	Handlungsplanung, Lösungen finden, Selbstständigkeit
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	86	86	I: Genau du hast uns jetzt schon erzählt von vielen Förderschwerpunkten. Auch im Bereich eben Körperwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen stärken. Und dann hast du gesagt, ähm, bei D war vor allem auch Grafomotorik der Anmeldegrund und Feinmotorik.	

●	Interview 3	Förderschwerpunkte	87	87	Er hatte nicht die schönste Schrift, aber es war leserlich und dann habe ich für mich priorisiert das wir es so stehen lassen können und uns eher diesen gemeinsamen Themen rund um das Thema Emotionalität, Beziehungsgestaltung und Selbstkonzept widmen. Das waren eigentlich so die Hauptthematiken [Ja], die sich abgezeichnet haben im Verlauf des Jahres. Ja und ich habe wie versucht ihn ein Stück Boden mitzugeben für sich selber. Dass sie für sich selber eintreten, ähm, wissen was sie Wert sind [Mhm]. So für sich eintreten können und dass sie aufeinander zählen können. Das es auch andere Menschen gibt, auf die sie zählen können [Mhm]. Im Sinne von Resilienz, ja. So die... Und es war, ähm, bei beiden auch immer wieder Elemente zu Körperwahrnehmung gemacht.	Priorisierung der Förderschwerpunkte: - Emotionalität, Beziehungsgestaltung, Selbstkonzept (gemeinsame Themen!) - für sich selber eintreten, aufeinander zählen, auf andere Menschen zählen, im Sinne von Resilienz - Körperwahrnehmung - Grafomotorik (sekundär)
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	87	87	Also so dieses, achtsam mit sich sein, da haben wir auch so ein bisschen daran gearbeitet. Nach dem eigenen Körper schauen, was tut mir gut. Vom Druck oder wir haben viel taktil auch gemacht [Ja]. Was fühlt sich gut an, was ist unangenehm, was mag ich? Wie kann ich mir selber etwas Gutes tun über Körperwahrnehmung.	
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	87	87	Ähm und das war bei ihr ein grosses Thema dieses zulassen. Ähm, körperlich in Kontakt miteinander sein auf einer guten Ebene [Mhm]. Das war oft auch ein grosses Thema.	Körperwahrnehmung: - Körperkontakt auf einer guten Ebene zulassen können

●	Interview 3	Förderschwerpunkte	87	87	Thema Körpergrenzen für sie als Mädchen in der Pubertät. Was ist noch o.k, was verstecke ich, was darf ich zeigen, was nicht? Was für sie oft auch schwierig war, einzuschätzen. Ich denke auch aufgrund ihrer kognitiven Einschränkung. Dann zu unterscheiden was ist richtig, was ist falsch, was darf ich mir gefallen lassen, was nicht. Wann ist was noch okay, wann muss ich für mich einstehen	Eigene Körpergrenzen wahrnehmen
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	91	91	Also ich glaube, dass beide in dem Jahr gewisse Themen verarbeiten konnten, die sie mitgebracht haben aufgrund von diesem diffusen Beziehungsmuster zu der Mutter. Ich glaube sie konnten korrigierende Erfahrungen machen mit mir als Therapeutin. Mit diesem: in diesen, kann ich vertrauen umsorgt werden, auch wenn ich mich blöd verhalte ist sie immer noch für mich da [Mhm]. Also ich glaube, da konnten sie wie so korrigierende Beziehungserfahrung mit mir sammeln beide. Vor allen Dingen, initiiert durch E. Aber ich glaube, D hat eben in der beobachtenden Rolle viel mitnehmen können.	

●	Interview 3	Förderschwerpunkte	91	91	Ähm, ich glaube, dass sie viel mitnehmen konnten in der Beziehung füreinander. Ähm, sie sind vorher schon eng gewesen und sind füreinander eingestanden, aber eher auf einer praktischen Ebene [Ja]. Auf einem Grundbedürfnis... Fokus Grundbedürfnis. Und ich glaube, das, was ich geschafft habe mit ihnen, dass sie wie auch gemerkt haben, wir können uns auch auf einer emotionalen Ebene ein Stück weit Sicherheit geben und uns Gutes tun [Mhm]. Und wir können auch in ja in einem guten und ernsthaften miteinander in Kontakt sein und nicht nur im Blödeln, Albernheiten oder sich zanken oder ebenso Grundbedürfnisse abdecken [Mhm, mhm]. Und ich glaub, sie haben, wie als Geschwister schon gemerkt, dass sie auf einer guten Ebene emotional voneinander haben können
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	91	91	Und ich denke schon auch, dass sie ähm, von ihrer Emotionalität was mitnehmen konnten, dass sie ein Stück weit Sicherheit bekommen haben aufgrund der verschiedenen Angebote. So dieses gesehen werden wertgeschätzt werden die eigenen Ressourcen zu erkennen, sich selbstwirksam fühlen. Zu wissen ok, da ist ein guter Ort für mich und ich habe mir den gebaut und ich habe gut für mich gesorgt [Mhm, mhm]. Dass das so Themen waren, die sie auch für sich mitnehmen konnten
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	93	93	Und dann hat man eigentlich nur die Option, sie abzuholen, ihnen Raum zu bieten, gut für sie zu sorgen in der Stunde, sie ernst zu nehmen.
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	99	99	Also sie hatten beide Therapieziele im Emotionalen und die E vor allen Dingen im sozialen Bereich.
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	99	99	Bei D waren es eher Themen im Bereich der Emotionalität und so zum Thema Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit

●	Interview 3	Förderschwerpunkte	99	99	Und E vor allen Dingen schon auch viele soziale Themen. Also wie gehe ich gut in den Kontakt mit jemandem, wie bleibe ich auf einer guten Ebene, wie kann ich Konflikte auch lösen, ohne handgreiflich zu werden [Mhm]. Das waren so Themen. Aber vor allem... Schon auch emotionale Themen: für sich einstehen, Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit. So die eigene Identität, bei ihr auch ein grosses Thema in dieser Pubertätsphase	
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	103	103	Das Thema Emotionalität bei beiden, das Thema Selbstkonzept und bei E noch so sozialen Themen [Mhm]. Ja, die haben sich auf jeden Fall durchgezogen.	
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	111	111	super viel Kraft gehabt und das war zum Beispiel auch was wo wir sehr daran gearbeitet haben mit Blick auf die Ressourcen. Was macht das auch mit ihr. Das sie auch erfahren konnte, wie viel Kraft habe ich eigentlich. Ne, weil durch das Dick sein natürlich oft auch in so Mobbing Themen von ihren Klassenkameraden immer wieder vor den Kopf geworfen bekommen hat. Und wir haben dann in der Psychomotorik auch versucht, o.k auch gut, dass du so kräftig bist [Mhm], dass du so viel Masse hast, die du mitbringst. Das bedeutet nämlich auch, dass da viel Kraft dahinter ist [Mhm] und viele Energie dahinter ist so, so haben wir ja auch genutzt.	Ressourcen aktivieren Reframing Selbstkonzept, Selbstbild und Selbstwirksamkeit
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	113	113	Entspannung	
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	113	113	zur Ruhe zu kommen	
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	113	113	Ich glaub, das war auch so ein; seinen Platz finden [Mhm, genau] und einen Ort für sich gut einrichten können so. Was mit diesem Entspannungsritual verknüpft war [Mhm], was ihnen wichtig war	

●	Interview 3	Förderschwerpunkte	121	121	sozio-emotionale Entwicklung aufgrund der schwierigen Diagnose	
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	121	121	n Dingen dieses emotionale, die emotionale Stabilität ein grosses Thema ist.	
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	121	121	so das Thema Selbstkonzept; ich bin gut so wie ich bin, auch wenn ich gewisse Einschränkung habe aufgrund der Diagnose, aber vielleicht aufgrund von meinem familiären Background.	
●	Interview 3	Förderschwerpunkte	121	121	Mit Fokus auf das Thema Selbstwirksamkeit natürlich ein sehr tolles Angebot und damit zu arbeiten [Genau, Mhm]. Ja, also ich glaube, ich würde dieses Thema der Emotionalität,	
●	Interview 4	Förderschwerpunkte	100	100	B: Ja, also ich beginne bei Fall G. Weil das ist relativ einfach. Da ging es wirklich darum, gewisse motorische Aufgaben, motorische Herausforderungen... Also Psychomotorik im klassischen Sinne [Mhm, mhm] verbunden damit das Selbstkonzept mit diesen Aufgaben.	
●	Interview 4	Förderschwerpunkte	100	100	Im Fall F war es komplexer, weil eben wie gesagt, neben diesen motorischen Aspekten eben diese, ähm, dieser spezielle auditive Zugang, den er natürlich eher hatte zur Welt. Also Körpergefühl und Auditiv mussten etwas gestärkt werden, weil das visuelle ja nicht besonders gut war	
●	Interview 4	Förderschwerpunkte	106	106	Jetzt beim ersten Kind (F) Gleichgewichtsherausforderungen, Koordinationen	
●	Interview 4	Förderschwerpunkte	114	114	B: Also eben wie gesagt, ich glaube beim Kind F kam einfach viel mehr zum Ausdruck, dass er Bewältigungsstrategie und für die Herausforderungen vom Leben braucht [Ja, ja]. Und das sind die zuhause, wie gehe ich zuhause um? Wie komme ich zu meinen Bedürfnissen? Wie mache ich das, wenn mich Mami oder Schwester oder wer auch immer, aber vor allem Mami, ärgert? Wie kann ich Balance finden?	Bewältigungsstrategien entwickeln

●	Interview 4	Förderschwerpunkte	122	122	Und eines der wichtigsten ist ja der Umgang mit den eigenen Beschränkungen und Einschränkungen [Mhm].	Konkreter s. unten: Hilfsmittel einsetzen lernen (Dictation-App, Zehnfingerblindsystem)
●	Interview 4	Förderschwerpunkte	131	131	Unterstützung darin zu sehen: Hey, du machst das einfach unglaublich toll.	Selbstwert steigern
●	Interview 4	Förderschwerpunkte	133	133	B: Ist auch wichtig und auch der Umgebung mitteilen zu können. Hey, also trotz dieser Einschränkung, man wusste ja dann sozial, Mutter geschieden also oder in Scheidung... Und da sind dann manchmal so: «uh da kommt ein furchtbares Kind daher. Und denen zu zeigen hey der Junge ist... Also unglaublich, der könnte fast ohne Mami leben [Mhm].	Selbstvertrauen, Selbstwert Ressourcen dem Umfeld kommunizieren/zeigen

ii. 2. Hauptkategorie: Interventionen

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit	84	84	Älso ähm, er hatte dann, ähm ich habe oft dann auch mit der Lehrerin hatten wir Kontakt, wir haben ihm so Zettel, die er auf den Tisch geklebt hat, wie muss ich vorgehen [Mhm] eins nach dem anderen.	
●	Interview 2	Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit	67	67	Mit der Ergotherapeutin hab ich auch gesprochen und es ging dann wirklich darum zu... all diese Informationen zusammenzuführen und zu schauen ok was kann man jetzt alles machen	
●	Interview 2	Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit	67	67	einfach schon im Voraus ganz viele Ideen zu haben was kann man alles, ähm, aufbauen für ihn möglichst gut abzufangen.	
●	Interview 2	Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit	110	110	Deshalb war das ein Fokus, was ich dann auch weitergegeben habe und auch an der Ergotherapeutin. [Mhm]. Ich hatte ja einen langen Austausch mit ihr, wo ich ihr das alles mitgegeben habe, das war auch super	

●	Interview 2	Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit	110	110	Pamir (Gehörschutz), einfach um ein reizarmes, ähm wie sagt man, um einen reizarmen Kontext schaffen zu können [Mhm]. Dann diese beweglichen Sitzkissen hab ich vorgeschlagen, einfach damit der immer ein bisschen diese Stimulation hat von seinem Körper-Bild, dass das immer ein bisschen aktiviert bleibt und er sich nicht selbst in den Raum werfen muss.	
●	Interview 3	Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit	53	53	Und dann gab es noch ein Einzelgespräch mit mir und der Heilpädagogin der Klasse [Mhm]. Wo wir auch nochmal Informationen ausgetauscht haben, genau.	
●	Interview 3	Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit	107	107	Genau, aber das habe ich für mich [Mm], jedenfalls zur Seite geschoben. Ja. Aber auch ganz klar in Absprache mit den Lehrpersonen. Die auch gesagt haben, uns geht es vor allem darum, dass sie emotionale Stabilität gewinnt und alles andere schultechnisch, sind sie ja dann sowieso im Separativen Angebot darin und sehr individuell unterwegs und haben andere Formen und für sie gefunden	
●	Interview 4	Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit	122	122	Bis hin eben... bis hin zur Schule, bis eben zu grösseren Kopien, bis zu, ähm, damals gab es das App Dictation [Mhm].	
●	Interview 4	Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit	126	126	Und klar, das ist zusammen mit dem Sehbehinderten Lehrer abgesprochen und da konnte dann in der Schule... und der Sehbehindertenlehrer kann zwei Mal in der Woche, das war natürlich toll, oder [Mhm]. Weil, da kommt man... Da wusste ich ganz sicher, dass nicht nur ich mit 45 Minuten, sondern nochmal zweimal pro Woche daran gearbeitet wird	
●	Interview 4	Chancen in der interdisziplinären Zusammenarbeit	133	133	B: Ist auch wichtig und auch der Umgebung mitteilen zu können. Hey, also trotz dieser Einschränkung, man wusste ja dann sozial, Mutter geschieden also oder in Scheidung... Und da sind dann manchmal so: «uh da kommt ein furchtbares Kind daher. Und denen zu zeigen hey der Junge ist... Also unglaublich, der könnte fast ohne Mami leben [Mhm].	
Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten	17	17	die Mutter angerufen, die ist sehr offen	

● Interview 1	Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten	68	68	B. Sehr gut [ja]. Also da kann ich.. Also ich kann mich auch.. das ist so typisch, ich hab dieser Adoptivmutter angerufen. Sie ist offen für alles, ähm, sie war offen für jegliche Abklärungen, was sie gesagt hat, wow, wir leben in einem Land in der Schweiz, da dürfen wir so viele.. von so vielen Dingen profitieren. Und wenn das für A, was Gutes ist.. Sie hat keinen Gesprächstermin ausgelassen, war pünktlich, kommunikativ, offen für Impulse, offen für Veränderungen, die sie vielleicht hätte angehen können oder sollen [Mhm]. Ja, also eine sehr gute Zusammenarbeit.
● Interview 2	Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten	67	67	ein langes Gespräch mit den Eltern gehabt
● Interview 2	Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten	67	67	einfach schon im Voraus ganz viele Ideen zu haben was kann man alles, ähm, aufbauen für ihn möglichst gut abzufangen.
● Interview 2	Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten	88	88	es ist viel einfacher, mit ihr zu kommunizieren, oder sie ist weniger drin und verletzt wahrscheinlich wie eine leibliche Mutter wäre, weil sie sich schuldig fühlen würde
● Interview 2	Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten	94	94	Und die Adoptiveltern, ja eben wie ich jetzt gerade gesagt habe, ich fand das eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit und auch sehr konstruktiv [ja] sehr offen. Ähm, ja, aber auch ehrlich. Das war, glaube ich, sehr wichtig
● Interview 2	Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten	111	111	Ein anderes Thema, ein grosses Thema war die Entspannung. Habe ich auch mit den Eltern fest besprochen, was sie da machen können. Mit Vibrationen arbeiten, damit es die Knochen bis in die Knochen durchdringt und ihm mehr Informationen gibt als einfach nur über die, über die Haut
● Interview 2	Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten	120	120	den Eltern sehr viel Sicherheit gegeben hat. Überhaupt so Ideen zu haben und Tools zu haben, auf welche sie zurückgreifen können. Sie haben mich auch nochmals angerufen, um Fragen zu stellen, und ich glaube, das ist schon indirekt für ihn dann sehr viel wert.
● Interview 2	Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten	146	146	as ist für mich so 1 zu 1 anwendbar, was ich, mh ja, im Autismus kennengelernt habe. [Mhm]. Hab ich auch den Eltern weitergegeben, dass sie sich nicht nur in dieser Diagnose umschauen müssen, um Ideen zu kriegen, sondern geht auch im Autismus Bereich suchen für Werkzeuge zu finden.

●	Interview 3	Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten	67	67	B: Ja. Also ich durfte die Mutter kennenlernen, ähm etwa 3 - 4 Monate nachdem ich mit beiden zusammengearbeitet habe, habe ich nochmal einen Versuch gestartet über Telefon und habe sie erwischt am Telefon und habs dann ähm... Wir haben ein relativ kurzes Gespräch geführt und ich habe erstmals nichts von ihr gefordert und habe auch keine Fragen gestellt, sondern habe angerufen und habe erstmal nur gesagt, dass ich ihr gerne berichten möchte, was ich mit ihren Kindern erlebe. Und hab dann erstmal nur von mir erzählt und war auf einer sehr positiven, wertschätzenden Ebene. Ich habe erzählt, welche Ressourcen beide mitbringen, und dass es mir viel Freude macht. Und das aber relativ knapp und habe dann das Gespräch auch wieder beendet. So als erster Einstieg haben vielleicht so dann guten Fuss in die Tür zu bekommen [Mhm]. Das war mein erster Kontakt	
●	Interview 3	Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten	67	67	Und dann hatte ich nochmals ein zweites Gespräch mit der Mutter und ich habe sie nie gesehen [Mhm, ja]. Ähm, ich habe sie dann gefragt, ob sie einmal kommen möchte. Ich habe sie auch eingeladen die Stunde. Ob sie einmal dabei sein möchte, das wollte sie nicht. Ich hatte dann aber nochmal zwei Telefongespräch mit ihr ein bisschen länger gingen, wo ich auch ein paar Fragen stellen konnte, aber der Informationsgehalt hielt sich in Grenzen [Mhm]. Also sie hat nicht viel von sich Preis geben und ähm das, was ich gefragt habe, wie es...nach der Situation zuhause gefragt habe oder wie es ihr geht mit den Kindern.	
●	Interview 4	Chancen in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten	133	133	B: Ist auch wichtig und auch der Umgebung mitteilen zu können. Hey, also trotz dieser Einschränkung, man wusste ja dann sozial, Mutter geschieden also oder in Scheidung... Und da sind dann manchmal so: «uh da kommt ein furchtbares Kind daher. Und denen zu zeigen hey der Junge ist... Also unglaublich, der könnte fast ohne Mami leben [Mhm].	
Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Effekte und Fortschritte	91	91	Also wenn er diese Energie ablassen konnte, wirklich ablassen, dann war er zufrieden und glücklich	
●	Interview 2	Effekte und Fortschritte	116	116	indirekt, ähm..., gab es sehr viel Fortschritt,	nennt keine konkreten Fortschritte

●	Interview 2	Effekte und Fortschritte	119	119	Und ich glaube, also, als Erfolg oder als doch... als, als... nicht als Fortschritt, ich würde es nicht Fortschritt nennen, aber als positiver Effekt der Therapie, ähm, habe ich zumindest angeschaut, dass wenn er zurückgekommen ist vom Schwimmen, dass er dann seinen Morgen ziemlich ruhig fertig machen konnte. Und das war schon das ganze Ziel. [Mhm, Mhm]. Also mehr konnte man wie nicht erwarten in diesem Moment. Ähm, ja, das war schon sehr viel.	
●	Interview 2	Effekte und Fortschritte	120	120	Aber was ich weiss ist, dass es zumindest den Eltern sehr viel Sicherheit gegeben hat. Überhaupt so Ideen zu haben und Tools zu haben, auf welche sie zurückgreifen können	
●	Interview 2	Effekte und Fortschritte	127	128	Hast du die Kinder vor dem Schwimmen und nach dem Schwimmen anders erlebt? Also so, waren sie entspannter..., [Ja, doch] dass du das sehen konntest auch? [Ja, Ja]. Oder spüren konntest? [Ja, Ja] Ja. B: Ja schon. Vor allem durch diesen ruhigen Schluss, wo sie durchs Wasser geführt wurden, und ich hatte sie wirklich beide, das sind beides Zappelis hä! Ich hatte sie beide an den Köpfen und habe sie so einfach durchs Wasser gezogen und sie sind da immer sehr ruhig raus gegangen	
●	Interview 2	Effekte und Fortschritte	139	139	ich hab gesehen wie er ruhig wird, wenn er genau weiss, was passiert	Bin nicht sicher, ob das wirklich schon Effekte sind. oder sollte diese Aussage eher den Ritualen zugeordnet werden?
●	Interview 3	Effekte und Fortschritte	24	24	der Bruder im Zweiersetting kam mit dem Schwerpunkt auf die Fein- und Grafomotorik. Dann kristallisierte sich heraus, dass wir Grafomotorisch sehr gute Fortschritte gemacht haben.	

● Interview 3	Effekte und Fortschritte	64	64	B: Ja, also sie hatten ihre Streit- und Konfliktpunkte, wie wahrscheinlich jedes Geschwisterpärchen und ähm, was mich aber nachher eigentlich dazu bewogen hat, dass ich dieses Experiment von: `ich nehme sie mal zusammen für 5 Lektionen`, dass ich das dann ausgeweitet hatte auf über ein Jahr, bis E dann wirklich auch gegangen ist, war eigentlich das, dass sich gezeigt hat, dass sie sich gegenseitig sehr viel Halt geben in diesen zerrütteten Familiensystem, indem sie gross werden	
● Interview 3	Effekte und Fortschritte	77	77	Thema umsorgt werden, sich umeinander kümmern. Das hat E sehr gut aufgenommen von mir. Also wenn ich es ihr so ein bisschen..., wenn ich es ihr so gemütlich gemacht habe; "brauchst du noch eine Decke" und "kannst du mich zudecken?" Dann habe ich sie so ein bisschen behätschelt und betütschelt. Das hat sie sehr gerne angenommen und hat sich dann auch...Ist dann oft in so einem kleinkindlichen Verhalten auch nochmal reingerutscht und ist dann auch in Babysprache reingefallen im Spiel. Und hat dann im Rollenspiel mich dann auch als Mama bezeichnet und ich habe noch Durst und bringst du mir noch was und ich muss aufs Klo. Also da hat sie nochmals so viele Themen gehabt, wo sie mich immer wieder in dieser Mutterrolle im Rollenspiel praktisch genutzt hat und geschaut hab sorgt sie wirklich für mich. Erfüllt sie alle Grundbedürfnisse, ist sie für mich da. Ist sie für mich da, auch wenn ich trotzig bin.	Effekte: Nachnähren können, Erfüllung der Grundbedürfnisse "einfordern"
● Interview 3	Effekte und Fortschritte	77	77	Ich glaube aber, dass er durch die beobachtende Rolle ganz viel mitgenommen hat [Mhm]. Also man hat gesehen, er war auch sehr wach und hat dann nach einer Weile auch einzelne Themen so ein bisschen angespielt. Nie in der Intensität, wie das E gemacht hat [Mhm], aber so ein bisschen was ist dann schon mal von ihm gekommen.	
● Interview 3	Effekte und Fortschritte	79	79	mit der Fly und das ging total gut für beide und dann haben wir nachher das auch noch ausbauen können	

● Interview 3	Effekte und Fortschritte	91	91	Also ich glaube, dass beide in dem Jahr gewisse Themen verarbeiten konnten, die sie mitgebracht haben aufgrund von diesem diffusen Beziehungsmuster zu der Mutter. Ich glaube sie konnten korrigierende Erfahrungen machen mit mir als Therapeutin. Mit diesem: in diesen, kann ich vertrauen umsorgt werden, auch wenn ich mich blöd verhalte ist sie immer noch für mich da [Mhm]. Also ich glaube, da konnten sie wie so korrigierende Beziehungserfahrung mit mir sammeln beide. Vor allen Dingen, initiiert durch E. Aber ich glaube, D hat eben in der beobachtenden Rolle viel mitnehmen können.	Korrigierende Beziehungserfahrungen
● Interview 3	Effekte und Fortschritte	91	91	Ähm, ich glaube, dass sie viel mitnehmen konnten in der Beziehung füreinander. Ähm, sie sind vorher schon eng gewesen und sind füreinander eingestanden, aber eher auf einer praktischen Ebene [Ja]. Auf einem Grundbedürfnis... Fokus Grundbedürfnis. Und ich glaube, das, was ich geschafft habe mit ihnen, dass sie wie auch gemerkt haben, wir können uns auch auf einer emotionalen Ebene ein Stück weit Sicherheit geben und uns Gutes tun [Mhm]. Und wir können auch in ja in einem guten und ernsthaften Miteinander in Kontakt sein und nicht nur im Blödeln, Albernheiten oder sich zanken oder ebenso Grundbedürfnisse abdecken [Mhm, mhm]. Und ich glaub, sie haben, wie als Geschwister schon gemerkt, dass sie auf einer guten Ebene emotional voneinander haben können	Haben gemerkt, dass sie sich auf einer emotionalen Ebene Sicherheit geben konnten
● Interview 3	Effekte und Fortschritte	91	91	Und ich denke schon auch, dass sie ähm, von ihrer Emotionalität was mitnehmen konnten, dass sie ein Stück weit Sicherheit bekommen haben aufgrund der verschiedenen Angebote. So dieses gesehen werden wertgeschätzt werden die eigenen Ressourcen zu erkennen, sich selbstwirksam fühlen. Zu wissen ok, da ist ein guter Ort für mich und ich habe mir den gebaut und ich habe gut für mich gesorgt [Mhm, mhm]. Dass das so Themen waren, die sie auch für sich mitnehmen konnten	Konnten auf emotionaler Ebene was mitnehmen: - Sicherheit bekommen - gesehen werden - wertgeschätzt werden - eigene Ressourcen erkennen - sich selbstwirksam fühlen - Selbstfürsorge, eigenen Safe Place schaffen

●	Interview 3	Effekte und Fortschritte	95	95	Iso ich glaube der Vorteil bei E war tatsächlich, dass wir viel über Bewegung und über diesen Körperausdruck übers Spiel miteinander in Kontakt sein konnten und dass sie Themen einbringen konnte, die sie auf einer rein kognitiv verbalen Ebene wahrscheinlich nicht geschafft hätte, reinzukommen. Also, ich glaube dieser Zugang der Psychomotoriktherapie war für sie glaube ich ein sehr wichtiger, weil es für sie sehr einfach war, sich auszudrücken [Mhm] und zwar nicht über das Wort	
●	Interview 3	Effekte und Fortschritte	97	97	Sie braucht immer wieder die Spiegelung von aussen, wann ist es zu viel. Aber sie hat sich auf jeden Fall verbessert im Umgang mit mir und auch im Umgang mit D. Das ist das, was ich konkret beobachten konnte, dass sie weniger grob wurde und feiner wurde und mit mehr Vorsicht an uns herangetreten ist	
●	Interview 3	Effekte und Fortschritte	97	97	Ähm, was ich aber von der Heilpädagogin und von der Sozialpädagogin auch rückgemeldet bekommen habe, dass sie auch gesagt haben, wir merken, sie wird feiner. Also sie haben auch eine Entwicklung in der Klasse gesehen. Nicht in Kontakt mit den Jungs, mit den Klassenkameraden, aber in Kontakt mit ihnen als Lehrperson, dass sie gesagt haben, wir haben einen besseren Zugang zu ihr. Wir können mehr... Wir finden eine bessere emotionale Ebene und nicht mehr nur dieses Grobe, Patzige was sie sehr hatte [Mhm]. Dass sie sich ein bisschen emotional mehr geöffnet hat.	
●	Interview 3	Effekte und Fortschritte	100	101	Grafomotorik. Diese hast du dann zurückgestellt, oder? Und die anderen Themen vorgezogen. B: Ja. Und da kam auch von den Lehrpersonen ähm, mit denen hatte ich ja regelmässig ja auch einen Austausch. Da war nie nochmal ein Thema, dass sie gesagt haben, da muss man jetzt nochmal gucken oder das ist schwierig	
●	Interview 3	Effekte und Fortschritte	113	113	wir wollen doch nochmal die Fly und so [Mhm]. Das ist ihnen dann schon auch wichtig geworden und ich glaube da haben sie auch so ein bisschen gemerkt, dass tut ihnen gut. Nochmals so zur Ruhe zu kommen [Mhm]. Was wir gemacht haben bei der Entspannung dann habe ich so ein bisschen das verknüpft vom Safe Place.	Kinder wurden sensibler darauf was sie brauchen, was ihnen gut tut

●	Interview 4	Effekte und Fortschritte	121	122	<p>I: Mhm, genau. Das ist wieder der Unterschied. Und hast du beim Kind F vor allem auch, oder auch beim Kind G... Hast du da, oder wie hast du da die Verbesserungen oder die Förderung festgestellt vom Beginn der Therapie zum Schluss deiner angewandten Psychomotoriktherapie?</p> <p>B: Ja, also Fall G ist relativ einfach wieder, weil er motorische Aufgaben nahezu perfekt bewältigen konnte [Mhm]. Und sich das zugetraut hat, was natürlich ebenso wichtig ist, deshalb heisst es ja auch Psychomotorik</p>	Anmeldegründe waren Bewegungs- und Verhaltensauffälligkeiten. Bei G waren in der Therapie für motorische Aufgaben und Selbstsicherheit deutlich Fortschritte erkennbar.
●	Interview 4	Effekte und Fortschritte	126	126	Er lernte sehr schnell Tastatur schreiben. Anfang zweite Klasse konnte er 10 Fingerblindsystem. Also nahezu alles schreiben [Mhm] und sicher das Wichtigste	
●	Interview 4	Effekte und Fortschritte	127	128	<p>I: Mhm, das ist doch... das auch verstärkt seine Kompetenz, ja super Mhm.</p> <p>B: Ja, das stärkt sein... Also schlussendlich sage ich mal, gemessen am Selbstvertrauen von Beginn und Selbstvertrauen am Schluss, ist also beim Fall F mindestens 300% gesteigert.</p>	
●	Interview 4	Effekte und Fortschritte	130	131	<p>B: Und im Fall G ging es eigentlich nur darum, ähm...Vielleicht hatte er das schon, aber ich habe sie dann gesehen nach einem halben Jahr [Ja].</p> <p>B: Naja, er hatte sicher bisschen Unterstützung darin zu sehen: Hey, du machst das einfach unglaublich toll.</p>	
●	Interview 4	Effekte und Fortschritte	137	137	also... Ich bin ganz sicher der ging nach Hause, weil wir haben eben so viele Dinge von zuhause gespielt. Der hat zuhause das sofort wieder implementieren versucht	
Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 2	Hilfsmittel und Umwelthanpassungen	110	110	Time-Timer	
●	Interview 2	Hilfsmittel und Umwelthanpassungen	110	110	Pamir (Gehörschutz), einfach um ein reizarmes, ähm wie sagt man, um einen reizarmen Kontext schaffen zu können	
●	Interview 2	Hilfsmittel und Umwelthanpassungen	110	110	beweglichen Sitzkissen	
●	Interview 2	Hilfsmittel und Umwelthanpassungen	110	110	schweren Kissen, ähm, wo seinen Körper ein bisschen beschweren	
●	Interview 2	Hilfsmittel und Umwelthanpassungen	112	112	Das habe ich im Film auch immer wieder gesehen	

●	Interview 2	Hilfsmittel und Umweltpassungen	113	113	Hängematten	
●	Interview 2	Hilfsmittel und Umweltpassungen	113	113	Wutbarometer	
●	Interview 2	Hilfsmittel und Umweltpassungen	113	113	Social Stories	
●	Interview 2	Hilfsmittel und Umweltpassungen	113	113	Bildergeschichten	
●	Interview 2	Hilfsmittel und Umweltpassungen	134	134	Schaumstoffmatten	
●	Interview 2	Hilfsmittel und Umweltpassungen	135	135	am Schluss in die Decke gewickelt und rausgezogen	
●	Interview 2	Hilfsmittel und Umweltpassungen	143	143	die Reizarmut sehr wichtig,	
●	Interview 2	Hilfsmittel und Umweltpassungen	143	143	das visuelle Unterstützen. [Mhm]. Ja, ich glaub das wären so die 3 Punkte immer immer alles visualisieren	
●	Interview 2	Hilfsmittel und Umweltpassungen	146	146	dass ich sehr, sehr, sehr viel, ähm so Arbeits- ähm Werkzeuge aus dem Autismusbereich halt brauche [Mhm]. Das meiste, auch so das Mimiken lesen, das ganze soziale, das ganze strukturelle, visuelle [Mhm], das ist für mich so 1 zu 1 anwendbar,	
●	Interview 4	Hilfsmittel und Umweltpassungen	122	122	Bis hin eben... bis hin zur Schule, bis eben zu grösseren Kopien, bis zu, ähm, damals gab es das App Dictation [Mhm].	
●	Interview 4	Hilfsmittel und Umweltpassungen	124	124	Er hatte Ideen für Geschichten, aber das aufzuschreiben von Hand und irgendwie einigermaßen lesbar und die Liniatur.... Das war also ein Krampf. Also mussten wir andere Möglichkeiten suchen	
●	Interview 4	Hilfsmittel und Umweltpassungen	126	126	Und klar, das ist zusammen mit dem Sehbehinderten Lehrer abgesprochen und da konnte dann in der Schule... und der Sehbehindertenlehrer kann zwei Mal in der Woche, das war natürlich toll, oder [Mhm]. Weil, da kommt man... Da wusste ich ganz sicher, dass nicht nur ich mit 45 Minuten, sondern nochmal zweimal pro Woche daran gearbeitet wird	
Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Interventionen, grob umschrieben	33	33	spieltherapeutische Massnahmen, damit er überhaupt ins Spiel kommt und eine Chronologie	

● Interview 1	Interventionen, grob umschrieben	57	57	Also ich glaub da konnte er turnen, sich bewegen [ja], viele positive Erlebnisse mitnehmen. Ähm, in einem kleinen Rahmen an der Konzentration arbeiten, an der Handlungsplanung, am organisierten Arbeiten mit mir	
● Interview 1	Interventionen, grob umschrieben	74	74	Also ganz viele, ganz, ganz kleine Schritte. Aber so das, ja, ganz genau kann ich das nicht mehr sagen weil eben, ich hab einfach einen kurzen Abschlussbericht und wenn man so lange arbeitet..Die einzelnen Schritte erinnere ich mich nicht mehr.	Interventionen sehr kleinschrittig Planen
● Interview 1	Interventionen, grob umschrieben	91	91	Sandsäcke auflegen, sich mit WC-Papier einwickeln	
● Interview 1	Interventionen, grob umschrieben	91	91	o eine Kraft im Körper und eine Energie. Also wenn er diese Energie ablassen konnte, wirklich ablassen	
● Interview 1	Interventionen, grob umschrieben	103	103	Ich glaube grundsätzlich einfach nicht zu viel erwarten. Auch wenn die Kinder vielleicht aussehen wie alle anderen Kinder, dass sie wirklich eine Begrenzung haben und das man einfach in ganz, ganz kleinen Schritten nur die Ziele erreichen kann. Die Ziele nicht zu hoch stecken soll genau	
● Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	22	22	angefangen auch mit vielen Bildern zu arbeiten und so Bildergeschichten. Konsequenzen visuell darstellen	
● Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	61	61	Und ein Projekt im Wasser zu machen und ich bin mit ihnen ins, ins Schwimmbad gegangen.	
● Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	62	62	Element Wasser,	
● Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	107	107	Ich habe ihn zweimal alleine gesehen und dann sind wir ins Schwimmbad gegangen	
● Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	109	109	ziemlich langen Moment noch Entspannung gemacht	
● Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	110	110	Contenance (franz. Haltung, Gelassenheit) gelegt. Zum Beispiel den Rücken stimulieren und stützen, weil wie diese... diese Seite des Körpers, die, die war wie inexistent,	
● Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	110	110	visuelle Unterstützung	
● Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	112	112	Wechsel von kurzen Momenten Konzentration mit Entspannung, weil das hat er selbst gesucht.	

●	Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	114	114	Oder auch zum Beispiel Gefühle im Körper verankern, so dass er wirklich spürt, wo, dass man ihn darauf aufmerksam macht, wo ist diese Wut oder wo ist die Trauer, wo spürst du irgendetwas im Körper? Dass das ein anderen Anker bekommt, als nur so Luftibus im Kopf
●	Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	119	119	Schwimmen
●	Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	122	122	im Schwimmen, ich musste da schon meine Ziele ein bisschen anpassen, weil ich... ich hatte ganz viele Ideen am Anfang, was ich machen könnte. Aber ich wusste ja schon, ich muss einfach mal schauen, was ich umsetzen kann oder nicht und ich hab dann schon gemerkt, dass ich nicht sehr viel strukturierte Sachen machen konnte, sondern dass das sehr basic ..., ähm, einfach Körperwahrnehmung war. [Mhm, Mhm]. Bewegung im Wasser [Mhm], ja.
●	Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	123	124	I: Mhm, ja, sehr spannend mit dem Schwimmen auch. B: Mhm. Ja, das ist ein super, ein super Element für die Körperhülle und für die Körperwahrnehmung.
●	Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	134	134	Schwimmen
●	Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	134	134	Entspannung am Schluss,
●	Interview 2	Interventionen, grob umschrieben	143	143	immer alles visualisieren, nicht nur über das Ohr oder die Vorstellung
●	Interview 3	Interventionen, grob umschrieben	67	67	Wir sind dann häufiger ins Rollenspiel und er hat vor allen die E häufig auch so, wenn man es verstehend anschaut, Themen reingebracht, die sie mit ihrer Mutter erlebt hat
●	Interview 3	Interventionen, grob umschrieben	77	77	Wir haben viel Bodenarbeit gemacht, wir waren viel am Boden, auf dem Bauch [Mhm]. Ähm, also wenig... also Trampolin oder sowas haben wir gar nicht gemacht Erstmal am Boden gearbeitet
●	Interview 3	Interventionen, grob umschrieben	77	77	Wir haben viel mit dem Thema Safe Place gearbeitet, sich in Ort bauen, wo man sich zurückziehen kann, es sich gemütlich machen, sich gut gehen lassen

●	Interview 3	Interventionen, grob umschrieben	77	77	Also sie hat viel innerhalb von Rollenspiel Grenzen getestet [Ja] und geschaut wie gehe ich damit um, was mache ich damit. Und bin ich nachher trotzdem wieder für sie da.
●	Interview 3	Interventionen, grob umschrieben	77	77	Ähm und D war in den Phasen eher passiv beobachtend. Ich glaube aber, dass er durch die beobachtende Rolle ganz viel mitgenommen hat [Mhm]. Also man hat gesehen, er war auch sehr wach und hat dann nach einer Weile auch einzelne Themen so ein bisschen angespielt.
●	Interview 3	Interventionen, grob umschrieben	77	77	Und was wir dann auch viel gemacht haben, so auch mit Blick auf die Bindungsthematik ist, wir haben viele Angebote gemacht, wo es darum ging, ähm....Dass es Angebote sind, die wir nur zusammen schaffen konnten. Also dieses Thema zusammenhalten. Also nicht irgendwie gegeneinander, sondern miteinander [Mhm]
●	Interview 3	Interventionen, grob umschrieben	79	79	Was macht das mit mir und was brauche ich, um gut mit mir zu sein [Mhm] und so, imaginäre Orte angefangen zu schaffen
●	Interview 3	Interventionen, grob umschrieben	87	87	Vom Druck oder wir haben viel taktil auch gemacht [Ja]. Was fühlt sich gut an, was ist unangenehm, was mag ich? Wie kann ich mir selber etwas Gutes tun über Körperwahrnehmung.
●	Interview 3	Interventionen, grob umschrieben	95	95	der Vorteil bei E war tatsächlich, dass wir viel über Bewegung und über diesen Körperausdruck übers Spiel miteinander in Kontakt sein konnten und dass sie Themen einbringen konnte, die sie auf einer rein kognitiv verbalen Ebene wahrscheinlich nicht geschafft hätte, reinzukommen.
●	Interview 3	Interventionen, grob umschrieben	109	109	Und wenn man dann aber mit ihrer Seite an Seite, ähm, so in Ruhe Schritt für Schritt, dann konnte sie es schon.
●	Interview 3	Interventionen, grob umschrieben	111	111	Und wir haben dann in der Psychomotorik auch versucht, o.k auch gut, dass du so kräftig bist [Mhm], dass du so viel Masse hast, die du mitbringst. Das bedeutet nämlich auch, dass da viel Kraft dahinter ist [Mhm] und viele Energie dahinter ist so, so haben wir ja auch genutzt.

●	Interview 4	Interventionen, grob umschrieben	114	114	Er hat dann... Dafür haben Songs entwickelt. Er war recht gut und cool im Singen, also bis hin zum Rap. Eigentlich hätte der Rapper werden sollen.	
●	Interview 4	Interventionen, grob umschrieben	116	118	welche Ausdrucksmöglichkeiten stehen den Kindern noch zur Verfügung. Und in diesem Fall aber nicht nur die motorischen [Mhm], sondern auch die, eben Singen, Szenen spielen, Emotionen ausdrücken. Und mit ihm (F) habe ich also eine rechte Phase szenisch gearbeitet [Mhm]. Also szenisch, musikalisch so in die Richtung. I: Spannend, ja. Mhm. B: Also, wenn man so will, szenisch also dramatherapeutisch eigentlich. Und nicht primär mototherapeutisch, also motorische Aspekte.	Methode (Perspektive/Konzepte)
●	Interview 4	Interventionen, grob umschrieben	126	126	Das sage ich ja. Ich meine er war digital. Bei ihm ging es dann natürlich darum die Möglichkeiten digitaler Art zu suchen. Auch zum Beispiel das App Dictation gab es damals [Mhm]. Das hat Texte dann direkt transkribiert. Und der war super im Erfinden von Geschichten [Mhm, schön] und das hat er dann so verschriftlichen können. Das gestattete man ihm auch, weil er ja sehbehindert war in der Schule oder. Das ist ja nicht bei allen so. Die müssen diese Hilfe zwar auch haben aber gestattet ist es nicht, weil sie nicht behindert sind [Mhm]. Also bei ihm ging das. Er lernte sehr schnell Tastatur schreiben.	Intervention = Lernen mit digitalen Hilfsmitteln umzugehen und Zehnfingerblindsystem erlernen
Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	80	80	und dann das ganze Spiel. Also ich arbeite oft über das Spiel, also mit Kuscheltieren, Bauen mit Vorbesprechen, das Spiel spielen, abschliessen. Wie würde es weitergehen? [Mhm]. Also auch so sich selber Gedanken machen. Die Chronologie einer Geschichte, das spielt ja viel auch im Kopf ab, ähm [Mhm].	
●	Interview 1	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	80	80	Oder was ich oft gemacht habe, einfache Bastelarbeit und auf den Tisch gestellt, das Material auf den Tisch und gesagt; "so versuch mal, kannst du das nachbasteln, ohne dass ich dir sage, wie es geht." Das schaffen andere Kinder so in selber in Schritte zu kommen. Solche Dinge habe ich oft gemacht, dass er einfach selber versuchte in Gedankengänge zu kommen	
●	Interview 1	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	84	84	wir haben ihm so Zettel, die er auf den Tisch geklebt hat, wie muss ich vorgehen [Mhm] eins nach dem anderen.	

● Interview 1	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	89	89	sensorische Erfahrungen gemacht mit Sandsäckchen auflegen, eine grosse Sandwanne wo er im Sommer reinliegen konnte mit der Badehose,
● Interview 1	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	91	91	Also noch irgendwelche Türme "abefitze" mit dem Fussball, solche Sachen oder Kletterturm, in die in die Klötze rein springen x-mal, solche Sachen [Mhm]oder Schaukel runterspringen
● Interview 1	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	97	97	Also wir sitzen auf dem Kissen und es wird irgendwie ein kurzes Spiel gemacht oder eine kurze Achtsamkeitsübung oder wir sitzen eigentlich immer die ersten 5 -7 Minuten im Kreis und dann wird nachher besprochen, wie die Stunde aussieht und am Schluss sitzen wir auch immer wieder auf den Kissen. Aber das ist nicht extra für A, sondern so gestalte ich meine Therapien
● Interview 1	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	99	99	Er wusste bei mir; reinkommen, Hände waschen und dann auf die Kissen
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	108	108	Anfang mit einem Ritual, ich weiss nicht mal mehr, was das war, also sicher war das ganz schön viel rundherum mit dem Hinfahren, mit dem sich Umziehen, draussen warten und so, das war ja schon [Mhm] ziemlich viel verlangt
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	109	109	Und dann irgendetwas Kleines zu Beginn, das weiss ich nicht mehr und dann haben sie wirklich einen Moment Frei...-spiel und dann haben wir einen ziemlich langen Moment noch Entspannung gemacht. Ähm durchs Wasser gezogen, so gegenseitig. Ja, das war eigentlich sehr gut. Ich denke, das war nur im Wasser möglich, so in dieser in dieser Art.
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	110	110	Zeit strukturieren mit dem Time-Timer arbeiten, das haben wir gleich angefangen
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	110	110	Dann diese beweglichen Sitzkissen hab ich vorgeschlagen, einfach damit der immer ein bisschen diese Stimulation hat von seinem Körper-Bild, dass das immer ein bisschen aktiviert bleibt und er sich nicht selbst in den Raum werfen muss.

● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	110	110	Oder diese schweren Kissen, ähm, wo seinen Körper ein bisschen beschweren	
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	111	111	Mit Vibrationen arbeiten, damit es die Knochen bis in die Knochen durchdringt und ihm mehr Informationen gibt als einfach nur über die, über die Haut	
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	113	113	Hängematten und einfach so genau, einfach so dieser Wechsel zwischen An- und Entspannung, mit dem ein bisschen arbeiten.	
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	113	113	dann haben wir viele Sachen angeschaut zu, ähm, für die Emotionsregulation, wie das Wutbarometer oder was wir auch, ähm, ganz konkret gemacht haben, was ich auch mit B angefangen habe, jetzt kommt es mir in den Sinn, ähm, sind diese Social Stories. Weiss nicht, ob ihr die kennt? [Mhm, Mhm]. Also wirklich ähm aufzuzeichnen, was passiert ist, was es für andere Lösungswege gegeben hätte. Ähm. Bildergeschichten zu ordnen, dass einfach diese sozialen Abläufe und so, dass das visuell... ähm, übers Visuelle, wie sagt man? Aufgenommen werden kann	Verschiedene Interventionen für die Emotionsregulation: - Wutbarometer - Mittels Social-Stories aufzeichnen/aufzeigen was passiert ist und mögliche Lösungswege - Bildergeschichten ordnen, um soziale Abläufe zu verstehen/erkennen
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	128	128	Vor allem durch diesen ruhigen Schluss, wo sie durchs Wasser geführt wurden, und ich hatte sie wirklich beide, das sind beides Zappelis hä! Ich hatte sie beide an den Köpfen und habe sie so einfach durchs Wasser gezogen und sie sind da immer sehr ruhig raus gegangen	
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	133	133	Ähm, ganz wichtig. Weil ich denke, gerade bei diesen Kindern ist ja die... Ja ganz, ganz wichtig, weil, ich habe bei beiden gesehen, dass die Voraussehbarkeit unglaublich wichtig ist	
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	133	133	auch von einer Aktivität zur anderen, diese Übergänge, dieses Vorbereiten, das war unglaublich wichtig [Mhm]. Deshalb auch, ja die Rituale mit der Struktur, mit dem Halt, die sie geben.	

● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	134	134	man trifft sich am Beckenrand, ähm, sie warten auf mich, wir besprechen, was heute passiert, was wir machen [Mhm], wieviel Zeit, dass wir haben, um welche Zeit, dass der Entspannungsteil anfängt und wann wir raus müssen. Das war so die Struktur. Und dann, das Anfangsritual war, sie konnten diese Schaumstoffmatten nehmen und reinspringen ins Wasser. So auf die Matten. Und das haben sie dann immer ein paar Mal gemacht und ähm, dann konnten sie weitergehen. Eben, die Entspannung am Schluss, das haben wir schon gesagt [Mhm], während dieser Entspannungszeit hab ich auch verbalisiert, was ich gesehen habe, was ich, was mir aufgefallen ist, was ich, wie ich das Gefühl habe, wie es ihnen geht oder einfach halt, so [Mhm] ein bisschen die Stunde zusammengefasst.	Verschiedene Rituale: - am Beckenrand treffen, warten, Stunde besprechen (Vorhersagbarkeit) - mit Schaumstoffmatten ins Wasser springen - Weitergehen (Freispiel?) - Entspannung am Schluss, mit Verbalisieren was der Th. in Stunde auffiel
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	135	135	ich weiss, ich hab das zweite Mal, ganz klar am gleichen Ort, die Abklärung begonnen, mit der gleichen Aktivität, weil ich gemerkt habe, dass er das unbedingt braucht	
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	135	135	eine sensomotorische Aufgabe, so Stäbchen ergreifen zum Schauen, wie die Koordinationen aussehen	Abklärungs-Element, gehörte noch zur Diagnostik. Kann das auch als Intervention bezeichnet werden oder nur als "Verfahren"?
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	135	135	mich ja das zweite Mal nicht mehr interessiert, aber es ging darum einfach genau das Gleiche zu machen [Mhm]. Ähm, auch der Abschluss war gleich	
● Interview 2	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	135	135	ich hab ihn dann am Schluss in die Decke gewickelt und rausgezogen, um den Übergang vom Raum in die Garderobe zu erleichtern und das habe ich das zweite Mal auch gemacht [Mhm]. Ja. Um diesen Übergang zu begleiten, ja.	

● Interview 3	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	77	77	Thema umsortiert werden, sich umeinander kümmern. Das hat E sehr gut aufgenommen von mir. Also wenn ich es ihr so ein bisschen..., wenn ich es ihr so gemütlich gemacht habe; "brauchst du noch eine Decke" und "kannst du mich zudecken?" Dann habe ich sie so ein bisschen behätschelt und betütschelt. Das hat sie sehr gerne angenommen und hat sich dann auch...Ist dann oft in so einem kleinkindlichen Verhalten auch nochmal reingerutscht und ist dann auch in Babysprache reingefallen im Spiel. Und hat dann im Rollenspiel mich dann auch als Mama bezeichnet und ich habe noch Durst und bringst du mir noch was und ich muss aufs Klo. Also da hat sie nochmals so viele Themen gehabt, wo sie mich immer wieder in dieser Mutterrolle im Rollenspiel praktisch genutzt hat und geschaut hab sorgt sie wirklich für mich. Erfüllt sie alle Grundbedürfnisse, ist sie für mich da. Ist sie für mich da, auch wenn ich trotzig bin.
● Interview 3	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	79	79	Und was ich mit den beiden eingeführt habe, immer am Ende der Stunde... Wir haben am Ende der Stunde immer so kurze Phantasieeisen gemacht [Mhm]. Ähm, mit diesem..ähm, ich weiss nicht ob ihr das kennt, von Dieter Krowatschek, die Fly, dieser Hund... ist eigentlich aus diesem Marburger Konzentrationstraining. Ich habe damit viel gearbeitet. Da gibt es zum Ende immer so kurze Entspannungsreisen [Ja], die von der Fly, von dem Hund begleitet werden. Also die Fly ist zu Besuch auf dem Zirkus oder die Fly geht zum Metzger oder so. Und ähm, da hat es immer so kurze Geschichten wo die Kinder eigentlich angeleitet mit der Fly unterwegs zu sein dann finden so kurze Entspannungseinheiten statt.
● Interview 3	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	79	79	noch ausbauen können Entspannungseinheiten wo man ähm, über die Kognition, sich verschiedene Orte sucht und dann nachher auch ins Malen kommt. Also..., gibt es dann so: stell dir vor, du bist ein Boot zum Beispiel [Mhm]. Wie würde das Boot aussehen? Wie viele Decke hat das? Das sind so Entspannungseinheiten, wo die Kinder so 10 Minuten in so eine Entspannungseinheit eingeführt werden und sich eigentlich ja, wieder wie so ein innerliches Bild hervorrufen durch die Fragen, die man stellt und nachher das aufs Papier bringen. Und dann mit dem Papier eigentlich auch so ein bisschen wie so Orte haben, zum... Also manchmal sind es Orte wo fühle ich mich wohl [Mhm], wo fühle ich mich sicher, wie sieht es aus, aber auch Momente von, wie sieht es in mir im Inneren aus und wie würde sich das Ausdrücken

● Interview 3	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	81	81	Ja genau, das haben wir immer am Schluss und Anfangs eben mit der Fly um so in das Thema Entspannung und sich das vorstellen, Phantasiereisen [Mhm]. Und dann konnten wir wirklich in komplexere Inhalte einsteigen eigentlich über sich selber was vorstellen, sich selber überlegen,
● Interview 3	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	87	87	Vom Druck oder wir haben viel taktil auch gemacht [Ja]. Was fühlt sich gut an, was ist unangenehm, was mag ich? Wie kann ich mir selber etwas Gutes tun über Körperwahrnehmung. Wir haben viel mit Pinseln, mit Bürsten sowas gearbeitet. [Dann im nächsten Schritt auch das sie sich gegenseitig etwas Gutes tun durften. Dass D mit der Rolle E abpinseln durfte zum Beispiel.
● Interview 3	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	113	113	dieses Entspannungsritual, dass wir am Ende der Stunden hatten, das war... Ist ihnen auch wichtig geworden mit der Zeit. Ähm, dann habe ich auch gemerkt, dass wir manchmal im Spiel waren, habe ich dann auch schon mal gesagt jetzt müssen wir uns überlegen, wollen wir das jetzt das noch weiterspielen und dafür machen wir heute keine Entspannung. Dann waren aber beider immer so; nein, dann hören wir jetzt auf [Ja,ja], wir wollen doch nochmal die Fly und so
● Interview 3	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	113	113	Sie durften sich immer, so Entspannungsplatz bauen. Sie hatten immer noch so 2-3 Minuten. Also ich habe jetzt nicht... bei vielen Kindern habe ich das gemacht; Ich habe eine Matte hingelegt und gesagt, dann legt euch auf die Matte, wir machen jetzt Entspannung. Dann war das von mir vorgegeben, vorstrukturiert. Bei ihnen habe ich es dann immer so gemacht; sucht euch einen guten Ort im Raum, wo ihr euch wohlfühlt und dann hatten sie noch mal Zeit. Und das war glaube ich ein Ritual, was beide sehr genossen haben, weil da haben sie oft eine gewisse Zeit lang denselben Platz gehabt und dann hat man gemerkt, nein, jetzt probieren wir doch nochmal etwas Neues und richten sich neu ein, suchen sich ein neues Material. Ich glaub, das war auch so ein; seinen Platz finden [Mhm, genau] und einen Ort für sich gut einrichten können so. Was mit diesem Entspannungsritual verknüpft war [Mhm], was ihnen wichtig war
● Interview 3	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	113	113	sonst hatten wir aber kein spezielles Einstiegsritual. Also wir haben ganz normale, so Anfangsrituale mit Begrüssung, können wir starten, gibt es Themen, die noch vorher irgendwie aktuell sind.

● Interview 4	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	110	110	Ich habe Bewegungsaufforderungsaufgaben gestellt, eine Szene mit dazu. Ein ein Tier, das er da bemuttern musste [Mhm] und habe dann so motorische Herausforderungen eingebaut. Von Gleichgewicht, koordinative... und so weiter. So wie halt... ganz klassisch, was Psychomotorikotorik macht [Mhm].	
● Interview 4	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	112	112	Unter anderem ging es eben darum, gewisse Szenen, also so diese Audiomuster, die er mitbrachte. Sagen wir jetzt auch mit dem Telefon: «Ah das ist aber spannend du kannst französisch». So und wie, du telefonierst deinen Papi, ja genau und dann kommt diese Mitteilung: ja, also jetzt komm, zeige mir doch mal, du bist in deinem Zimmer... Also ich habe versucht Szenen, die er zuhause erlebt hat, mitbringt, präziser genauer nachzustellen [Mhm]. Also ich sage, es ist zwar nicht eine Methode, die wir normalerweise in der Psychomotorik so machen. Sondern die kommt natürlich eher aus meinen Zusatzausbildungen im Bereich szenische... also Theater, Theaterpädagogik, Kunsttherapie [Ja]. Szenen nachstellen, die Bedingungen heraushören. Ja, Papa...ist den Papa unterwegs, wenn du anrufst? Ja ja... Er war Ölhändler [Mhm]und damit oft auch auf Geschäftsreisen [Mhm]. Ähm, aha der ist ja nicht immer zuhause, ja genau. Also wer ist dann noch zuhause noch so? Ja Schwester die jüngere und so. Also diese Heimbedingungen sozusagen nachstellen [Mhm ja]. Und sie dann eben mit neuen Ressourcen, die er hatte, also zum Beispiel sich hier, da ging es... Ähm worum ging es dann eigentlich ganz genau? Das kann ich jetzt nicht mal mehr erinnern, ich weiss, dass er dann..., dass wir diese Ressourcen die entdeckt hat, eingebaut haben und diese Szene dann eben so entwickelt haben, dass wir sie Mama zeigen konnten [Mhm]. Also mehrmals wie daran geübt und sie so zusammengebaut, dass sie für ihn immer passender wird. Dass er mit Papa dann doch noch sprechen kann oder eine Mitteilung aufzeichnen kann, was er dann gerne hätte vom Papi und so. Also in dieser...	Szenisches Spiel: Heimsituation nachspielen und mit neuen Ressourcen füllen
● Interview 4	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	135	135	Beginn der Stunde, das ist eigentlich normal, dass man in einer Form darüber spricht, was man jetzt macht, heute. [Mhm, Mhm]. Und bei einen, also vor allem diese szenische Arbeit war häufig begleitet auch von Videoaufnahmen. Also wir haben dann geguckt sie mal, was wir das letzte Mal gemacht haben. «Ah ja, genau. Ja können wir ja wieder...» und dann ist man schon drin.	

●	Interview 4	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	139	141	B: Also weisst du von dem her ist wie so ähm... Ich musste ihn nicht aus dem Leben... Mit einem Ritual von einem Leben zum anderen Leben hinüber holen, sondern wenn er kam, war schon voll wieder mit neuen Ideen oder: «au ich will das Video sehen» oder so oder [Ja]. Er war voll drin. I: Ja, ja, voll dabei gerade. Ja, okay super. B: Und ich mache das Ritual nicht des Rituals Willen. Manchmal schon, aber oft um das Kind in diese Welt... Diesen Übergang zu machen
●	Interview 4	Konkrete Umsetzung der Interventionen und Beschreibung von Ritualen	142	142	B: Also Fall F brauchte es definitiv fast weniger, obwohl er eigentlich mustergeil war. Immer ein bisschen gedauert im Sinne von `helfen aufzustellen, was wir das letzte Mal gemacht haben`, damit der wieder in diesen Flow hineinkommt und sich das also... quasi ja, Schule ist... ja da muss man und darf man keine Fehler machen und so. Und hier ist der Übergang zu Spiel und so. Da brauchte es schon noch ein bisschen

iii. 3. Hauptkategorie: Aussagen zu Gelingensbedingungen

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Andere Helfersysteme	113	113	Heisst ja heute nicht mehr Anlehre, einfach eine andere. Ich weiss den fachmännischen Begriff gerade nicht und sie sind jetzt in Abklärung für eine IV. So dass er dann vielleicht eine IV-Lehre machen kann.	
●	Interview 1	Andere Helfersysteme	113	113	und es ist grosses Ziel, dass er jetzt diese IV-Verfügung bekommt, damit er eben eine IV-Lehre machen könnte.	
●	Interview 2	Andere Helfersysteme	44	44	B: Ah und noch kurz, äh, C die sind zu mir gekommen, weil sie beim ZEKA auf der Warteliste standen. Schon ewig. Und man ihnen gesagt hat, es geht noch so lange, bis sie einen Platz haben und dann hat die Adoptivmutter gesagt, wir können nicht so lange warten.	
●	Interview 2	Andere Helfersysteme	59	59	der ging schon in die Ergotherapie	
●	Interview 3	Andere Helfersysteme	31	31	Der ist Regelbeschult worden und hat im Rahmen vom ... von den Fördermassnahmen nur die Psychomotoriktherapie bei mir gehabt [okey]. Also er hatte sonst keine weiteren Fördermassnahmen, keine Heilpädagogik und keine Logopädie.	

●	Interview 3	Andere Helfersysteme	33	33	Und wer noch involviert war vom Standort war die Schulsozialarbeit [Mhm]. Die Arbeit mit der Mutter und da waren extern auch noch familienunterstützende Systeme mitdrin [Mhm, mhm]. KJPD war drin, genau.
●	Interview 4	Andere Helfersysteme	100	100	Aber in der Schule dann eben sehr spezifische Massnahmen, in Koordination mit dem sehbehinderten Trainer

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Förderliche Umweltfaktoren	19	19	Er macht sehr viel Sport	
●	Interview 1	Förderliche Umweltfaktoren	19	19	Und er hat sehr viel Bewegung [Mhm]. Die Mutter Sportlehrerin und aus ihrer Kultur ist Bewegung und Disziplin halt wichtig. Sie trainiert viel. Gnnau, sehr sportlich,	
●	Interview 1	Förderliche Umweltfaktoren	55	55	Nein, nein glaub nein, er hat ein gutes Zuhause.	
●	Interview 1	Förderliche Umweltfaktoren	57	57	aber die anderen Kinder waren nicht die, irgendwie dann böse auf ihn, wenn er vielleicht mal zu fest	
●	Interview 1	Förderliche Umweltfaktoren	60	60	also die Mutter hat mehrmals und immer wieder betont, weil, sie hat ja ein leibliches Kind und noch diesen Jungen, und sie hat mehrmals einfach gesagt sie macht und versucht keinen Unterschied zu machen. Sie liebt diesen Jungen genauso wie den anderen. Ich hatte das auch das Gefühl. [Mhm]. Ähm, mann darf einfach nicht vergessen, dass eine ukrainische, einfach von der Mentalität müssen sie jetzt ein bisschen auch in eine andere Mentalität hineinversetzen. Diese Mama kommt aus der Ukraine und hat einfach einen ganz anderen Drill. Sie hat einen anderen Erziehungsstil als wir hier [Mhm]. Ähm, ich glaube es hat eigentlich, wenn man so die Beziehung anschaut für A war das gut, hat er so eine so eine, wie soll ich dem sagen? So eine taffe Mutter, die so alles geregnet hat und klare Regeln und alles durchstrukturiert und jetzt wird Spot gemacht und das möchte ich und das gibt's nicht und das ist o.k. Mhm]. Aber die Beziehung hat gestummen auch zum Vater, also ja, ja ja	Förderliche Umfeldfaktoren können noch unterteilt werden: - Adoptivmutter liebt ihren Adoptivsohn, wie ihr eigenes Kind - Mentalität mit "Drill" und vielleicht auch Struktur zu nennen der ukrainischen Adoptivmutter, gibt klare Regeln vor, klare "Grenzen" - taffe Mutter, die alles regelt, - Beziehung zum Vater hat auch gestummen

●	Interview 1	Förderliche Umweltfaktoren	68	68	B. Sehr gut [ja]. Also da kann ich... Also ich kann mich auch... das ist so typisch, ich hab dieser Mutter angerufen. Sie ist offen für alles, ähm, sie war offen für jegliche Abklärungen, was sie gesagt hat, wow, wir leben in einem Land in der Schweiz, da dürfen wir so viele. von so vielen Dingen profitieren. Und wenn das für A, was Gutes ist. Sie hat keinen Gesprächstermin ausgelassen, war pünktlich, kommunikativ, offen für Impulse, offen für Veränderungen, die sie vielleicht hätte angehen können oder sollen [Mhm]. Ja, also eine sehr gute Zusammenarbeit.
●	Interview 1	Förderliche Umweltfaktoren	99	99	Und dann hat das zu Hause auch recht gut funktioniert, weil er von Haus aus eine Mutter oder Eltern hatte, die viel Strukturen gegeben haben
●	Interview 2	Förderliche Umweltfaktoren	56	56	B: Ja genau die Adoptiveltern, die wollten das und die sind gekommen. [Gut]. Also ganz, also mit ganz klaren Gründen
●	Interview 2	Förderliche Umweltfaktoren	72	72	Aber er hat anscheinend eine super Lehrerin. Und die haben dann das auch sehr schnell aufgegleist, dass er Unterstützung bekommen hat
●	Interview 2	Förderliche Umweltfaktoren	88	88	Und bei C habe ich gemerkt, das ist eine sehr, sehr herzliche Beziehung mit den Eltern. Ich habe ihn, mit dem Vater, also mit dem Adoptivvater nicht gesehen. Aber ich hab das Gefühl, sie haben auch, also so wie C vom Adoptivvater erzählt hat und so wie ich den Vater dann gehört habe, ich hab das Gefühl sie haben auch eine sehr gute Verbindung. Und mit der Adoptivmutter habe ich schon gesehen, dass das er, also dass er sich sehr fest auf diese Beziehung abstützt und dass das aber sehr herzlich ist
●	Interview 2	Förderliche Umweltfaktoren	88	88	Weil ich hab schon gesehen, dass die Adoptivmutter durch das, dass sie die Adoptivmutter ist, sie emotional gerade bei so Abklärungssachen... es ist viel einfacher, mit ihr zu kommunizieren, oder sie ist weniger drin und verletzt wahrscheinlich wie eine leibliche Mutter wär, weil sie sich schuldig fühlen würde. Sie ist losgelöst von dem, und das ist sehr schön, weil sie kann sich wirklich auf C' s Erleben konzentrieren [Mhm]. Viel mehr, als wenn jetzt da selbst noch der ganze Rucksack..., sie hat ja ihren eigenen Rucksack, aber ich finde sie ist eine sehr gesunde Person
●	Interview 2	Förderliche Umweltfaktoren	90	90	Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Die Bezugspersonen

●	Interview 2	Förderliche Umweltfaktoren	94	94	Und die Adoptiveltern, ja eben wie ich jetzt gerade gesagt habe, ich fand das eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit und auch sehr konstruktiv [ja] sehr offen. Ähm, ja, aber auch ehrlich. Das war, glaube ich, sehr wichtig. Ehrlich in was alles schwierig ist, was auch alles schön ist, ja, wo die eigenen Grenzen sind, das war ein grosses Thema, bis wo kann man was tragen? [Mhm, Mhm]. Ja.
●	Interview 2	Förderliche Umweltfaktoren	102	102	Ähm ja, bei C ist das noch nicht so der Fall und ich denke wirklich bei ihm, wenn diese Adoptiveltern durchhalten, dann ist er Bindungsmässig ziemlich gut unterwegs [Mhm] habe ich das Gefühl. Wenn das hält
●	Interview 2	Förderliche Umweltfaktoren	112	112	er konnte sich auf mich einlassen und dann ist er wieder los und hat sich in den gelben Sitzsack geschmissen, mit dem ganzen Körper und dann konnte er wieder kommen, so dass er wirklich..., ich hab gesehen, er kann sich eigentlich selbst ziemlich gut regulieren von den Momenten, wo er sich konzentrieren muss.
●	Interview 3	Förderliche Umweltfaktoren	55	55	weil er in in seinem Klassengefüge sehr gut aufgenommen worden ist und 2 Freunde gefunden hat, die sehr eng mit ihm waren. Ich glaube dadurch eine gewisse Stabilität in der Schule gefunden hat für sich
●	Interview 3	Förderliche Umweltfaktoren	64	64	Sie waren sehr auf sich allein gestellt und haben sich dabei gegenseitig ein Stück weit Halt gegeben und haben füreinander gesorgt. Und das aber schon auch gegenseitig. Also man könnte ja denken, die grosse Schwester sorgt für den kleinen Bruder, aber der D hat doch sehr viel für seine Schwester gesorgt.
●	Interview 3	Förderliche Umweltfaktoren	64	64	Und E war häufig eher so eine Beschützerin, die auch vor ihn hingestanden ist und sich für ihn eingesetzt hat
●	Interview 3	Förderliche Umweltfaktoren	121	121	Wo sind trotzdem Dinge, die mich als Mensch ausmachen, meine Ressourcen und meine Stärken und da ist Psychomotorik... [Mhm]. Mit Fokus auf das Thema Selbstwirksamkeit natürlich ein sehr tolles Angebot und damit zu arbeiten
●	Interview 4	Förderliche Umweltfaktoren	126	126	Und klar, das ist zusammen mit dem Sehbehinderten Lehrer abgesprochen und da konnte dann in der Schule... und der Sehbehindertenlehrer kann zwei Mal in der Woche, das war natürlich toll, oder [Mhm]. Weil, da kommt man... Da wusste ich ganz sicher, dass nicht nur ich mit 45 Minuten, sondern nochmal zweimal pro Woche daran gearbeitet wird

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Persönliche Ressourcen der Kinder	19	19	Er macht sehr viel Sport	
●	Interview 1	Persönliche Ressourcen der Kinder	53	53	fröhliches, lachendes, sonniges [okay], liebenswürdiges Kind, ein kleiner, zarter, blonder Junge, der immer strahlt. Ähm, ich erinnere mich auch, wenn er irgendwann mal einen Seich gemacht hat und man mit ihm schimpfen musste oder ihn zurechtweisen musste, dann strahlt dann trotzdem an und entschuldigt sich von Herzen	
●	Interview 1	Persönliche Ressourcen der Kinder	53	53	Man kann also ich konnte ihm nie böse sein, er hat einfach ein sonniges Gemüt.	
●	Interview 1	Persönliche Ressourcen der Kinder	55	55	Ein fröhlicher, kleiner Junge	
●	Interview 1	Persönliche Ressourcen der Kinder	70	70	Super. Also ja, so wenn ich mich erinnere, ich glaube, man kann nur von Erinnerung sprechen, wenn ich an ihn denke, dann eben dieser Sonnenschein reinkommen, glücklich sein und es gibt wenige Kinder in dem Alter, wenn man schelten muss oder mal etwas schimpfen muss [Mhm]. Ähm, die in dem Moment so reagieren; ja, ich weiss, ich habe einen Seich gemacht, okay, ich versuche es besser... und auch zu merken er meint das ernst, er kannt einfach nicht besser. Und das zu wissen, dass er eigentlich an sich arbeiten möchte.	
●	Interview 1	Persönliche Ressourcen der Kinder	82	82	Grobmotorisch top [Ja, schön, ja].	

●	Interview 1	Persönliche Ressourcen der Kinder	91	91	Was er liebte, war Klettern, ähm Fussball. Also, weil, er hat ja so eine Kraft im Körper und eine Energie. Also wenn er diese Energie ablassen konnte, wirklich ablassen, dann war er zufrieden und glücklich. Also noch irgendwelche Türme "abefitze" mit dem Fussball, solche Sachen oder Kletterturm, in die in die Klötze rein springen x-mal, solche Sachen [Mhm]oder Schaukel runterspringen also alles, was schon fast an der Grenze, wo man so bei anderen Kindern wegschaut [Mhm]. Da musste ich mir bei A keine Sorgen machen [Mhm, Mhm]. Er hatte Kraft, er hat den Mut.
●	Interview 2	Persönliche Ressourcen der Kinder	74	74	ich fand das eine sehr schöne Art, um die Distanz zu regulieren [Mhm] und ja fand es ein, ähm, eine kreative Art, um sich auf das einlassen zu können, was von ihm erwartet wurde [Mhm]. Aber er war sehr präsent, das war sehr, er war in dieser Rolle sehr präsent [Mhm], das weiss ich und eigentlich ziemlich ruhig in diesem Setting
●	Interview 2	Persönliche Ressourcen der Kinder	75	75	Sehr offen, neugierig
●	Interview 2	Persönliche Ressourcen der Kinder	75	75	sehr aufgeschlossen und sehr fröhlich auch [Mhm]. Ja, das war etwas, ja, sehr sehr fröhlich.
●	Interview 2	Persönliche Ressourcen der Kinder	112	112	er konnte sich auf mich einlassen und dann ist er wieder los und hat sich in den gelben Sitzsack geschmissen, mit dem ganzen Körper und dann konnte er wieder kommen, so dass er wirklich..., ich hab gesehen, er kann sich eigentlich selbst ziemlich gut regulieren von den Momenten, wo er sich konzentrieren muss.
●	Interview 3	Persönliche Ressourcen der Kinder	64	64	Sie waren sehr auf sich allein gestellt und haben sich dabei gegenseitig ein Stück weit Halt gegeben und haben füreinander gesorgt. Und das aber schon auch gegenseitig. Also man könnte ja denken, die grosse Schwester sorgt für den kleinen Bruder, aber der D hat doch sehr viel für seine Schwester gesorgt.

●	Interview 3	Persönliche Ressourcen der Kinder	64	64	Und E war häufig eher so eine Beschützerin, die auch vor ihn hingestanden ist und sich für ihn eingesetzt hat
●	Interview 3	Persönliche Ressourcen der Kinder	83	83	Ähm, gross gewachsenes Mädchen. Mhm, ein starkes Auftreten. Eine sehr selbstbewusste Persönlichkeit so von... auf den ersten Blick [Mhm]. Was ihr..., was sie aber eigentlich auch brauchte und haben musste in dieser Schullaufbahn, die sie hatte mit so vielen wilden Jungs da durch die Schule zu gehen. Hat sie sich auch so eine Rüstung aufgebaut
●	Interview 3	Persönliche Ressourcen der Kinder	85	85	D war gut gebaut, aber nicht übergewichtig [Ja]. Einfach ein kräftiger Junge
●	Interview 3	Persönliche Ressourcen der Kinder	99	99	Thema Sozialkompetenz war bei D eigentlich nie ein Thema. Er konnte gut miteinander spielen, er konnte verhandeln, er konnte seine Konflikte lösen hatte in der Klasse wirklich ein gutes Standing
●	Interview 3	Persönliche Ressourcen der Kinder	109	109	D war sehr flink und wendig und hatte eine gute Körperkontrolle.
●	Interview 3	Persönliche Ressourcen der Kinder	111	111	aber sie war sehr stark. Also, sie hatte super viel Kraft gehabt und das war zum Beispiel auch was wo wir sehr daran gearbeitet haben mit Blick auf die Ressourcen. Was macht das auch mit ihr. Das sie auch erfahren konnte, wie viel Kraft habe ich eigentlich
●	Interview 3	Persönliche Ressourcen der Kinder	117	117	Und dann war D oft in so einer verantwortungsvollen Rolle und hat dann gesagt E, komm jetzt [Ja], wir müssen gehen. Dann hat er wieder für seine Schwester gesorgt und hat sie so ein bisschen eingepackt wieder
●	Interview 4	Persönliche Ressourcen der Kinder	47	47	«Abonnement et...» Er konnte genau diesen Text zack wiederholen, konnte zig solche Sprüche wie ein Automat wiederholen. So Spezialität von ihm auf die ich dann nachher in der Therapie auch eingegangen bin natürlich

●	Interview 4	Persönliche Ressourcen der Kinder	64	64	Wenn ich aber schaue, wie das Kind mit diesen Umständen, die ja... Also von mir aus gesehen katastrophal schwierig sind umgehen, hey 2 [Mhm, Mhm]. Also unwahrscheinlich	
●	Interview 4	Persönliche Ressourcen der Kinder	64	64	Das ist unwahrscheinlich, wie dieser Junge mit dieser schwierigen Situation umgehen konnte.	
●	Interview 4	Persönliche Ressourcen der Kinder	70	70	Hatte aber eben wie gesagt auch noch eine Sehschwäche [Ja]. Übrigens war das dann für die Mutter eine relativ günstige Störung. Weil man kann natürlich dann sehr viel auf der Sehschwäche abladen.	nur eine persönliche Ressource, wenn paradoxerweise betrachtet
●	Interview 4	Persönliche Ressourcen der Kinder	82	82	und wie das tönt, wenn die miteinander sprechen. Das hat er sicher sehr genau registriert, weil er konnte, eben wie gesagt, also Sprüche genau identisch, wie die gesprochen werden nachsprechen. Also das Gehör und das System war natürlich	
●	Interview 4	Persönliche Ressourcen der Kinder	98	98	Wo es noch gewisse Blockade natürlich... und die Peinlichkeit. Also nicht... Ich hätte es peinlicher ausgedrückt für mich. Für ihn... das sage ich ja manchmal oder.	Bewältigungsstrategie
●	Interview 4	Persönliche Ressourcen der Kinder	110	110	Habe gesehen der macht das hervorragend, das ist so toll zu diesem Tier, dass er da bemuttern darf, kann. Ähm, das ist also eine unglaubliche Ressource [Mhm]. War Ende. Was braucht es da mehr. Hat eine schwierige Situation, okay, meistert sie gut, prima.	
●	Interview 4	Persönliche Ressourcen der Kinder	114	114	Er war recht gut und cool im Singen, also bis hin zum Rap. Eigentlich hätte der Rapper werden sollen.	
●	Interview 4	Persönliche Ressourcen der Kinder	126	126	Das hat Texte dann direkt transkribiert. Und der war super im Erfinden von Geschichten [Mhm, schön] und das hat er dann so verschriftlichen können	
●	Interview 4	Persönliche Ressourcen der Kinder	126	126	Er lernte sehr schnell Tastatur schreiben. Anfang zweite Klasse konnte er 10 Fingerblindsystem. Also nahezu alles schreiben [Mhm] und sicher das Wichtigste	

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Therapeutisches Setting	57	57	Also ich glaube, das hat ihm einfach gefallen, dass jemand sich so 1 zu 1 Zeit nehmen konnte und auch in der Gruppe war das eigentlich recht gut	
●	Interview 3	Therapeutisches Setting	73	73	Rückblickend glaube ich, dass E eigentlich so ein bisschen mein Zugang zu D war. Nachher [Ja]. Weil er dann bemerkt hat okay, das funktioniert offensichtlich zwischen den Beiden, da gibt es kein Misstrauen [Ja genau], da gibt es keine Enttäuschung, vielleicht kann ich mich auch darauf einlassen [Mhm, mhm]. Ich hatte so das Gefühl, dass er durch E erst so in dieses Gefüge mit reingekommen ist [Mhm].	
●	Interview 3	Therapeutisches Setting	113	113	Also es war für beide extrem wichtig, dass diese Stunde in der Woche stattfindet	
●	Interview 3	Therapeutisches Setting	113	113	im Sinne von Ritual: jede Woche, Dienstag, letzte Lektion, Frau L. Das war Ihnen sehr wichtig [Mhm, ja], dass das Bestehen bleibt	
●	Interview 4	Therapeutisches Setting	90	90	B: Also in einem Fall, erster Fall (F). Äh, war sie sehr vertraut, natürlich. Aber nicht in dem Sinn, dass das Kind «wow, Herr X» so kommt. Sondern kommt herein und denkt: Au cool, können wir heute wieder Dieses und Jenes machen. So; toll, dass mich da Jemand unterstützt [Mhm, Mhm]. Punkt [Mhm, Mhm]. Und im zweiten Fall (G) war schon eher so, dass ich möglicherweise ich ein bisschen Vaterersatz... [Mhm]. Also er hat mich durchaus auch umarmt. Das macht die Mami auch und ähm, war Fan. Auch von mir, nicht nur von dem was er macht	Kinder konnten auf ihre Art und Weise Beziehung zu Therapeuten herstellen
●	Interview 4	Therapeutisches Setting	92	94	Wenn sie jetzt in die Abklärung kommen, dann sehen Sie den Herr X mit den Zauberstock wieder. I: Okay, ja, ja. B: Und das war in diesem... vielleicht eine Hilfe, dass er da nicht irgendwie. Ja, äh zu... Ah Herr X, also er war zutraulich [Mhm, Mhm]. Was nicht heisst, dass er eben gewissen Leistungen gegenüber auch blockiert war natürlich	

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Prävention	25	25	Nein, das war nicht der Prävention, sondern in meiner Tätigkeit als schulische Heilpädagogin bin ich in Kontakt gekommen mit ihm	

●	Interview 2	Prävention	24	27	Erfahrungen im psychomotorischen Präventionsbereich mit Kindern mit einer Verdachts- oder mit einer Diagnose FASD, gemacht hast. B: Mhm. Nope. I: Oder auch nicht bewusst oder nicht mit Wissen oder... B: Nicht mit Wissen. Das kann natürlich schon sein, dass irgendwie ganz Kleine zu mir kamen in Genf, und ich das nicht gewusst habe. [Mhm, Mhm]. Ich denke, heute bin ich auch sensibilisiert darauf. Ich würde das wahrscheinlich auch anders mit einbeziehen oder im Hinterkopf behalten	
●	Interview 3	Prävention	21	22	Wir kommen grad noch weitere Fragen zu sprechen. Hast du ähm, noch ein bisschen abweichend, hast du auch im Präventionsbereich zu tun gehabt mit Kindern, mit dieser Diagnose oder Verdachtsdiagnose FASD? B: Ne, nei.	
●	Interview 4	Prävention	22	23	I: Ja, kein Problem. Hattest du auch im Präventionsbereich irgendeinen Bezug zu diesem Thema oder war es in der Therapie selber? B: In der Therapie [Ja]	
●	Interview 4	Prävention	92	92	Und im Fall G; der war da von Beginn weg recht... Also, ich muss da gestehen, ich gehe da immer im Kindergarten vorbei [Mhm]. In Weinfelden und ähm, bin da Herr X mit den Zauberstock. So ein bisschen halb Clown, halb Zauberer, halb weiss Gott was und die kennen mich. Wenn sie jetzt in die Abklärung kommen, dann sehen Sie den Herr X mit den Zauberstock wieder.	Kindergartenkinder kennen Therapeuten schon, da er als Clown im Kiga Besuche abstattet

iv. 4. Hauptkategorie: Aussagen zu besonderen Herausforderungen

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 2	Herausforderungen für Adoptiv- und Pflegeeltern	88	88	Ich habe aber auch gemerkt, dass genauso in dieser Zeit dann das eben auch sehr schwer wurde und sehr schwierig zu handeln, weil es halt einfach keine Pause gibt [Mhm]. Und es so non stopp schwierig ist.	
●	Interview 2	Herausforderungen für Adoptiv- und Pflegeeltern	90	90	Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Die Bezugspersonen. Aber auch das Schwierigste [Mhm, mhm]. Das ist wirklich ja, ähm..., ich glaube man braucht einen unglaublich langen Atem, um das stemmen zu können.	

●	Interview 2	Herausforderungen für Adoptiv- und Pflegeeltern	101	101	ist für mich ein typisch bindungsgestörtes Kind, indem er den Kontakt so fest braucht und immer wieder abbricht. Und er immer testen muss, dass man immer noch da ist, und immer noch da ist und immer noch da ist, das macht es ja so schwierig, oder, mit den Pflegeeltern.
---	-------------	---	-----	-----	---

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Herausforderungen für die Kinder	13	13	Nach 2 Jahren Kindergarten war klar, der kann weder in eine Einschulungsklasse noch Regelklasse	
●	Interview 1	Herausforderungen für die Kinder	17	17	nach der Einschulungsklasse hat er die Regelschule nicht, konnte er nicht besuchen	d.h. die Einschulungsklasse wäre eine zu grosse Herausforderung für A. gewesen.
●	Interview 1	Herausforderungen für die Kinder	45	45	Das Waisenhaus ist nicht so, wie wir das von hier aus der Schweiz kennen [Mhm]. Das war ein oder ist ein ukrainisches Waisenhaus und sie hat gesagt also am liebsten hätte sie alle Kinder mitgenommen	
●	Interview 1	Herausforderungen für die Kinder	45	45	Wir müssen auch ein bisschen überlegen in welchen Umständen ist da aufgewachsen. Er war 2 Jahre da in diesem Waisenhaus. Von Geburt bis 2 Jahre [Mhm]. Und das sind nicht die gleichen Voraussetzungen, die vielleicht Kinder bei uns in Waisenhäusern erhalten.	

●	Interview 1	Herausforderungen für die Kinder	62	64	<p>Das Problem ist, das möchte ich jetzt noch schnell anfügen [Mhm], weil ich habe das mit der Lehrerin, jetzt mit der Förderklassenlehrerin von der Sekundarschule... Es ist immer glaub immer noch nicht klar, ob A weiss, dass er adoptiert ist. Oh A..Ihr werdet den Namen ja nicht nennen.</p> <p>I: Mhm ganz genau ja, wir werden den Namen anonymisieren.</p> <p>B: Das immer noch eine Frage, die den Lehrpersonen nicht klar ist. Weil jetzt ist er ja 15 und im nächsten Gespräch..., weil ich hab sie das gefragt weiss er das jetzt? Weil also dazumal wollte die Mutter das noch nicht so offen auf den Tisch legen vor dem Kind [Mhm]. Und das steht noch aus, also diese Frage, die werde ich auch nicht beantwortet bekommen, weil ich telefoniere ja der Lehrerin jetzt nicht mehr.</p>	<p>Interpretation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A. seine Herkunft zu verschweigen, könnte von ihm unbewusst als Störfaktor/Barriere (in der Beziehung zu seinen Adoptiveltern) darstellen - Es könnte eine grosse Herausforderung für A. bedeuten, wenn er herausfindet, dass seine Adoptivmutter nicht seine leibliche Mutter ist
●	Interview 1	Herausforderungen für die Kinder	80	80	Nur schon eine Geschichte, sich überlegen wie könnte eine Geschichte weitergehen, war für ihn anspruchsvoll	
●	Interview 1	Herausforderungen für die Kinder	81	82	<p>Mhm und das hat funktioniert oder war das schwierig für ihn?</p> <p>B: Nein. Also für ihn war das sehr, sehr schwierig. Das war vielleicht die Aufgabe, aber ich glaube, also ich kann mich nicht erinnern, wie es genau war, aber ich weiss, dass er da sicher immer Hilfe gebraucht hat</p>	
●	Interview 1	Herausforderungen für die Kinder	109	109	Aber Gefühle benennen war noch schwierig, weil er konnte auch noch nicht so gut deutsch	
●	Interview 1	Herausforderungen für die Kinder	113	113	Ich hab noch ein bisschen gefragt einfach aus..., also die Lehrerin, die ihn jetzt hat [Mhm]. In welche Richtung geht es? - Von der Förderklasse ist es noch schwierig. Er wird keine Lehre machen können, also wann dann wird er eine Anlehre machen, das heisst EPZ oder wie heisst das?	
●	Interview 1	Herausforderungen für die Kinder	113	113	Weil er wird in einem normalen Betrieb wahrscheinlich nicht einmal eine Anlehre schaffen, weil er einfach so klein, so fein und in dieser Rosengesellschaft, die halt nicht so behütet ist wie eine Förderklasse. Wie die Struktur der öffentlichen Schule würde er wahrscheinlich falsch wahrgenommen werden [Mhm, Mhm], falsch gelesen werden	
●	Interview 2	Herausforderungen für die Kinder	19	19	sehr, sehr, sehr viel Mühe sich zu konzentrieren	

●	Interview 2	Herausforderungen für die Kinder	35	35	die Pflegeeltern gerade ans Limit kamen und nicht mehr mit der Situation umgehen konnten, haben auch mal gesagt sie nehmen ihn nicht am Wochenende und das war sehr sehr schwierig	
●	Interview 2	Herausforderungen für die Kinder	67	67	Weil er kam dann in die erste Klasse und man wusste, das wird schwierig	
●	Interview 2	Herausforderungen für die Kinder	72	72	zumindest in eine Kleinklasse gehen müsste [Mhm]. Ja, dass es schon sehr schwierig ist, so wie ich ihn kennengelernt habe [Mhm]. Ja	
●	Interview 2	Herausforderungen für die Kinder	78	78	ich meine er hat so eine schwierige Geschichte, so ein schwieriger Background, dass sein Leidensdruck ist wahrscheinlich etwa 9,9 [Mhm] aber, aber ich kann mir vorstellen, dass diese ganze Situation mit den Pflegeeltern und so viel, dass das viel mehr Gewicht hat, als eigentlich seine schulischen Schwierigkeiten oder die Schwierigkeiten, die er wegen seiner Diagnose angetroffen hat	
●	Interview 2	Herausforderungen für die Kinder	79	79	Ich glaube, das war gerade so ein bisschen auf der Kippe. Dass er begonnen hat zu realisieren, dass er eben schon ein bisschen anders ist.	
●	Interview 2	Herausforderungen für die Kinder	86	87	Und der Beziehungsabbruch, obwohl ich weiss ja eben nicht so genau inwiefern, dass es wirklich ein Abbruch war. Ich und ich weiss auch nicht, wie das kommuniziert wurde. Das war sehr gravierend für B. Also, es ist wie so, es war extrem wichtig und gleichzeitig hat er..., war's halt so schwierig, dass sie das wie nicht durchstehen konnten. [Mhm]. Aber eigentlich das Schlimmste für ihn, dass die Beziehung darunter gelitten hat. [Ja]. Also so zweischneidig [Mhm]. Ja	Beziehungsabbruch seitens Pflegeeltern
●	Interview 2	Herausforderungen für die Kinder	89	89	Ähm, ja, und es war mir sehr bewusst, vor allem, als ich diese Fragen gelesen habe, wieso diese Wege von B und C in zwei verschiedene Richtungen gehen können und das alles aber eigentlich abhängig ist von ihren Beziehungen zu Pflegeeltern und Adoptiveltern, weil ich mir bewusst geworden bin, wenn zum Beispiel die Adoptiveltern auch irgendwann nicht mehr können, dass das eine andere Richtung nimmt	

●	Interview 2	Herausforderungen für die Kinder	93	93	Natürlich genau das, was er nicht brauchen würde, aber ja, da war nichts stabil.
●	Interview 2	Herausforderungen für die Kinder	103	103	Was bei B schon zuviel..., da gab es schon zu viele Abbrüche und Wechsel
●	Interview 2	Herausforderungen für die Kinder	110	110	diese Seite des Körpers, die, die war wie inexistent, und das war sehr gefährlich. Alles, was hinten im Rücken passiert, das war sehr gefährlich und deshalb musste er seinen Rücken immer beschützen. Also er konnte nie auch nur mit dem Rücken irgendwie in den Raum gedreht sein, oder..., das war unmöglich
●	Interview 2	Herausforderungen für die Kinder	119	119	Ähm, also B, also bei B, diese Situation war so katastrophal, in dem Moment, dass sowieso alles aus dem Ruder gelaufen ist
●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	29	29	Sie lebten bei der Mutter, die ja eine diagnostizierte Alkoholkrankheit hatte, auch zu dem Zeitpunkt noch und auch während der Zeit, wo ich die beiden betreute, auch noch viel Alkohol getrunken hat.
●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	29	29	Ähm, das heisst, wir sind durchgängig bei ihrer Mutter aufgewachsen und auch während ich sie begleitet habe, waren sie beständig bei der Mutter wohnhaft [Mhm]. Aber und natürlich unter sehr schwierigen Bedingungen [Mhm].
●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	53	53	Sie war das einzigste Mädchen in der Klasse, ähm mit 7 sehr auffälligen Jungs zusammen, wo sie sich sehr behaupten musste
●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	55	55	Sie war emotional nicht gut unterwegs zu dieser Zeit
●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	56	56	ass es wirklich schwierig ist, nur mit Jungs in der Klasse, nebst den anderen Sachen, die sie wahrscheinlich noch belasteten, mhm [Ja]
●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	60	60	ihre emotionale Not, die sie ja beide hatten aufgrund des Familiengefüges

●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	64	64	Sie hatten wenig Vertrauen in ihre Mutter und sie konnten sich auf fast nichts verlassen. Sie waren sehr auf sich allein gestellt und haben sich dabei gegenseitig ein Stück weit Halt gegeben und haben füreinander gesorgt. Und das aber schon auch gegenseitig. Also man könnte ja denken, die grosse Schwester sorgt für den kleinen Bruder, aber der D hat doch sehr viel für seine Schwester gesorgt. Weil er natürlich schon auch mitbekommen hat, dass sie kognitiv an einem anderen Stand war und da zum Teil seine rationale Sichtweise braucht, um Dinge einzuordnen, oder seine Unterstützung brauchte [Ja].
●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	67	67	Ähm, von den beiden Kindern ist das Thema von der Mutter immer wieder in der Therapie auch aufgetaucht. Sie haben viel auch erzählt, ich hatte sie immer in der letzten Lektion
●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	67	67	Ähm, wenn ich dann gesagt habe, wie es wenn ihr jetzt nach Hause kommt, ist die Mama da? Das wussten sie oft nicht. Dann hat E oft gesagt, Mama hat mir heute Morgen Geld gegeben, wir sollen noch etwas einkaufen, damit wir etwas zu Essen haben. Sie haben auch das Ganze... ja die Versorgung der Grundbedürfnisse haben sie eigentlich selber gemanagt die Zwei.
●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	67	67	Ich hatte dann aber nochmal zwei Telefongespräch mit ihr ein bisschen länger gingen, wo ich auch ein paar Fragen stellen konnte, aber der Informationsgehalt hielt sich in Grenzen [Mhm]. Also sie hat nicht viel von sich Preis geben und ähm das, was ich gefragt habe, wie es...nach der Situation zuhause gefragt habe oder wie es ihr geht mit den Kindern. Dann weiss ich schon so, dass sie gesagt hat, ja, die sind sehr selbstständig, da muss ich nicht nach viel nachgucken, die machen das schon alleine. Das war so eine von ihren Aussagen, ähm und aber auch, mir ist es zu viel

●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	87	87	da sie schnell in so eine Albernheit verfallen sind und schnell in so etwas Grobes [Mhm] gekommen sind. Was sie natürlich zuhause auch viel erlebt haben [Mhm] und gerade E aus ihrer Schullaufbahn ganz viel mitgebracht hat. Sie ist viel körperlich auch, ähm, angegriffen worden. Aber hat auch angegriffen. Sie war auch körperlich sehr... Ja, oft in Konflikte verwickelt [Mhm]. Ähm und das war bei ihr ein grosses Thema dieses zulassen
●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	93	93	Ähm, es war natürlich grosses Thema, das ich an dieser Familiensituation in dem Sinne nichts geändert hat. Dass die Mutter nach wie vor ähm, vor getrunken hat. Diese Themen natürlich immer wieder reingekommen sind und auch Vorfälle passiert sind, wo man gemerkt hat, es wirft sie wieder zurück. Das sie dann gekommen sind und gesagt haben ja, Mama war letzte Nacht nicht da, die ist nicht nach Hause gekommen. Und dann waren sie sehr müde, weil sie nicht geschlafen haben, weil sie sich Sorgen gemacht haben, weil sie nicht wussten, wo die Mutter ist. Das sind so Dinge, da merkt man, da ist man handlungsunfähig [Mhm]. Und dann hat man wie keinen Einfluss darauf, und das war dann schwierig auszuhalten
●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	97	97	Aber was sich durchgezogen hat sind die Konflikte in der Schule. Ähm, das war nach wie vor schwierig und ich persönlich glaube auch, dass diese Schulung, von E sehr kontraproduktiv war, für ihre Entwicklung. Ich glaube, dass hier an einem anderen Ort sehr viel besser aufgehoben gewesen wäre und sich vielleicht auch besser hätte entwickeln können wie in diesem Haifischbecken
●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	111	111	weil durch das Dick sein natürlich oft auch in so Mobbing Themen von ihren Klassenkameraden immer wieder vor den Kopf geworfen bekommen hat.
●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	113	113	Wenn ich die Stunde einmal absagen musste, weil ich auf Weiterbildung war oder so und ich es vorangekündigt habe, dann waren beide sehr enttäuscht. Da hat man auch nochmals gemerkt, wie unsicher sie im Bindungsverhalten waren.

●	Interview 3	Herausforderungen für die Kinder	121	121	Iso ähm, die Kinder, die ich erlebt habe mit der Diagnose, das waren alles Kinder, die aus sehr zerrütteten Familienverhältnissen kamen.	
●	Interview 4	Herausforderungen für die Kinder	58	58	Ähm, vielleicht noch das Unverständnis der Mütter gegenüber dem ich könnte etwas... Aber gell, das sind 2 Fälle, das gibt es natürlich sonst auch [Mhm, mhm]. Aber dieses Unverständnis gegenüber Schwierigkeiten der Kinder. «Ah jetzt Herrgott, mach doch mal». Das war bei beiden ziemlich auffällig [Ja, ja]. Umgang, also wie die Mutter auf Schwächen der Kinder reagiert hat in der Abklärung	
●	Interview 4	Herausforderungen für die Kinder	64	64	Wenn ich aber schaue, wie das Kind mit diesen Umständen, die ja... Also von mir aus gesehen katastrophal schwierig sind umgehen, hey 2 [Mhm, Mhm]. Also unwahrscheinlich	schwierige gar katastrophale Umstände, daraus entstehen Bewältigungsstrategien, die auffällig sind die Bewältigungsstrategien (Auffälligkeiten) an sich können auch als persönliche Ressourcen betrachtet werden
●	Interview 4	Herausforderungen für die Kinder	94	94	Was nicht heisst, dass er eben gewissen Leistungen gegenüber auch blockiert war natürlich. Dann war Mami noch da, also eben betrunken da. Das hat er ja..., er ist ja nicht blöd, das hat er schon gemerkt. Und dann auch so, vielleicht auch gewisse... also ist nicht deutlich ausgedrückt, aber eine gewisse Peinlichkeit. Wenn er etwas nicht kann und Mami: « hey, kannst du doch, oder?»	
●	Interview 4	Herausforderungen für die Kinder	98	98	Wo es noch gewisse Blockade natürlich... und die Peinlichkeit. Also nicht... Ich hätte es peinlicher ausgedrückt für mich. Für ihn... das sage ich ja manchmal oder.	
●	Interview 4	Herausforderungen für die Kinder	100	100	Und das machte natürlich die Aufgabe ein bisschen komplexer und auch im Kindergarten, sagen wir mal, wahrscheinlich waren da die Anforderungen zu komplex.	

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 3	Herausforderungen für den/die Psychomotoriktherapeut*in	53	53	Sie war von der Kognition recht eingeschränkt [Mhm]. Also sie war, lag beim IQ bei Mitte 70. Was denn auch im Gespräch mit ihr häufig anspruchsvoll war. Weil ich so richtig wusste, eigentlich steht schon eine junge Frau vor einem, aber man musste vom sprachlichen Ausdruck ein bisschen schauen, dass man sie gut erreichen kann	
●	Interview 3	Herausforderungen für den/die Psychomotoriktherapeut*in	53	53	Dann ähm Elterngespräch, also die Elternarbeit gestaltete sich sehr schwierig die Mutter war sehr ausweichend. Ähm, wir brauchen praktisch die Unterschrift von der Mutter, damit ich in den mit der Therapie starten konnte [Mhm, mhm]. Für ein Gespräch mit mir, war sie nicht bereit die Mutter. Das heisst es hat bei beiden Abklärungen der Kinder kein Eltern Erstgespräch stattgefunden. Sie hat aber für beide unterschrieben, dass sie einverstanden ist [Ja]. Das war okay, aber sie wollte nicht in Kontakt mit mir sein	
●	Interview 3	Herausforderungen für den/die Psychomotoriktherapeut*in	69	69	mit den beiden in der Gruppe fand ich sehr anspruchsvoll in der Rolle als Therapeutin, weil die E, die Grosse sehr überschreitend war, also in der ersten Stunde, wo sie bei mir praktisch zum Schnuppern war und ich mich verabschiedet habe, hat sie mich in Arm genommen und ganz fest gedrückt. Ich merkte, da hat sie jetzt so eine körperliche Grenze überschritten. Also bei ihr war das Thema, dass ich mich immer wieder abgrenzen musste, auch körperlich. Dass ich sagen muss das schauen wir bis hier hin und das ist mir zu nah und ich möchte das du allein für dich sitzt...	Beziehung Therapeutin-Kind(er)
●	Interview 3	Herausforderungen für den/die Psychomotoriktherapeut*in	69	69	Ich hatte manchmal das Gefühl, sie projiziert, so Muttergefühle dann auch in mich, dass sie so viel Nähe versucht hat und ja, dann zum Teil auch versucht hat... Also, sie wollte sich dann wie auch in ihrer Freizeit mit mir treffen und hat dann gefragt, ob wir einmal zusammen ins Schwimmbad gehen können oder so ne wo ich immer wieder so ein bisschen jonglieren musste... Wir sehen uns nur die Stunde und das ist meine Arbeit und dann gehe ich nach Hause und dann ist mein privater Bereich so. Das war bei ihr so eine Balance zwischen Nähe- und Distanzregulation [Ja]. Ihr gleichzeitiges Gefühl zu geben, ich habe dich gerne, du bist gut so wie du bist. Ich habe dich gerne hier und dann aber auch wieder zu sagen und jetzt einfach die Zeit auch fertig und wir sehen uns in der nächsten Stunde.	

●	Interview 3	Herausforderungen für den/die Psychomotoriktherapeut*in	93	93	Ähm, es war natürlich grosses Thema, das ich an dieser Familiensituation in dem Sinne nichts geändert hat. Dass die Mutter nach wie vor ähm, vor getrunken hat. Diese Themen natürlich immer wieder reingekommen sind und auch Vorfälle passiert sind, wo man gemerkt hat, es wirft sie wieder zurück. Das sie dann gekommen sind und gesagt haben ja, Mama war letzte Nacht nicht da, die ist nicht nach Hause gekommen. Und dann waren sie sehr müde, weil sie nicht geschlafen haben, weil sie sich Sorgen gemacht haben, weil sie nicht wussten, wo die Mutter ist. Das sind so Dinge, da merkt man, da ist man handlungsunfähig [Mhm]. Und dann hat man wie keinen Einfluss darauf, und das war dann schwierig auszuhalten. Und dann hat man eigentlich nur die Option, sie abzuholen, ihnen Raum zu bieten, gut für sie zu sorgen in der Stunde, sie ernst zu nehmen. Und dann weiss man aber man schickt sie wieder da raus und man weiss nicht, wie sehen die nächsten Nächte und Tage aus
●	Interview 4	Herausforderungen für den/die Psychomotoriktherapeut*in	26	26	Und daher müsste ich von tausendzweihundert Kindern müssten mindestens 300 irgendwie im näheren hat und weiteren Umfeld mit Alkoholismus konfrontiert worden sein [Mhm]. Und ich finde es also wirklich..., das hat mir in der Therapie schon oft... habe ich Gedanken dazu gehabt das gedacht das ist doch nicht möglich, dass man dieses Thema schier nicht drankommt. [Mhm]
●	Interview 4	Herausforderungen für den/die Psychomotoriktherapeut*in	27	28	I: Da sieht man auch wie schambehaftet das ist immer noch... B: Also das ist unglaublich und es müsste so sein ... und das ist die Frage ja, wie soll ich, kann ich das ansprechen?
●	Interview 4	Herausforderungen für den/die Psychomotoriktherapeut*in	96	96	B: Ja, hey und dann eben bin ich noch ein Mann und am Ende mit dem Gespräch sagt sie «hey Herr X, das ist so toll» und will mir so um den Hals fallen [Mhm], oder? Und ich musste so irgendwie: ja ähm... Und ich habe ihr so den Arm gehalten und sie dann sozusagen zu meiner Hand geführt. Ja, das ist sicher... Das habe ich gerne gemacht. Aber jetzt also wirklich das ist schon krass

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Das Wichtigste in der Berufsausübung mit Kindern mit FASD	103	103	Ich glaube grundsätzlich einfach nicht zu viel erwarten. Auch wenn die Kinder vielleicht aussehen wie alle anderen Kinder, dass sie wirklich eine Begrenzung haben und das man einfach in ganz, ganz kleinen Schritten nur die Ziele erreichen kann. Die Ziele nicht zu hoch stecken soll genau.	

● Interview 2	Das Wichtigste in der Berufsausübung mit Kindern mit FASD	143	143	B: Ja, ich glaube eben Struktur. [Mhm]. Das Wichtigste finde ich Struktur und nachher finde ich ist so, die Reizarmut sehr wichtig, dass man das gut dosiert und sich bewusst ist, dass es schnell zu viel ist. [Mhm]. Und das visuelle Unterstützen. [Mhm]. Ja, ich glaub das wären so die 3 Punkte immer immer alles visualisieren, nicht nur über das Ohr oder die Vorstellung.	3 wichtigste Punkte: - Struktur geben - Reizarmut schaffen, Reize dosieren - visuelle Unterstützung bieten
● Interview 3	Das Wichtigste in der Berufsausübung mit Kindern mit FASD	121	121	Ähm, von daher ist meine Erfahrung, von der Arbeit mit den betroffenen Kindern, das vor allen Dingen dieses emotionale, die emotionale Stabilität ein grosses Thema ist. Und auch so das Thema Selbstkonzept; ich bin gut so wie ich bin, auch wenn ich gewisse Einschränkung habe aufgrund der Diagnose, aber vielleicht aufgrund von meinem familiären Background. Wo sind trotzdem Dinge, die mich als Mensch ausmachen, meine Ressourcen und meine Stärken und da ist Psychomotorik... [Mhm]. Mit Fokus auf das Thema Selbstwirksamkeit natürlich ein sehr tolles Angebot und damit zu arbeiten [Genau, Mhm]. Ja, also ich glaube, ich würde dieses Thema der Emotionalität, das würde ich glaube ich zuoberst mitgehen [Ja]. Ja, einfach weil es meine Erfahrung ist, dass das die haupttragende Rolle ist [Ja], bei den Kindern, die ich begleiten begleitet habe	
● Interview 4	Das Wichtigste in der Berufsausübung mit Kindern mit FASD	58	58	Aber bei einem etwas offeneren Testverfahren, wo man auch mitberücksichtigt, wie die Umgebung reagiert, das Kind darauf reagiert, wenn etwas nicht geht. Diese Randbeobachtungen erachte ich als auch unglaublich wichtig.	
● Interview 4	Das Wichtigste in der Berufsausübung mit Kindern mit FASD	122	122	Fall F, weil ja von Anfang weg nicht die Ziele so klar festgelegt werden konnten, sind so etappenweise Ziel erreicht worden. Und eines der wichtigsten ist ja der Umgang mit den eigenen Beschränkungen und Einschränkungen [Mhm]. Und das war... das war natürlich in zweieinhalb Jahren gibt es natürlich auch längere Zeit, um sich damit zu arrangieren. Bis hin eben... bis hin zur Schule, bis eben zu grösseren Kopien, bis zu, ähm, damals gab es das App Dictation [Mhm].	
● Interview 4	Das Wichtigste in der Berufsausübung mit Kindern mit FASD	146	146	Beim Kind ähm, sehr gut darauf achten, dass das Kind, was es mag. Und das gilt natürlich fast für alle, das muss ich auch sagen, aber was es mag, was es nicht mag. Was äh... Wo es merkt: ui, da stockt es und was brauche ich da für Hilfen? Das man diese Strategien ähm ein bisschen im Vordergrund hat und weniger jetzt die einzelnen spezifischen Kompetenzen wie: sieht der Buchstabe schön aus [Mhm]. Stimmen die Abläufe der Buchstaben oder ähm springt es springt es 32 Zentimeter weiter [Mhm, Mhm].	

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Umgang mit dem Tabuthema "Alkoholkonsum in der Schwangerschaft"	43	43	Eben die Mutter wusste einfach, dass er Alkohol Kind ist und die Mutter nach der Geburt das Kind abgeben musste, oder das weiss ich nicht so genau. Hab ich mir nie erlaubt zu Fragen	
●	Interview 1	Umgang mit dem Tabuthema "Alkoholkonsum in der Schwangerschaft"	111	111	Weil das ist selten, also mitunter finde ich es auch selten, weil Mhm bei mir ist es wie klar von A. Weil es offiziell so Waisenhaus...Aber ich stelle mir vor, dass wenn so eine Mama in der Schwangerschaft trinkt, weil es vielleicht nicht gut geht [Mhm]. Aus irgendwelchen Gründen auch immer, dass man das vielleicht nicht so erzählt. Weil man schämt sich, oder also ich denke, das kommt ja noch erschwerend hinzu, dass solche Mamas, wenn überhaupt das wahrscheinlich gar nicht wirklich formulieren, verbalisieren, nach Hause tragen. Vielleicht gibt es sogar noch mehr Kinder, die diese Diagnose hätten, wenn vielleicht Mamas das offen kommunizieren könnten	
●	Interview 4	Umgang mit dem Tabuthema "Alkoholkonsum in der Schwangerschaft"	26	26	Und daher müsste ich von tausendzweihundert Kindern müssten mindestens 300 irgendwie im näheren hat und weiteren Umfeld mit Alkoholismus konfrontiert worden sein [Mhm]. Und ich finde es also wirklich..., das hat mir in der Therapie schon oft... habe ich Gedanken dazu gehabt das gedacht das ist doch nicht möglich, dass man dieses Thema schier nicht drankommt. [Mhm]	
●	Interview 4	Umgang mit dem Tabuthema "Alkoholkonsum in der Schwangerschaft"	26	26	Obwohl ich sie darauf angesprochen habe, ist das eine Sorge? -Jaaa. Sie war Alkoholikerin... «Ja klar, der Mann trinke manchmal ein Glas Bier, aber nicht ich bin Alkoholikerin» [Mhm, mhm].	
●	Interview 4	Umgang mit dem Tabuthema "Alkoholkonsum in der Schwangerschaft"	27	28	I: Da sieht man auch wie schambehaftet das ist immer noch... B: Also das ist unglaublich und es müsste so sein ... und das ist die Frage ja, wie soll ich, kann ich das ansprechen?	

●	Interview 4	Umgang mit dem Tabuthema "Alkoholkonsum in der Schwangerschaft"	30	30	Ja okay und dann habe ich das im Elterngespräch einmal angesprochen. Ob sie dazu sich eine Erklärung machen? Mir fällt dies einfach auf, dass das sehr oft als eine Form von Lösung oder von Idee, wie das Schwierigkeit begleitet werden könnte [Mhm], vorkommt [Mhm, mhm]. So bin ich eigentlich dann immer... die bisherigen... natürlich logisch... Wenn die Mutter ans Elterngespräch kommt, am Morgen um 09:00 Uhr und nach Alkohol riecht, und zwar streng, und dann behauptet der Mann trinke. Dann war das also, dann war es auch für meine Wahrnehmung klar, was da los ist.
●	Interview 4	Umgang mit dem Tabuthema "Alkoholkonsum in der Schwangerschaft"	90	90	Also von mir aus gesehen ist Fall 2 (G), ähm möglicherweise auch in Alko., also jetzt aufgrund von da. Möglicherweise auch der Alkoholismus erst etwas später bei der Mutter... nicht, vielleicht nicht während der ganzen Schwangerschaft oder aber nicht so stark jedenfalls [Ja, ja].
●	Interview 4	Umgang mit dem Tabuthema "Alkoholkonsum in der Schwangerschaft"	146	146	B: Ähm, schwierig. Ich weiss nicht mal, ob ich ihr den Tipp geben würde, mal mit den Eltern über dieses Thema zu sprechen. Weil es ist unglaublich heikel [Mhm]. Das weiss ich nicht. Elternarbeit... schlichtweg ich weiss nicht.

v. 5. Hauptkategorie: Aussagen zu Grenzen

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 3	Grenzen im Schulsystem	97	97	Aber was sich durchgezogen hat sind die Konflikte in der Schule. Ähm, das war nach wie vor schwierig und ich persönlich glaube auch, dass diese Schulung, von E sehr kontraproduktiv war, für ihre Entwicklung. Ich glaube, dass hier an einem anderen Ort sehr viel besser aufgehoben gewesen wäre und sich vielleicht auch besser hätte entwickeln können wie in diesem Haifischbecken	
●	Interview 4	Grenzen im Schulsystem	100	100	Also Körpergefühl und Auditiv mussten etwas gestärkt werden, weil das visuelle ja nicht besonders gut war [Mhm]. Und das machte natürlich die Aufgabe ein bisschen komplexer und auch im Kindergarten, sagen wir mal, wahrscheinlich waren da die Anforderungen zu komplex.	

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit	70	70	wenn man schelten muss oder mal etwas schimpfen muss [Mhm]. Ähm, die in dem Moment so reagieren; ja, ich weiss, ich habe einen Seich gemacht, okay, ich versuche es besser... und auch zu merken er meint das ernst, er kannt einfach nicht besser.	
●	Interview 1	Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit	70	70	Aber wenn ich mich so erinnere, so das Anschauen in die Augen war, oft schwierig also das ganze Nahekommen, das erinnere ich mich	
●	Interview 1	Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit	70	70	Also man durfte ihn auch nicht gross berühren. Das hatte er gar nicht gern, mochte er nicht. Also über Berührungen war die Beziehung nicht	
●	Interview 1	Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit	70	70	Aber ebenso auch er schaute mich, das weiss ich noch, er schaute mich oft gar nicht wirklich an, also war wie so, ja, gar nicht richtig da	
●	Interview 1	Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit	91	91	Solche Dinge mochte er nicht [Ja]. Er mochte weder Sandsäcke auflegen, sich mit WC-Papier einwickeln. Solche Dinge mochte er nicht	
●	Interview 1	Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit	103	103	Auch wenn die Kinder vielleicht aussehen wie alle anderen Kinder, dass sie wirklich eine Begrenzung haben	
●	Interview 2	Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit	101	105	B: Also B war... ist für mich ein typisch bindungsgestörtes Kind, indem er den Kontakt so fest braucht und immer wieder abbricht. Und er immer testen muss, dass man immer noch da ist, und immer noch da ist und immer noch da ist, das macht es ja so schwierig, oder, mit den Pflegeeltern. Ähm ja, bei C ist das noch nicht so der Fall und ich denke wirklich bei ihm, wenn diese Adoptiveltern durchhalten, dann ist er Bindungsmässig ziemlich gut unterwegs [Mhm] habe ich das Gefühl. Wenn das hält. Was bei B schon zuviel..., da gab es schon zu viele Abbrüche und Wechsel. I: Mhm, magst du dich noch erinnern, wie du das Thema vielleicht vor allem bei B aufgegriffen hast... oder... in der Therapie? B: Das hab ich nicht, weil es war nicht der Kontext dafür	Interpretation: Das "wichtigste" Thema kann in der Therapie nicht aufgegriffen werden, weil Kontext (welcher?) nicht gegeben ist. Jedoch indirekt hat die Th. Verlässlichkeit durch Struktur und Da-Sein gewährleistet. Auf das Umfeld selbst konnte sie jedoch keinen Einfluss nehmen

●	Interview 2	Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit	122	122	Und ich glaube, schon auch im Schwimmen, ich musste da schon meine Ziele ein bisschen anpassen, weil ich... ich hatte ganz viele Ideen am Anfang, was ich machen könnte. Aber ich wusste ja schon, ich muss einfach mal schauen, was ich umsetzen kann oder nicht und ich hab dann schon gemerkt, dass ich nicht sehr viel strukturierte Sachen machen konnte, sondern dass das sehr basic ..., ähm, einfach Körperwahrnehmung war	
●	Interview 2	Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit	130	130	Es wäre aber auch eine Kombination gewesen, die ich wahrscheinlich nicht über längere Zeit behalten hätte. Die 2 zusammen. [Mhm]. Das war gut so, aber ich glaube, wenn ich jetzt nicht sowieso gewusst hätte, das ähm hat eine, hat ein Ende, ich hätte sie wahrscheinlich nicht weiter zusammen genommen [Mhm], weil sie haben sich zu fest, ähm, aufgestachelt.	
●	Interview 3	Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit	95	95	dass sie Themen einbringen konnte, die sie auf einer rein kognitiv verbalen Ebene wahrscheinlich nicht geschafft hätte, reinzukommen	
●	Interview 4	Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit	107	108	Das klappt nicht, das ist eine zu hohe Anforderung? B: Also sicher Gleichgewicht und Koordination, weil die müssen ja... Die haben oft mit räumlichen Strukturen zu tun [Mhm]. Also ähm, ich muss also sagen wir mal, die Situation, ich muss von einem Stein zum nächsten und da muss ich ja den übernächsten auch schon wissen, weil sonst trennt sich ja jedes Mal. Und diese Planung, die eben gleichzeitig mit dem Erfassen von Raum und visuellen Strukturen zu tun hat. Hat da nicht wirklich funktioniert. Ich konnte ja auch nicht wissen wieviel vom Raum sieht er tatsächlich und wie bezieht er die Bewegung darauf	
●	Interview 4	Grenzen in der direkten therapeutischen Arbeit	120	120	Eben auch aus dem Grund, weil einfach motorisch irgendwann endet es. Also von irgendwo herunterspringen, ohne dass man genau sieht, was da unten alles los ist. Ob es da weich ist oder hart, oder ein Stein hat das geht nicht, Ende [Mhm, Mhm, Mhm]. Und diese lustvolle Bestätigung, die das geben würde, geht nicht.	aufgrund Sehbeeinträchtigung

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 1	Grenzen in der Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern	43	43	Also Verdacht. Eben die Mutter wusste einfach, dass er Alkohol Kind ist und die Mutter nach der Geburt das Kind abgeben musste, oder das weiss ich nicht so genau. Hab ich mir nie erlaubt zu Fragen	

● Interview 2	Grenzen in der Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern	84	86	B: Also konkret, wie diese Beziehung ausgesehen... I: Genau zwischen dem Kind und den Pflegeeltern, Adoptiveltern oder allenfalls der leiblichen Mutter? B: Guten der leiblichen Mutter, das weiss ich nicht. Bei beiden weiss ich das nicht
● Interview 3	Grenzen in der Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern	29	29	der Vater von den beiden war unbekannt [Ja]. Den kannten sie beide nicht. Sie hatten auch keine Bezugspunkte, keine Informationen über ihn.
● Interview 3	Grenzen in der Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern	53	53	. Dann ähm Elterngespräch, also die Elternarbeit gestaltete sich sehr schwierig die Mutter war sehr ausweichend. Ähm, wir brauchen praktisch die Unterschrift von der Mutter, damit ich in den mit der Therapie starten konnte [Mhm, mhm]. Für ein Gespräch mit mir, war sie nicht bereit die Mutter. Das heisst es hat bei beiden Abklärungen der Kinder kein Eltern Erstgespräch stattgefunden. Sie hat aber für beide unterschrieben, dass sie einverstanden ist [Ja]. Das war okay, aber sie wollte nicht in Kontakt mit mir sein
● Interview 3	Grenzen in der Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern	67	67	Da habe ich von ihr nicht viel Rückmeldung bekommen. Also sie war am Telefon sehr passiv. Hat alles so ein bisschen abgelegt. Hat gesagt: ja, ja gut, dann machen sie das mal so [Mhm]. Also wenig Interesse, keine Rückfragen wie lange und warum, wer ich bin, was ich mache. Eher angehört und abgenickt und so..
● Interview 3	Grenzen in der Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern	67	67	ein zweites Gespräch mit der Mutter und ich habe sie nie gesehen [Mhm, ja]. Ähm, ich habe sie dann gefragt, ob sie einmal kommen möchte. Ich habe sie auch eingeladen die Stunde. Ob sie einmal dabei sein möchte, das wollte sie nicht. Ich hatte dann aber nochmal zwei Telefongespräch mit ihr ein bisschen länger gingen, wo ich auch ein paar Fragen stellen konnte, aber der Informationsgehalt hielt sich in Grenzen [Mhm]. Also sie hat nicht viel von sich Preis geben und ähm das, was ich gefragt habe, wie es...nach der Situation zuhause gefragt habe oder wie es ihr geht mit den Kindern. Dann weiss ich schon so, dass sie gesagt hat, ja, die sind sehr selbstständig, da muss ich nicht nach viel nachgucken, die machen das schon alleine. Das war so eine von ihren Aussagen, ähm und aber auch, mir ist es zu viel
● Interview 3	Grenzen in der Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern	93	93	B: Ähm, es war natürlich grosses Thema, das sich an dieser Familiensituation in dem Sinne nichts geändert hat. Dass die Mutter nach wie vor ähm, vor getrunken hat.

Kat	Interview	Subkategorie	Anfang	Ende	Segment	Kommentar
●	Interview 2	Grenzen in der Zusammenarbeit mit den Pflegeeltern	92	92	Also mit den Pflegeeltern, ich kann das nicht sagen Ich hatte keinen Kontakt, weil das eben in dieser Situation so... sehr sehr schwierig war bei ihnen und da war vom Heim aus ganz klar, so die Devise, ähm, möglichst möglichst auch wenige Ansprechpersonen [Mhm, mhm], nicht dass alle noch irgendetwas reinreden. Das heisst ich hatte keinen Kontakt mit ihnen.	
●	Interview 2	Grenzen in der Zusammenarbeit mit den Pflegeeltern	101	105	<p>B: Also B war... ist für mich ein typisch bindungsgestörtes Kind, indem er den Kontakt so fest braucht und immer wieder abbricht. Und er immer testen muss, dass man immer noch da ist, und immer noch da ist und immer noch da ist, das macht es ja so schwierig, oder, mit den Pflegeeltern.</p> <p>Ähm ja, bei C ist das noch nicht so der Fall und ich denke wirklich bei ihm, wenn diese Adoptiveltern durchhalten, dann ist er Bindungsmässig ziemlich gut unterwegs [Mhm] habe ich das Gefühl. Wenn das hält.</p> <p>Was bei B schon zuviel..., da gab es schon zu viele Abbrüche und Wechsel.</p> <p>I: Mhm, magst du dich noch erinnern, wie du das Thema vielleicht vor allem bei B aufgegriffen hast... oder... in der Therapie?</p> <p>B: Das hab ich nicht, weil es war nicht der Kontext dafür</p>	